

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Bachelor Logopädie 1821

Bachelorarbeit

**Therapiebegleitende Elternarbeit in der logopädischen Frühtherapie
erfolgreich gestalten trotz sprachlicher und kultureller Barrieren**

Eingereicht von Anna Schmid und Franziska Fenner

Begleitperson Wolfgang G. Braun

Abgabe am 19. Februar 2021

Abstract

Bei der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund müssen im logopädischen Frühbereich manchmal sprachliche und kulturelle Hürden überwunden werden. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Fragen, wie solche Eltern dazu angeleitet werden, ein sprachförderliches Umfeld zu schaffen und welche Gelingensbedingungen und Möglichkeiten die Praxis für die therapiebegleitende Elternarbeit nennt. Auf Grundlage der Theorie werden in einer qualitativen Datenerhebung sieben Logopädinnen, die im logopädischen Frühbereich tätig sind, befragt. Mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse werden die Interviews ausgewertet. Dabei wird ersichtlich, dass sich zum Vermitteln eines sprachförderlichen Umfelds multimodale Methoden besonders eignen. Als die wichtigste Gelingensbedingung nennt die Praxis den Beziehungsaufbau über die gemeinsame Zielfindung, Aufklärung über Logopädie und Schule und eine offene Haltung gegenüber der Herkunftskultur der Familie, wenn nötig unter Einbezug von Kulturdolmetscher_innen.

Dank

Wir möchten uns gerne bei allen bedanken, die uns bei dieser Arbeit unterstützt haben. Besonderen Dank gilt Prof. Wolfgang G. Braun für die Betreuung dieser Arbeit. Seine Hilfe und seine wertvollen Anregungen während des Entstehungsprozesses haben uns sehr geholfen. Wir möchten uns auch ganz herzlich bei den sechs Logopädinnen bedanken, dass sie sich Zeit genommen haben, unsere Interviewfragen zu beantworten und uns wertvolle Tipps aus der Praxis weiterzugeben. Zuletzt möchten wir auch allen Personen danken, die uns beim Korrekturlesen der Arbeit geholfen oder uns anderweitig unterstützt haben.

Anmerkung zu Begrifflichkeiten

Gendergerechte Begriffe – Genderneutral

In dieser Arbeit sollen sich alle Personen gleichermassen angesprochen fühlen. Daher werden die Richtlinien des HfH-Leitfadens «Gender und Diversity in der Kommunikation» befolgt. Es wird auf eine diskriminierungsfreie Personenbezeichnung geachtet. Dafür wird unter anderem der Gender_Gap (z.B. Therapeut_in) verwendet.

Ausweitung des Begriffs Eltern

Der Begriff «Eltern» steht stellvertretend für alle primären Bezugspersonen, die für die Betreuung des Kindes im häuslichen Bereich verantwortlich sind.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Relevanz des Themas – Ausgangslage	1
1.2 Problemstellung	2
1.3 Fragestellungen und Ziele	3
1.4 Vorgehen und Aufbau	4
2. Theoretischer Hintergrund	5
2.1. Die Rolle des sozialen Umfelds im Spracherwerb	5
2.1.1 Bedingungen für ein sprachförderliches Umfeld	6
2.2 Elternarbeit in der Logopädie	9
2.2.1 Formen von Elternarbeit	9
2.2.2 Therapiebegleitende Elternarbeit in der logopädischen Frühtherapie	12
2.3 Eltern mit Migrationshintergrund in der Sprachtherapie	14
2.3.1 Besondere Herausforderungen der interkulturellen Kommunikation	15
2.4 Mehrsprachigkeit bei Kindern im Migrationskontext	17
2.4.1 Sprachentwicklung bei Mehrsprachigkeit	18
2.4.2 Erschwerende Faktoren des kindlichen Mehrspracherwerbs	19
2.4.3 Mehrsprachigkeit und Spracherwerbsstörung	20
2.4.4 Logopädische Therapie mehrsprachiger Kinder – ergänzende Förderung durch Eltern	21
3 Forschungsmethodisches Vorgehen	22
3.1 Forschungsmethode	22
3.2 Datenerhebung und Durchführung	22
3.3 Datenaufbereitung und Auswertung	24
4 Resultate	28
4.1 Elternanleitung zu sprachförderlichem Verhalten	28
4.1.1 Vermittlungsmethoden und Settings	28
4.1.2 Inhalte	30
4.2 Therapiebegleitende Elternarbeit bei sprachlichen oder kulturellen Barrieren	32
4.2.1 Haltung der Logopäd_in	32
4.2.2 Störungseinschätzung der Eltern	33
4.2.3 Schuldgefühle und Ängste der Eltern	34

4.2.4 Erwartungen an die Logopädinnen	35
4.3 Voraussetzungen für eine gelingende Zusammenarbeit	35
4.3.1 Allgemeine Voraussetzungen	35
4.3.2 Voraussetzungen seitens der Eltern	36
5 Diskussion	37
5.1 Elternanleitung zur Schaffung eines sprachförderlichen Umfelds.....	37
5.2 Therapiebegleitende Elternarbeit – Gelingensbedingungen und Möglichkeiten.....	40
6 Reflexion	44
6.1 Methoden und Vorgehen	44
6.2 Inhaltliche Reflexion	45
7 Ausblick.....	46
8 Literaturverzeichnis	47
9 Abbildungsverzeichnis	51
10 Tabellenverzeichnis	51
11 Anhang.....	52

1. Einleitung

1.1 Relevanz des Themas – Ausgangslage

In den 1950er Jahren begannen die Entwicklungspsychologen zu erforschen, wie sich biologische und umweltbedingte Faktoren auf das intellektuelle, soziale und emotionale Wachstum von Kindern auswirken. Schon damals wurde offensichtlich, dass die Qualität der häuslichen Umwelt eine grosse Auswirkung auf eine gesunde Entwicklung der Kinder hat (Siegler, Eisenberg, DeLoache, & Saffran, 2016). Bis sich das Thema in der (sprach-)behindertenpädagogischen Theorie und Praxis etablierte und man die Relevanz der Eltern im Erwerbsprozess erkannte, dauerte es nochmals 20 Jahre (Pixa-Kettner, 2001). Nach heutigem Forschungsstand zur Ursache von spezifischen Spracherwerbsstörungen darf man allerdings nicht alleine die Umweltsprache verantwortlich machen, sondern muss sie auch im Bereich der Kognition und Informationsverarbeitung sowie im biologischen Bereich des Kindes verorten (Grimm, 2012).

Obwohl die Gründe für die Spracherwerbsstörung eher in den Kindern und weniger in der sprachlichen Anregung durch das Umfeld zu suchen ist, muss jede Interventionsmassnahme über das Sprachangebot vermittelt werden (Ritterfeld & Rindermann, 2004). Zudem zeigt von Suchodoletz (2007) auf, dass die Behandlung spezifischer Spracherwerbsstörungen eine auf das Kind ausgerichtete Sprachtherapie unter Einbezug der Eltern erfordert. Aus diesen Gründen betonen zahlreiche Publikationen der letzten Jahre, dass die Stärkung der Eltern eine wichtige und effektive Möglichkeit der logopädischen Frühinterventionen darstellt oder diese begleiten soll (Braun & Steiner, 2012; von Suchodoletz, 2009). Wenn man bedenkt, dass eine Logopädie-Therapie lediglich ein- bis zwei Mal pro Woche stattfindet und Kleinkinder im Vorschulalter die übrige Zeit mit ihren engsten Bezugspersonen verbringen, ist es naheliegend, die sprachliche Förderung, im Sinne der Ressourcennutzung, in den Alltag einzubeziehen (ebd.). Eine Studie von Ritterfeld und Rindermann hat zudem gezeigt, dass Mütter motiviert sind, mit dem Kind zu Hause zu üben, sich bei Sprachtherapeut_innen sprachförderliches Verhalten abzuschauen und sich mit den Hintergründen einer Spracherwerbsstörung vertraut zu machen (Ritterfeld & Rindermann, 2004). Braun und Steiner (2012) nennen einen weiteren wichtigen Aspekt, welcher die Stärkung und Einbindung der Eltern befürwortet, nämlich die ICF¹, welche fordert, dass der gesamte Lebenshintergrund von Betroffenen im Sinne von Aktivität und Teilhabe berücksichtigt werde.

Die Wichtigkeit des Einbezugs der Eltern in die logopädische Intervention widerspiegelt sich auch auf den Homepages der Berufsverbände und zuständigen Institutionen. Das Amt für Jugend und Berufsberatung, welches im Kanton Zürich für die sonderpädagogischen Massnahmen im Vor- und

¹ Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation (WHO)

Nachschulbereich zuständig ist und wo die Autorinnen dieser Arbeit wohnhaft sind, formuliert für die logopädische Frühtherapie, nebst der Behandlung und Therapie durch die Logopädie, folgende Massnahme: «Auch die Eltern werden beraten, damit sie ihre Kinder sprach- und kommunikationsförderlich unterstützen können» (Amt für Jugend und Berufsberatung, 2020). Es herrscht in der Fachwelt ein grosser Konsens darüber, dass Eltern «Beratung und Hilfe erhalten [sollen], um den «richtigen» Weg mit ihrem Kind zu gehen» (Niebuhr-Siebert, 2014, S. 185).

1.2 Problemstellung

Kultur- und sprachbedingte Heterogenität ist in der Schweiz eine Normalität. Insbesondere im Kanton Zürich, wo 19% der gesamten ausländischen Bevölkerung wohnhaft ist, stieg der Ausländeranteil in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich an. Ende 2019 lag er dort bei knapp 27% der Gesamtbevölkerung, wobei der prozentuale Anteil in urbanen Ballungsgebieten deutlich höher liegt (Migrationsamt Kanton Zürich, 2020). Wenn man bedenkt, dass die starke Zuwanderung im Kanton Zürich als Hauptursache für den Geburtenanstieg der letzten 20 Jahren gilt (Statistisches Amt, 2020), dann ist es nachvollziehbar, dass dies auch Einfluss auf die Logopädie hat und die Themen Mehrsprachigkeit und Migration im Fachgebiet zunehmend wichtig erscheinen (Grohnfeldt 2005 zitiert nach Braun & Steiner, 2012, S. 82; Rieser, 2015). «Die sprachliche Pluralität erfordert neue Konzepte im diagnostischen und therapeutischen Vorgehen» (Friedrich & von Knebel, 2017, S. 58). Wie brennend die Praxis das Thema interessiert, zeigt das Beispiel des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbands, welcher 2019 eine ganze Ausgabe seines Bulletins dem Thema Mehrsprachigkeit gewidmet hat (DLV, 2019).

Friedrich und von Knebel (2017) haben zehn Qualitätskriterien für den Umgang mit kindlicher Mehrsprachigkeit formuliert und benennen die Aufklärung und Stärkung der Familien als ein zentrales. Sucht man in der logopädischen Literatur jedoch nach konkreten sprachtherapeutischen Konzepten, welche Eltern mit Migrationshintergrund im sprachförderlichen Umgang mit ihrem Kind stärken, stösst man vordergründig auf das evidenzbasierte Heidelberger Elterntaining, welches sich auch an Eltern mit mehrsprachig aufwachsenden Kindern richtet (Buschmann, 2017). Die Teilnahme an einem solchen Elterntaining setzt jedoch gewisse Deutschkenntnisse voraus, um den Inhalten der Sitzungen, welche in Gruppen stattfinden, zu folgen. Das Training darf zudem nur von zertifizierten Fachpersonen durchgeführt werden, wovon es im Kanton Zürich lediglich drei gibt (ZEL-Zentrum für Entwicklung und Lernen, 2020). Das bedeutet, dass interessierte Eltern einen längeren Anreiseweg in Kauf nehmen müssen. Wenn man aber bedenkt, dass Eltern mit Migrationshintergrund zum Teil weniger Bildungsinteresse oder -zugang und dadurch weniger Berufschancen, weniger Geld und weniger Zeit haben, ist es fraglich, ob man mit einem solchen Angebot alle Eltern ansprechen kann (Braun & Steiner, 2012; von Suchodoletz, 2007).

1.3 Fragestellungen und Ziele

In einer von Friedrich und von Knebel durchgeführten Befragung nannte die Hälfte der befragten Therapeut_innen die Verständigung mit den mehrsprachigen Familien als grosses Problem während der logopädischen Intervention (Friedrich & von Knebel, 2017). Wenn man das Dilemma bedenkt, dass mit einem Programm wie dem Heidelberger Elterstraining nicht alle Eltern angesprochen werden können, drängt sich die Frage auf, wie man Eltern mit anderen Möglichkeiten und im Rahmen ihrer Ressourcen in das Geschehen einer logopädischen Frühtherapie einbinden kann. Denn der Einbezug der Eltern in die Sprachtherapie des Kindes gehört zum Auftrag der Logopäd_in, auch wenn sie eine andere Sprache als Deutsch sprechen (Niebuhr-Siebert, 2014).

Aus diesen Überlegungen ergeben sich folgende Fragestellungen:

Wie werden Eltern von Kindern mit einer spezifischen Spracherwerbsstörung, welche kaum Deutsch sprechen, in der logopädischen Frühtherapie dahingehend angeleitet, dass sie zuhause ein sprachförderliches Umfeld schaffen?

Was nennt die Praxis für Gelingensbedingungen und Möglichkeiten für therapiebegleitende Elternarbeit trotz sprachlicher und kultureller Barrieren?

Die vorliegende Arbeit soll dazu beitragen, dass Logopäd_innen in der konkreten Zusammenarbeit mit Eltern, zu denen eine sprachliche und kulturelle Barriere besteht, hilfreiche Praxistipps erhalten für eine erfolgreiche Verständigung. Die Erkenntnisse aus der Literatur und der empirischen Datenerhebung sollen Logopäd_innen helfen, eine gelingende Zusammenarbeit mit den Eltern zu fördern, sich möglicher Barrieren bewusst zu werden und entsprechend zu handeln. Das Erfahrungswissen aus der Praxis soll durch diese Arbeit anderen Logopäd_innen zugänglich gemacht werden. Auch die Autorinnen dieser Arbeit, welche im Sommer 2021 ins Berufsleben als Logopädinnen einsteigen, werden sicherlich von den Hinweisen der erfahrenen Berufskolleginnen profitieren.

1.4 Vorgehen und Aufbau

Im ersten Teil der Arbeit werden mittels einer Literaturrecherche die zentralen Begriffe der Fragestellungen geklärt und anhand theoretischer Konzepte dargestellt. Aufgrund der Erkenntnisse aus der Theorie werden relevante Fragen für die Praxis abgeleitet. Es wird eine Datenerhebung in Form von teilstrukturierten Leitfadeninterviews durchgeführt, die den beiden Forschungsfragen nachgeht. Dazu wird eine nichtrepräsentative Anzahl von Logopäd_innen, welche bereits mehrere Jahre in der logopädischen Frühtherapie tätig sind, über ihre Erfahrung in der Praxis befragt. Die empirische Arbeit wird qualitativ ausgewertet und dargestellt. In der Diskussion werden die zentralen Ergebnisse aus den Interviews mit dem aktuellen theoretischen Wissenstand abgeglichen. Mögliche Vorgehensweisen im Sinne von «Good Practice» werden für die logopädische Arbeit herausgearbeitet.

2. Theoretischer Hintergrund

Der theoretische Hintergrund bildet die fachliche Grundlage für diese Bachelorarbeit. Zunächst wird definiert, was ein sprachförderliches Umfeld ist. Danach wird die theoretische Grundlage für die Zusammenarbeit mit Eltern während einer frühlogopädischen Intervention beleuchtet. Anschliessend werden die Besonderheiten in der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund erläutert. Im letzten Kapitel wird schliesslich auf mehrsprachig aufwachsende Kinder mit Migrationshintergrund in der Logopädie eingegangen.

2.1. Die Rolle des sozialen Umfelds im Spracherwerb

Über die Rolle der Eltern im Spracherwerb wird bereits lange debattiert. Zunächst wurden die Kinder als alleinige Motoren ihres Spracherwerbsprozesses gesehen und diese Fähigkeit durch genetische und biologische Faktoren erklärt. Die in den 1960er Jahren aufgekommenen Lerntheorien und die zunehmende Erforschung des umweltbedingten Inputs auf den Spracherwerb hoben die Rolle der Umwelt im kindlichen Spracherwerb hervor (Ritterfeld, 2000a). Heute geht man beim Spracherwerb von einem transaktionalen Prozess aus, welcher die beiden zuvor scheinbar gegensätzlichen Theorien zusammenführt. Dabei wird die Passung zwischen dem Kind, mit seinen biologischen und genetischen Voraussetzungen, und seiner sozialen Umwelt, die das entsprechende sprachliche Angebot liefert, in den Fokus gerückt (Möller & Spreen-Rauscher, 2009; Ritterfeld, 2000a; Rodrian, 2009). Diese Passung kann nur dann optimal zusammenwirken, wenn eine positive emotionale Beziehung zwischen Bezugspersonen und Kind besteht (Grimm, 2012). Bei der beschriebenen Passung handelt es sich allerdings nicht um einen Ist-Zustand, der einmalig erreicht und für immer gehalten werden kann, sondern um einen fortlaufenden Prozess. Aufgrund der sich ständig ändernden Bedingungen auf beiden Seiten muss die optimale Passung immer wieder aufs Neue gesucht werden und ist somit störungsanfällig (Ritterfeld, 2000a). Insbesondere bei Kindern mit einer frühen Spracherwerbsstörung ist diese Passung gefährdet (Buschmann, 2017; Grimm, 2012; Zollinger, 2014). Aufgrund von Verunsicherung, Sorgen und Schuldgefühlen verändern die Eltern ihr sprachliches Verhalten mit dem meist unbewussten Ziel, ihr Kind sprachlich besser zu fördern (ebd.). Das veränderte Verhalten führt dazu, dass die Eltern ihrem Kind die Kommunikation abnehmen, dem Kind zu wenig Zeit lassen, auf Fragen zu reagieren oder direkter, kontrollierender und allgemein weniger responsiv auf Äusserungen des Kindes reagieren, um einige der in der Literatur genannten Symptome zu nennen (Buschmann, 2017; Ritterfeld, 2000b). Besonders gravierend scheint, dass Eltern ihre Sprache zu Lasten der dialogischen und kognitiven Qualität ihrer Äusserungen anpassen und das Kind Gefahr läuft, kognitiv unterfordert zu sein (Grimm, 2012). Abbildung 1 soll in Anlehnung an Buschmanns «Teufelskreis in der Interaktion mit einem sprachverzögerten Kind und Einfluss des HET» (Buschmann, 2017, S. 15) verdeutlichen, wie sich die ungünstige

Kommunikation der Eltern negativ auf die Kommunikations- und Sprechfreude des Kindes und gleichzeitig entwicklungshemmend auswirken kann.

Abbildung 1: Teufelskreis der Interaktion mit einem sprachgestörten Kind (Buschmann, 2017)

2.1.1 Bedingungen für ein sprachförderliches Umfeld

Aus Sicht der Logopädie interessiert, welche Anforderungen an die sprachliche Passung gestellt werden, um einen positiven Einfluss auf die Sprachentwicklung nehmen zu können. Ritterfeld (2000a) nennt das sprachliche Angebot der Umwelt aus forschungshistorischen Gründen Input. Sie fasst die Aufgaben, welche dieser erfüllen muss, in drei Bereiche zusammen. Der Input muss zum einen die Aufmerksamkeit des Kindes auf die Sprache lenken. Dies erfolgt durch die geteilte Aufmerksamkeit von Kind und Gesprächspartner. Ritterfeld (2000a) meint: «Dieses als «joint attention» in die Literatur eingegangene Prinzip charakterisiert die fundamentalste Funktion des Inputs» (S. 406). Nur wenn die Aufmerksamkeit des Kindes und des Erwachsenen auf das Gleiche gerichtet ist, kann der gelieferte sprachliche Input vom Kind mit den benannten Handlungen oder Gegenständen verknüpft werden. Als Zweites muss sich der sprachliche Input dynamisch an das kindliche Entwicklungsniveau anpassen (ebd.). Die sensitive Anpassung an die Bedürfnisse des Kindes, sagt Grimm (2012), sticht besonders im sprachlichen Bereich hervor. Die Bezugspersonen gleichen sich durch intuitiv angewandte Sprachlehrstrategien dynamisch an den Entwicklungsstand des Kindes an und ermöglichen es ihm so, sich im Eiltempo das hochabstrakte Wissen seiner Muttersprache anzueignen und dieses anzuwenden (Braun & Steiner, 2012; Buschmann, 2017; Grimm, 2012; Möller & Spreen-Rauscher, 2009; Ritterfeld, 2000a; Rodrian, 2009). Bei den intuitiven Sprachlehrstrategien unterteilt man grob drei unterschiedliche Sprechstile, die in den ersten drei Lebensjahren des Kindes chronologisch aufeinander folgen: die Ammensprache (baby-talk), die stützende Sprache (scaffolding) und die lehrende Sprache (motherese)

(Braun & Steiner, 2012; Rodrian, 2009). Ritterfeld (2000a) nennt als dritte Anforderung an den sprachlichen Input, dass für das Sprachenlernen nicht das rein sprachliche Angebot reicht, sondern immer auch die Rückmeldung des Umfelds über die sprachlichen Leistungen des Kindes notwendig ist. Zudem muss der Dialog zwischen dem Kind und der Bezugsperson das Kind dazu motivieren, selbst zu sprechen. Hierbei kann es seine sprachlichen Fähigkeiten erproben und sie gegebenenfalls anpassen.

Der folgende Abschnitt befasst sich damit, welche wesentlichen Bereiche der Kommunikation die Sprachentwicklung unterstützen. Ritterfeld (2000a) nennt paralinguistische, linguistische und sozio-emotionale Unterstützungsmethoden sowie diskursive Sprachförderstrategien. Dem paralinguistischen Bereich sind nonverbale Gesprächsanteile wie Gestik, Mimik und Prosodie, welche die verbale Botschaft für das Kind strukturieren und ihm bei der Interpretation helfen, zugeordnet. Besonders die Pausensetzung ist geeignet, wenn der Erwachsene Sprache lehren will. Linguistische Unterstützungssysteme sind Sprachfördertechniken. Hierzu zählen in den ersten Monaten des Spracherwerbs die Koartikulation sowie Lautmalereien. Später können Wiederholungen verschiedene Aufgaben übernehmen. Bauen sie die Eltern vermehrt in ihren Äusserungen ein, erhöhen sie die Inputfrequenz. Wenden sie Wiederholungen modellierend auf die kindlichen Äusserungen an, korrigieren oder erweitern sie diese und liefern so neuen Sprachinput. Als letzte linguistische Unterstützung werden Fragestrategien genannt, welche das Kind zu verbalen Äusserungen motivieren sollen. Auch die sozio-emotionalen Ebene hat Einfluss auf die Interaktion zwischen Kind und Erwachsenen. Ritterfeld (2000a) nennt in diesem Zusammenhang die Verwendung von Lob, Tadel und indirekten Sprechakten wie Ironie und Sarkasmus. Lob, als Bestätigung kindlicher Äusserungen kann das Kind motivieren. Explizite Korrekturen werden eher selten eingesetzt. Um das Kind zu korrigieren, verwenden Bezugspersonen meist das Nachfragen. Dadurch hat das Kind die Möglichkeit, seine Äusserung, ohne das Gefühl eines Misserfolges, zu korrigieren. Ironie und Sarkasmus sollen vermieden werden, da sie zu Missverständnissen führen können. Diskursiv kann das Kind in der Kommunikation unterstützt werden, indem der Erwachsene auf eine vertikale kohärente Gesprächsführung und ein Turn-Taking Verhalten, welches dem Kind genug Zeit für eigene Beiträge lässt, achtet. Auch ist es möglich, durch absichtlich falsche Äusserungen, wie falsches Benennen, das Kind zum Widerspruch und damit zu verbalen Äusserungen zu motivieren.

Die soeben erwähnten Anforderungen von Ritterfeld (2000a) an einen optimalen sprachförderlichen Input sind bei Buschmann (2017) in ihrem Modell «Haus der sprachförderlichen Interaktion» (Abbildung 2), welches sprachförderliche Verhaltensweisen in aufeinander aufbauenden Stockwerken darstellt, wiederzufinden. Die Sprachförderliche Grundhaltung stellt dabei das Fundament für die darauf aufbauenden sprachlichen Angebote an das Kind dar und beschreibt eine wohlwollende Zugewandtheit gegenüber dem Kind und seinen Interessen (ebd.).

Abbildung 2: Haus der sprachförderlichen Interaktionen (Buschmann, 2017)

Zollinger (2008) weist explizit darauf hin, dass man bei der Analyse der Umweltbedingungen nicht allein die sprachlichen Anpassungen der Eltern betrachten kann, sondern auch die Situation und das gemeinsame Handeln, in welche die Kommunikation eingebettet ist, einbeziehen muss. «Für den Spracherwerb ist es nicht nur wichtig, wie die Mutter mit dem Kind spricht, sondern dass sie zugleich mit ihm schaut, zeigt, spielt – handelt» (Zollinger, 2008, S. 57). Bruner (2002) verweist in diesem Zusammenhang auf die Förderlichkeit von sogenannten Formaten. Mit Formaten sind wiederkehrende gemeinsame Handlungen, Abläufe und ritualisierte Interaktionen im Alltag gemeint, welche durch Bezugspersonen sprachlich, an den Entwicklungsstand des Kindes angepasst, begleitet werden. Auch das gemeinsame Bilderbuchbetrachten gehört dazu (ebd.). Gemäss von Suchodoletz (2007) ist das gemeinsame Bilderbuchbetrachten und Vorlesen bei kleinen Kindern eine gute Möglichkeit zur Sprachanregung. Der sprachliche Austausch beim gemeinsamen Betrachten eines Bilderbuches scheint, verglichen mit Spiel-, Essens- oder Anziehsituationen, sogar noch intensiver zu sein (Hoff-Ginsberg, 1991, zitiert nach von Suchodoletz, 2007, S. 67).

2.2 Elternarbeit in der Logopädie

Im Folgenden wird näher auf den Themenbereich der Elternarbeit in der logopädischen Tätigkeit eingegangen. Der Begriff der Elternarbeit, welcher in dieser Arbeit gewählt wurde, fasst alle Formen und Arten der Zusammenarbeit mit Eltern innerhalb einer logopädischen Intervention zusammen. Der Begriff «Arbeit» soll hierbei lediglich verdeutlichen, dass es sich um einen Teil der logopädischen Tätigkeit handelt und so zum Handlungsauftrag der logopädischen Fachperson zählt.

Schon 1992 schrieb Nitza Katz-Bernstein:

«In der Arbeit mit sprachgestörten Kindern wäre es heute undenkbar, die Mitarbeit der Eltern nicht als integralen Teil der Sprachbehandlung anzusehen. Interaktionale, systemische, ökologische, psychodynamische Überlegungen und vor allem der Stand der Forschung über die Entstehung der Sprache und die Sprachentwicklung machen die Verknüpfung Kind-Eltern-Umwelt zum unverzichtbaren Bestandteil der sprachtherapeutischen Arbeit» (S. 378).

Auch in der logopädischen Frühtherapie besteht Einigkeit darüber, dass man die Eltern der Kinder als deren Fürsorger und Hauptbezugspersonen miteinbeziehen muss (Ritterfeld, 2007; Möller & Spreen-Rauscher, 2009). Objektive Gründe, welche für den Einbezug der Eltern sprechen, sind vielfältig. Allen voran ist zu nennen, dass die elterliche Einstellung zur Therapie des Kindes massgeblich auch deren Erfolg beeinflusst (Ritterfeld, 2007). Wie bereits in Kapitel 1 angetönt, ist die Zeit, in welcher das Kind sich in der Therapiestunde befindet, im Verhältnis zu der Zeit, welche es mit den Eltern verbringt, sehr begrenzt (von Suchodoletz, 2009). In einer Studie von Ritterfeld und Rindermann (2004) wurde deutlich, dass sich durch Ausfälle und Therapiepausen die durchschnittliche Therapiezeit eines sprachauffälligen Kindes auf nur 30-45 Minuten alle zwei Wochen beschränkt. Durch einen Einbezug und die Anleitung der Eltern zu sprachförderlichem Verhalten versucht man die Alltagsressourcen zu nutzen und dem Kind so mehr sprachliche Lernsituationen zu ermöglichen (ebd.). Mehrere Studien konnten nachweisen, dass eine Sprachförderung durch die Eltern effektiv ist und teilweise über Jahre Bestand hat (von Suchodoletz W. , 2009). Damit kann auch den mit der Diagnose einer Sprachentwicklungsstörung einhergehenden, Entwicklungsrisiken für das Kind entgegengewirkt werden (Ritterfeld, 2007).

2.2.1 Formen von Elternarbeit

Für die Elternarbeit sind in der sprachtherapeutischen Literatur eine Vielfalt an unterschiedlichen Umsetzungsmöglichkeiten zu finden. Diese unterscheiden sich in Bezug auf den zu vermittelnden Inhalt, das Ziel und das Setting, in welchem die Elternarbeit durchgeführt wird (Möller & Spreen-Rauscher, 2009). Die meisten Ansätze verfolgen die Absicht, dass Bezugspersonen durch Aufklärung über die Sprachentwicklung allgemein und Spracherwerbsstörung im Besonderen sowie durch gezielte Anleitungen besser auf die sprachlichen Bedürfnisse der Kinder eingehen können (ebd.). So sollen

kommunikative Frusterlebnisse in Alltagssituationen auf beiden Gesprächsseiten abgebaut oder sogar positive Interaktionsmuster etabliert werden (Ritterfeld & Rindermann, 2004). Bei der Gestaltung der Elternarbeit gilt es zu beachten, dass Intensität, Inhalt und die Art der Elternarbeit immer auf die familiäre Situation, deren Ressourcen und Möglichkeiten abgestimmt werden müssen, um eine Überforderung des familiären Umfeldes und damit einhergehende negative Gefühle sowie Verhaltensweisen zu vermeiden (ebd.). Im Folgenden werden verschiedene Interventionsformen von Elternarbeit aus der sprachtherapeutischen Literatur kurz erläutert.

Elterninformation

Eine häufig praktizierte Art der Elternarbeit stellt die Elterninformation dar. Sie ist eine Wissensvermittlung in schriftlicher oder mündlicher Form. Die Eltern erhalten spezifische Informationen über die Sprachentwicklung, die Störung ihres Kindes, über den Verlauf der Therapie, deren Inhalt und über die Entwicklung des Kindes (Möller & Spreen-Rauscher, 2009).

Elternt raining

Elternt rainings werden hauptsächlich als Prävention bei Risikokindern eingesetzt (Rieser, 2015). Beim Elternt raining üben die Eltern von sprachauffälligen Kindern spezifische sprachförderliche Verhaltensweisen für den Alltag, um so Fördersituationen selbstständig in den Alltag integrieren zu können (Möller & Spreen-Rauscher, 2009). Das Elternt raining wird im Einzel- oder Gruppensetting von einer meist zusätzlich ausgebildeten Fachperson durchgeführt (Rieser, 2015). Die zertifizierten Trainer_innen stellen den Eltern ihr Fachwissen zur Verfügung und die Eltern werden weiterhin als Experten für ihr Kind betrachtet (Möller & Spreen-Rauscher, 2009). Das HANEN-Programm «It Takes Two To Talk» wurde in den 1980er-Jahren für allgemein entwicklungsverzögerte Kinder entwickelt (Girolametto, Greenberg, & Manolson, 1986) und es zeigte sich, dass vor allem Kinder mit einem verzögerten Sprechbeginn ihre Dialogfähigkeit sowie die expressive Sprache verbessern konnten (Möller, Probst, & Hess, 2008). Im deutschsprachigen Raum sind in Anlehnung an das HANEN-Programm weitere Konzepte zum Elternt raining entwickelt worden (Rieser, 2015). Die Wirksamkeit des «Heidelberger Elternt raining frühe Sprachförderung» wurde durch Studien nachgewiesen (Buschmann, 2017). Bemerkenswert ist, dass eine Anleitung der Eltern zu sprachförderlichem Verhalten im Rahmen eines Elternt rainings bei Late Talkern im Vergleich zu einer direkten Sprachtherapie etwa gleich effektiv ist (von Suchodoletz, 2007). Eine weitere Art, die sich förderlich auf den Spracherwerb von Kindern auswirkt, ist das dialogischen Vorlesen (ebd.). Mehrere Modellprojekte (beispielsweise Whitehurst et al. 1988, zitiert nach von Suchodoletz, 2007, S. 67) konnten zeigen, dass nach einem vierwöchigen Training zum dialogischen Vorlesen die expressiven als auch die rezeptiven Sprachleistungen der Kinder gegenüber einer Kontrollgruppe besser waren.

Eltern-Ko-Therapie

Bei der Eltern-Ko-Therapie fungieren die Eltern als Ko-Therapeut_innen. Hierfür werden sie von den Therapeut_innen angeleitet, zuhause mit ihren Kindern logopädische Übungen durchzuführen, um so die Therapieintensität zu erhöhen. Wie die Übungen durchzuführen sind, wird den Eltern während der Therapiestunde vermittelt. Zu dieser Form gehört auch die logopädische Hausaufgabe, welche nach erfolgter Anleitung zur Durchführung mit nach Hause gegeben wird (Möller & Spreen-Rauscher, 2009). Die Logopäd_in händigt die Materialien und Anweisungen zur Durchführung von Therapiestunde zu Therapiestunden aus (Rieser, 2015).

Elternberatung

Unter dem Begriff der Elternberatung werden gemäss Möller und Spreen-Rauscher (2009) zwei Aspekte zusammengefasst. Zum einen berät die logopädische Fachperson die Eltern und stellt ihnen spezifische Informationen zur Verfügung. Zum anderen versucht sie den Eltern in Beratungsgesprächen dabei zu helfen, die eigenen Möglichkeiten zur Problemlösung zu nutzen. Dabei begleitet und unterstützt sie die Eltern bei der Reflexion von Problemen, ihren Gefühlen, Handlungsweisen und Einstellungen, welche die Sprachstörung des Kindes betreffen und damit zusammenhängen (ebd.). Ritterfeld (2003) sowie Rieser (2015) betonen, dass eine klare Abgrenzung zur psychologischen Beratung, für welche Logopäd_innen nicht ausgebildet sind, wichtig ist. Beratungsinhalte müssen sich immer auf das Fachgebiet Logopädie beziehen und Probleme immer aus dieser Perspektive betrachtet werden.

Elterncoaching

Eine weitere Möglichkeit der Elternarbeit stellt das Elterncoaching dar. Es vereint Elterninformation mit Elternberatung und Elterntraining. Durch den Zusammenschluss der drei Interventionsformen versucht man Veränderungs- und Entwicklungsprozesse zu ermöglichen, hierbei nimmt die logopädische Fachperson eine begleitende Rolle innerhalb eines längeren Prozesses ein (Möller & Spreen-Rauscher, 2009).

Therapiebegleitende Elternarbeit

Katz-Bernstein (1992) definiert für Kinder mit einer Redeflussstörung eine andere Form von Elternarbeit. Die sogenannte therapiebegleitende Elternarbeit stellt eine Interventionsform dar, die parallel zur kindzentrierten logopädischen Therapie stattfindet. Der Schwerpunkt liegt dabei bei der mit dem Kind durchgeführten logopädischen Intervention. Die Arbeit mit den Eltern erfolgt begleitend dazu. Katz-Bernstein (1992) benennt folgende fünf Grundpfeiler für die therapiebegleitende Elternarbeit:

- Jede Familie ist individuell und kommt mit einer eigenen Geschichte und Kultur in die logopädische Therapie. Die logopädischen Fachpersonen sollen diese als aussenstehende oder neu ins Familiensystem eintretende Person anerkennen und schätzen.

- Logopäd_innen müssen auf bestehende Schuldgefühle von Eltern eingehen und versuchen, diese abzubauen.
- Logopäd_innen müssen akzeptieren, dass die Einstellungen bezüglich der Störung des Kindes differieren können.
- Logopäd_innen sollen sich eine verständnisvolle Haltung erarbeiten, ohne sich «in eine Verstrickung mit dem System hineinziehen zu lassen» (S. 386).
- Logopäd_innen müssen sich bewusst sein, dass ihnen die Bezugspersonen manchmal mit überhöhten Behandlungserwartungen gegenüberreten.

Katz-Bernstein (1992) betrachtet die eben genannten fünf Grundpfeiler als Basis für ein therapeutisches Arbeitsbündnis zwischen Eltern und logopädischer Fachperson. Das Elterntraining und die Elternberatung sieht sie als weitere Säulen der Elternarbeit, die parallel zur kindzentrierten Intervention stattfinden können (ebd.).

2.2.2 Therapiebegleitende Elternarbeit in der logopädischen Frühtherapie

Da sich die vorliegende Arbeit auf die therapiebegleitende Elternarbeit im logopädischen Frühbereich bei spezifischen Spracherwerbsstörungen bezieht, wird die Definition von Katz-Bernstein (1992) um in der Fachliteratur genannte Bereiche erweitert. Schulze und Johannsen fügen der emotional-affektiven Entlastung der Eltern in Bezug auf Schuldgefühle und Ängste die Informationsvermittlung sowie die elterliche Verhaltensänderung zur Etablierung von sprachförderlichen Interaktionen im Alltag des Kindes als wesentliche Aufgaben der Elternarbeit hinzu (Schulze & Johannsen, 1993, zitiert nach Rodrian, 2009, S. 38).

Wie schon in Kapitel 2.1. ausgeführt, hat in der heute gängigen transaktionalen Sichtweise des Spracherwerbs die Umwelt einen wesentlichen Einfluss auf den Spracherwerb des Kindes. Wenn man diese Grundannahme in Verbindung mit der heute vorherrschenden kooperativen Sichtweise auf die Elternarbeit bringt, sowie die in Kapitel 2.2 angesprochene Nutzung von Ressourcen im Alltag einbezieht, scheint es sinnvoll, die Anleitung zu einem sprachförderlichen Umfeld zum Aufgabenfeld der therapiebegleitenden Elternarbeit im Frühbereich hinzu zu zählen (Rieser, 2015; Ritterfeld, 2000a; Ritterfeld, 2003; Ritterfeld, 2007; Rodrian, 2009).

Umsetzungsmöglichkeiten

Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit haben Hauser, Röbbkes und Stenck (2011) Logopäd_innen befragt, welche Formen von Elternarbeit sie in ihrer Praxis anwenden. Aus der Umfrage geht hervor, dass die befragten Logopäd_innen hauptsächlich ein 5-minütiges Gespräch am Ende der Therapiestunde nutzen, um die Eltern über den Therapieverlauf zu informieren und die Hausaufgaben anzuleiten. Sie geben den Kindern Notizen sowie Informationen zu Hausaufgaben und Ereignissen in der Therapie mit. In

selteneren Fällen ist ein Elternteil während der Therapiestunde anwesend. Zudem werden Beratungsgespräche nach Vereinbarung durchgeführt (ebd.). Zu beachten ist, dass sich diese Umfrage auf die Therapie von phonetisch und phonologischen Störungen im Alter von 3;0 bis 6;6 Jahren bezieht und somit nicht vollumfänglich auf die logopädische Frühtherapie übertragen lässt. Es ist zu erwarten, dass sich die kurzen Gespräche am Ende der Therapiestunde auch in der logopädischen Frühtherapie ergeben, weil die Eltern ihre Kinder in die Therapie begleiten und häufig im Wartezimmer warten. Rieser (2015) erwähnt für die Elternarbeit bei Therapiekindern im logopädischen Frühbereich die Notwendigkeit von längeren Elterngesprächen. Dies sind Gespräche, welche ohne Kind, aber idealerweise mit beiden Elternteilen, zwei bis drei Mal jährlich stattfinden (ebd.). Diese Gespräche können vielfältig genutzt werden und liefern wertvolle Informationen für die Therapieplanung und die Arbeit mit dem Kind. Beispielsweise können die Eltern über die Spracherwerbsstörung aufgeklärt werden, das sprachförderliche Verhalten im Alltag kann erklärt werden oder das Gespräch dient als Standortbestimmung im Therapieprozess (ebd.). Neben der Vermittlung von Informationen werden im Heidelberger Elterntraining verschiedene Vermittlungsmethoden aufgezeigt, um den Eltern sprachförderliches Verhalten näher zu bringen. Buschmann (2017, S. 33) nennt folgende Punkte:

- Präsentation von Inhalten
- Videoillustration
- Veranschaulichen an der Flipchart
- Bearbeiten von Arbeitsblättern
- Gemeinsames Erarbeiten / Arbeit in Kleingruppen
- Diskussion in der Gruppe
- Lernen am Modell
- Rollenspiele
- Videosupervision
- Hausaufgaben

Auch Zollinger (2015) setzt in der logopädischen Frühtherapie das Lernen am Modell ein. Sie beschreibt, dass Eltern in der Anfangsphase der Intervention manchmal im Therapieraum anwesend sind. Sie erklärt den Eltern am Ende der Stunde ihre therapeutischen Handlungsweisen in bestimmten Situationen. Sie fordert die Eltern jedoch nicht explizit dazu auf, diese zu übernehmen. Viel mehr geht sie davon aus, dass die Eltern von sich aus diejenigen Verhaltensweisen übernehmen, welche ihnen entsprechen und deren Einsatz sie verstanden haben (ebd.). Der Einsatz von Videoillustration ist eine Vermittlungsmethode, welche auch im Kontext einer Beratungssituation mit einzelnen Eltern angewendet werden kann (Braun & Steiner, 2012; Rieser, 2015). Braun & Steiner (2012) schlagen vor, dafür den in ihrem Sprachförderkonzept vorgestellte Film «Mit Kindern sprechen und lesen – Sprache kitzeln» einzusetzen. «Durch das Betrachten des Filmes werden den Eltern Sprachlehrstrategien bewusster

gemacht, und durch Nachahmung werden diese Verhaltensmuster vermehrt in das eigene Handlungsrepertoire aufgenommen» (Braun & Steiner, 2012, S. 98). Gemäss von Suchodoletz (2007) wurde das Videotraining auch erfolgreich zur Instruktion für das dialogische Vorlesen eingesetzt. Möller und Spreen-Rauscher (2009) nennen zudem die Erprobung in der Therapie als Möglichkeit, für die Eltern spezifische, zuvor besprochene Verhaltensweisen anzuwenden. Die Weitergabe von relevanten Informationen kann im logopädischen Frühbereich dazu dienen, allgemeine Informationen über die Sprachentwicklung, spezifische Spracherwerbsstörungen, Logopädie und logopädische Therapie zu vermitteln (Buschmann, 2017; Kannengieser, 2015; Möller & Spreen-Rauscher, 2009; Rodrian, 2009). Als einen weiteren Aspekt der Elternarbeit nennen Rieser (2015) und Rodrian (2009) die Beteiligung der Eltern an den Therapieinhalten durch logopädische Übungen für Zuhause. Rodrian (2009) betont, dass dabei darauf zu achten ist, keinen Druck zu erzeugen und die Kapazitäten und die Motivation der Familie im Auge zu behalten, um negative Gefühle zu vermeiden.

2.3 Eltern mit Migrationshintergrund in der Sprachtherapie

Wie bereits im Kapitel 1.2 erwähnt, ist die Wohnbevölkerung in der Schweiz und insbesondere im Kanton Zürich sehr heterogen und geprägt von der Migration. Zu den Bürger_innen mit Migrationshintergrund gehören Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit und eingebürgerte Schweizer_innen. Die Mehrheit der Bevölkerung mit Migrationshintergrund gehört der ersten Generation an, und somit sind diese Menschen selbst Migrant_innen (Bundesamt für Statistik, 2020). Diese Multikulturalität führt auch zu einer grossen Sprachenvielfalt. Wie Abbildung 3 zeigt, haben rund 24% der Schweizer Bürger_innen eine Nichtlandessprache als Hauptsprache, wobei Englisch und Portugiesisch hierzulande die meistgesprochenen Fremdsprachen sind (EDA Präsenz Schweiz, 2020).

Als Hauptsprachen genannte Sprachen, 2018

¹ oder Schweizerdeutsch

² oder Tessiner/Bündneritalienischer Dialekt

Ständige Wohnbevölkerung, die in Privathaushalten lebt. Die Befragten konnten mehrere Sprachen angeben.

Quelle: BFS – Strukturhebung (SE)

© BFS 2020

Abbildung 3: Als Hauptsprache genannte Sprachen (Bundesamt für Statistik, 2020)

Braun & Steiner (2012) definieren Migration aus Sicht der Logopädie durch das Merkmal, dass ein Elternteil «selbst nicht monolingual (muttersprachlich) deutsch aufgewachsen» (S.82) ist. Niebuhr-Siebert (2014) geht noch weiter und betont, dass die Eltern, welche eine andere Sprache als Deutsch sprechen, auch aufgrund der Nationalität, des sozioökonomischen Status und der ethnischen sowie religiösen Zugehörigkeit eine heterogene Gruppe bilden. Die typischen Eltern mit Migrationshintergrund gibt es somit nicht und als Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist es darum wichtig, detaillierte Informationen über die individuellen Bedingungen des kindlichen Umfelds sowie die Vorstellungen und Wünsche der Eltern zu erfahren (Scharff-Rethfeldt, 2013).

Die therapiebegleitende Elternarbeit bei Eltern von mehrsprachig aufwachsender Kinder unterscheidet sich nicht zwangsläufig von der mit anderen Eltern (Niebuhr-Siebert, 2014), dennoch gibt es einige spezifischen Punkte zu beachten, welche sich auf die Mehrsprachigkeit beziehen.

- Die Eltern brauchen zusätzliche Informationen darüber, wie Kinder mehrere Sprachen lernen und wie die Familie damit umgehen kann, wenn sie zwei oder mehr Sprachen zuhause sprechen. Dazu gehört auch die Aufklärung, dass das kindliche Gehirn mit dem Erwerb mehrerer Sprachen nicht überfordert ist, dass es zum Spracherwerb die Interaktion mit echten Menschen braucht und dass es normal ist, wenn das Kind die Sprachen mischt (Aktas, Asbrock, Frevert, & von Lehmden, 2018).
- Den Eltern soll aufgezeigt werden, welche Vorteile es hat, wenn sie möglichst häufig mit ihrem Kind in ihrer eigenen Erstsprache sprechen (Aktas et al., 2018; Schmidt, 2014a; Scharff-Rethfeldt, 2013). Genaue Ausführungen dazu folgen in Kapitel 2.4.3.
- Blickenstorfer (2009) weist darauf hin, dass im Kontakt mit zugewanderten Familien teilweise sprachliche wie kulturelle Hürden überwunden werden müssen. Welche besonderen Herausforderungen sich in der interkulturellen Kommunikation ergeben können, wird im nachfolgenden Abschnitt erklärt.

2.3.1 Besondere Herausforderungen der interkulturellen Kommunikation

Schwierigkeiten in der interkulturellen Kommunikation können vier verschiedene Gesprächsebenen betreffen (Niebuhr-Siebert, 2014):

Sprachliche Ebene

Gemäss Niebuhr-Siebert (2014) stellen begrenzte sprachliche Kompetenzen eines oder mehrerer Gesprächspartner_innen die häufigste Kommunikationsbarriere dar. Das mangelnde sprachliche Repertoire führt dazu, dass man an die Grenzen der eigenen sprachlichen Möglichkeiten kommt, und die begrenzten Ausdrucksmöglichkeiten machen es wahrscheinlich, dass nicht alles, was man sagen möchte, deutlich wird. Feinheiten der Botschaft der Sprechenden Person (bspw. Ironie) können der empfangenden Person entgehen (Erl & Gymnich, 2014). Kommunikationsschwierigkeiten aufgrund

sprachlicher Barrieren können im elterlichen Beratungsprozess und in der Kooperation hinderlich wirken (Friedrich & von Knebel, 2017). Gemäss Erll & Gymnich (2014) gibt es zwei verschiedene Gesprächskonstellationen, die typische Probleme nach sich ziehen. Verfügt eine der sprechenden Personen über muttersprachliche Kompetenzen in der für das Gespräch gewählten Sprache, die andere Person aber nur über fremdsprachliche, kann dies zu Problemen führen (Konstellation 1). Die fremdsprachige Person erlebt Grenzen hinsichtlich ihrer Ausdrucks- und Verständnismöglichkeiten, wobei die muttersprachliche Person sich sensibel zeigen und ihre Sprache dahingehend anpassen muss, damit ihr Gegenüber sie versteht. Wenn beide Sprecher_innen in einer Sprache sprechen, in der sie keine muttersprachlichen Kompetenzen haben (Konstellation 2), bietet dies einerseits die Gefahr von Kommunikationsschwierigkeiten aufgrund von begrenztem Wortschatz. Andererseits steigert es die Bereitschaft zu Toleranz gegenüber Ausdrucksschwierigkeiten. Somit liefert diese Gesprächskonstellation häufig gute Voraussetzungen für das gemeinsame Streben nach Bewältigungsstrategien für Probleme interkultureller Kommunikation. Den Verständigungsschwierigkeiten wird in der Praxis gemäss Friedrich und von Knebel (2017) durch den Einsatz von übersetzenden Familienangehörigen oder durch ausgebildete Dolmetscher_innen entgegengewirkt.

Inhaltsebene

Probleme auf der Inhaltsebene sind nur dann zu erwarten, wenn ein komplexes Hintergrundwissen relevant wird. Bei einfachen Alltagsangelegenheiten ist die Klärung unproblematisch, solange die Kommunikationspartner_innen sich einigermassen verständigen können (Auernheimer, 2006). In der Regel entstehen diese Schwierigkeiten aufgrund von Diskrepanzen hinsichtlich des kulturellen Wissens oder des Werte- und Normensystems der Gesprächspartner_innen (Erll & Gymnich, 2014). Zu beachten gilt aber, dass es in jeder Kultur Tabuthemen gibt, welche von Kultur zu Kultur variieren. In ihnen schlagen sich die Wertvorstellungen einer Kultur und oft auch religiöse Überzeugungen nieder (ebd.).

Beziehungsebene

Viel häufiger als auf der Inhaltsebene kommt es zu Schwierigkeiten auf der Beziehungsebene. Sie beinhaltet unter anderem Begrüssung, Gesprächsorganisation und Strategien der Konfliktbewältigung (Erll & Gymnich, 2014). «Probleme auf der Beziehungsebene entstehen durch Missverständnisse in der Interpretation des Verhaltens von anderen» (Niebuhr-Siebert, 2014, S. 190).

Ebene der nonverbalen Kommunikation

Zur nonverbalen Kommunikation gehören Gestik, Mimik, Blickkontakt, Proxemik², Haptik² und paralinguistische Codes² (Niebuhr-Siebert, 2014). In der interkulturellen Kommunikation kann das nonverbale Verhalten in besonders starkem Masse als Bedeutungsträger ins Gewicht fallen, weil häufig darauf zurückgegriffen wird, um ein defizitäres Verstehen einer Sprache partiell zu kompensieren oder Unsicherheiten zu überbrücken. Zugleich stellen gerade nonverbale Codes eine häufige Quelle von Fehlinterpretationen und Missverständnissen bei interkultureller Kommunikation dar (Erhardt 2003, zitiert nach Erll & Gymnich, 2014, S. 110). Weil ein Teil des nonverbalen Ausdruckrepertoires, wie das Darstellen von Emotionen, angeboren und nicht kulturabhängig ist, werden gestische und mimische Kommunikation fälschlicherweise für natürlich und universell gehalten (Heringer, 2018). Viele Komponenten der nonverbalen Kommunikation sind aber höchst kulturspezifisch und können somit in verschiedenen Kulturen etwas Unterschiedliches, manchmal sogar Gegensätzliches bedeuten (Erll & Gymnich, 2014).

Scharff-Rethfeldt (2013) fasst die wichtigsten Punkte für die Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund wie folgt zusammen: «Die Erhebung, Kenntnis und gemeinsame Formulierung von Zielen ist insbesondere bei Familien mit kulturell divergierenden Bildungseinstellungen, einem kulturell divergierenden Verständnis von Gesundheit sowie den damit verbundenen Vorstellungen von Möglichkeiten einer Sprachtherapie und der Aufgabe des Sprachtherapeuten zu empfehlen» (S. 175). Dies ist nur möglich, wenn sich die Logopäd_innen im Sinne einer «kultursensitiven Sprachtherapie» immer wieder eigener Vorstellungen, Ansichten, Wertvorstellungen, Wahrnehmungen, Glauben und Vorurteilen bewusst werden, sich neugierig auf andere Kulturen einlassen und mögliche Hürden in der Zusammenarbeit nicht unreflektiert kulturellen oder sprachlichen Differenzen zuschreiben sondern dahinter immer auch den Menschen mit seinen Bedürfnissen sehen (Issac, 2002, zitiert nach Scharff-Rethfeldt, 2013, S. 181; Kreutzmann, 2008; Niebuhr-Siebert, 2014).

2.4 Mehrsprachigkeit bei Kindern im Migrationskontext

Im bevölkerungsreichen Kanton Zürich hat ein gutes Drittel der 0- bis 5-Jährigen einen Migrationshintergrund (Statistisches Amt, 2020). Es ist anzunehmen, dass viele dieser Kinder in einem mehrsprachigen Umfeld, bestehend aus der Familiensprache und der Umgebungssprache, aufwachsen. Für den Grossteil dieser Kinder ist das Erwerben mehrerer Sprachen, bei entsprechenden Voraussetzungen

² Mit Proxemik ist der vom Gegenüber als angemessen und angenehm empfundene Raumabstand gemeint. Haptik beschreibt das Berührungsverhalten wie beispielsweise der Händedruck als Begrüssungsgeste unter Gesprächspartner_innen
Unter paralinguistischen Codes versteht man die Modulation der Stimme, des Stimmvolumens, etc. (Niebuhr-Siebert, 2014).

und Rahmenbedingungen, kein Problem. Der Erwerb zweier oder mehrerer Sprachen stellt in der Regel sogar eine Kompetenzerweiterung dar (Rieser, 2015).

2.4.1 Sprachentwicklung bei Mehrsprachigkeit

Berücksichtigt man die Erwerbsabfolge, werden zwei Formen der Mehrsprachigkeit unterschieden. Wächst ein Kind von Geburt an mit mehr als einer Sprache auf, so wird dies als simultaner Erwerb bezeichnet (Rieser, 2015). Das Kind hat in der Regel mehrere Erstsprachen und der Erwerb derselben gleicht bei günstigen Bedingungen dem monolingualen Erwerbsverlauf (Rieser, 2015; Schmidt, 2014). Je nach individuellem Sprachgebrauch können sich Unterschiede in den Sprachen zeigen, da die Kinder die Sprachen zu unterschiedlichen Zwecken, in sprachlich variierenden Kontexten und mit sprachlich heterogenen Gesprächspartnern brauchen (Scharff-Rethfeldt, 2013). Bei der zweiten Form der Mehrsprachigkeit, dem sukzessiven Erwerb, beginnt der Erwerb der zweiten Sprache deutlich nach dem Erstspracherwerb (Kannengieser, 2015). Der sukzessive Erwerb muss in den frühen und den späteren kindlichen Erwerb unterteilt werden, denn der Zeitpunkt des Erwerbsbeginns, auch Age of Onset genannt, spielt dabei eine zentrale Rolle (Chilla, Rothweiler, & Babur, 2013). Wenn die Kinder vor dem Abschluss des vierten Lebensjahres eine zweite Sprache lernen, spricht man vom frühen kindlichen Zweitspracherwerb, welcher ähnlich wie der simultane Spracherwerb verläuft (Haberzettl, 2014). Beginnt der Erwerb erst ab vier Jahren, spricht man vom späteren kindlichen Zweitspracherwerb, und dieser ähnelt dem erwachsenen Zweitspracherwerb mit einem Einstiegsalter ab 12 Jahren (ebd.). Diese Altersangaben müssen als grobe Richtwerte gesehen werden, denn sie schwanken je nach Quelle. Doch es scheint, dass gewisse Zeitfenster für das Lernen einer weiteren Sprache besonders günstig sind. «Je später das Kind mit einer Zweitsprache in Kontakt kommt, desto mehr verschiebt sich der Zweitspracherwerb von einem schnellen, ungesteuerten, natürlichen Erwerb hin zu einem mühsamen und langwierigen Fremdsprachenlernen» (Schmidt, 2014b, S. 17). Die alleinige Betrachtung, seit wann ein Kind mit einer Sprache in Kontakt kommt, ist ungenügend, denn «ob ein Kind mehrsprachig aufwächst, ist eine Frage der Umweltbedingungen und somit des sprachlichen Inputs» (Scharff-Rethfeldt, 2013, S. 103). Die Umstände, unter welchen ein mehrsprachiges Kind aufwächst, sind sehr variabel und stark abhängig von den unmittelbaren Bezugspersonen (ebd.). Einfluss auf den kindlichen Mehrspracherwerb haben gemäss Scharff-Rethfeldt (2013) nebst dem Age of Onset, die «Kontexte, in denen ein Kind mit den jeweiligen Sprachen durch entsprechende Sprachvorbilder in Kontakt kommt (Qualität), sowie Angaben (...) zu Häufigkeit, Kontinuität und Dauer der betreffenden Sprachkontakte (Quantität)» (S.103).

2.4.2 Erschwerende Faktoren des kindlichen Mehrspracherwerbs

Betrachtet man den sozioökonomischen Status und Bildungsgrad der Eltern, das sprachförderliche Umfeld und individuelle Voraussetzungen des Kindes, welche auch auf den monolingualen Spracherwerb Einfluss haben, können sich diese bei Kindern mit Migrationshintergrund häufig als Risikofaktoren herausstellen (Braun & Steiner, 2012; Chilla, 2014). Chilla (2014) nennt für Kinder mit Migrationshintergrund zusätzlich folgende Einflussfaktoren: «Die Erwerbsbedingungen einer Minderheitensprache in der (deutschsprachigen) Mehrheitsgesellschaft, Mehrheiten- /Minderheiten-Konstellationen bei Migrationssprachen, kulturelle Eingebundenheit, individuelle Einstellungen zum Erwerb der Erst- und Zweitsprache sowie heterogene sprachliche Konstellationen innerhalb der Familie und innerhalb einer sprachlichen Gemeinschaft» (S.58). Die Komplexität des kindlichen Mehrspracherwerbs wird in Abbildung 4 visualisiert.

Abbildung 4: Einflussfaktoren des Mehrspracherwerbs (Scharff-Rethfeldt, 2013)

Schwierige Erwerbsbedingungen können sich negativ auf die Quantität sowie auf die Qualität des Sprachinputs auswirken und zu eingeschränkten sprachlichen Kompetenzen führen (Kannengieser 2015; Schmidt, 2014). Spricht eine Migrantenfamilie beispielsweise eine Sprache, welche im Aufnahmeland wenig Ansehen genießt, fühlen sich die Eltern vielleicht verpflichtet, die Umgebungssprache zu brauchen, obwohl sie diese Sprache nur fehlerhaft beherrschen. Dies führt zu einem mangelhaften quantitativen und qualitativen Input der Erstsprache und bei den Kindern langfristig zum Verlust der bisher aufgebauten Sprachstrukturen (Oskaar, 2003; zitiert nach Scharff-Rethfeldt, 2013, S. 103). Aus wissenschaftlicher Sicht ist es deshalb zu befürworten, wenn Elternteile ihre eigene Muttersprache sprechen, denn dies hat einen wichtigen Einfluss auf die Sprachentwicklung des Kindes (Scharff-Rethfeldt, 2013).

Wie eben dargestellt, können schwierige Erwerbsbedingungen dazu führen, dass das Kind Auffälligkeiten beim Erwerben der Erst- als auch der Zweitsprache zeigt und somit nicht von einer mehrsprachigen

Erziehung profitieren kann (Schmidt, 2014b). Diese Auffälligkeiten sind jedoch von einer Spracherwerbsstörung abzugrenzen (Kannengieser, 2015; Scharff-Rethfeldt, 2013). Eine Verzögerung oder Auffälligkeit in nur einer der beiden Sprachen eines sukzessiv-bilingualen Kindes ist nicht ausreichend, um eine spezifische Spracherwerbsstörung zu diagnostizieren (Chilla et al., 2013). Es ist eine diagnostische Herausforderung, dass sprachliche Defizite nicht fälschlicherweise als spezifische Spracherwerbsstörung eingestuft werden oder aber eine spezifische Spracherwerbsstörung bei Mehrsprachigkeit nicht oder erst sehr spät als solche erkannt wird (Rieser, 2015; Scharff-Rethfeldt, 2013).

2.4.3 Mehrsprachigkeit und Spracherwerbsstörung

Wenn bei einem mehrsprachig aufwachsenden Kind gravierende Abweichungen vom physiologischen Spracherwerb in allen seinen Sprachen ohne sprachrelevanten Komorbiditäten festgestellt werden, wird bei ihm eine spezifische Spracherwerbsstörung diagnostiziert (Kannengieser, 2015, Scharff-Rethfeldt, 2013). Die Symptome können in unterschiedlichem Ausmass auf allen linguistischen Ebenen auftreten (Kannengieser, 2015; Rieser, 2015; Chilla et al., 2013). Im Vordergrund stehen ab dem Alter von drei Jahren folgende sprachübergreifenden Symptome:

- Später Sprechbeginn (Late Talker) und familiäre Disposition (Rieser, 2015)
- Der Wortschatzumfang ist gering und neue Wörter werden nur langsam erworben (Scharff-Rethfeldt, 2013). Der Wortschatzumfang gilt summarisch in allen Sprachen (Kannengieser, 2015).
- Es treten Schwierigkeiten im Sprachverständnis auf (Chilla et al., 2013).
- Auffälligkeiten in der auditiven Diskrimination sind beobachtbar (Scharff-Rethfeldt, 2013).
- Das Kind ist für Personen ausserhalb der Familie schwer verständlich (Rieser, 2015).
- Das Kommunikationsverhalten ist auffällig, weil der Blickkontakt fehlt oder das Kind keine Kommunikationsinitiative gegenüber Erwachsenen und anderen Kindern zeigt (Kannengieser, 2015).

Die Prävalenzrate für spezifische Spracherwerbsstörungen bei mehrsprachigen Kindern entspricht derjenigen für monolingual aufwachsende Kinder und liegt bei etwa 7 Prozent. Mehrsprachig aufwachsende Kinder sind somit weder häufiger noch seltener von einer spezifischen Spracherwerbsstörung betroffen (Scharff-Rethfeldt, 2013). Mehrsprachigkeit kann nicht als Ursache für eine spezifische Spracherwerbsstörung angesehen werden, nimmt aber bezogen auf den Entwicklungsverlauf die Rolle eines Multiplikators ein (Chilla et al., 2013).

2.4.4 Logopädische Therapie mehrsprachiger Kinder – ergänzende Förderung durch Eltern

Ein mehrsprachig aufwachsendes Kind mit einer spezifischen Spracherwerbsstörung braucht eine Sprachtherapie und die sollte, wenn irgendwie möglich, alle Sprachen des Kindes einbeziehen (Chilla et al., 2013). Scharff-Rethfeldt (2013) beachtet zudem die Aspekte der gesamten kindlichen Entwicklungsbedingungen und des individuellen Umfelds für die Zielfindung der Intervention. Hauptziel der Intervention ist immer, dass das Kind in seinem individuellen Alltag kommunizieren kann und sich darin zurecht findet (ebd.). Der Einbezug der Erstsprache in die therapeutische Intervention ist deshalb wichtig, weil das Kind so alle bisher erworbenen Ressourcen weiterhin nutzen kann, die Sprache der Eltern genauso zur Identität des Kindes gehört, wie die Umgebungssprache, in die das Kind hineinwächst und Mehrsprachigkeit ein von der europäischen Kommission für Sprachenlernen und Sprachvielfalt definiertes Ziel darstellt (Chilla et al., 2013; Scharff-Rethfeldt, 2013). Das Ideal der bilingualen Sprachtherapie lässt sich in der Praxis leider kaum realisieren. Im Kanton Zürich herrscht bezüglich der Therapiesprachen für die logopädische Frühtherapie ein vielfältiges Angebot. Insgesamt werden 20 verschiedene Sprachen angeboten, wobei Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch am häufigsten vertreten sind (Amt für Jugend und Berufsberatung, 2020). Es passiert wahrscheinlich dennoch selten, dass die Therapeutin oder der Therapeut in der Nähe des Wohnorts des Kindes die erforderliche Sprachkonstellation in ihrer Sprachtherapie anbietet. Somit muss die Sprachtherapie meist monolingual mit dem induktiven Ansatz nach Scharff-Rethfeldt (2013) stattfinden. Die Erfahrung zeigt glücklicherweise, dass monolingual arbeitende Therapeut_innen Sprachstörungen gut behandeln und sich die Therapieerfolge auch in den anderen Sprachen des Kindes zeigen können (ebd.). Damit das Kind aber auch beim Lernen seiner Erstsprache unterstützt werden kann, ist es wichtig, die Eltern für sprachförderliches Verhalten zu sensibilisieren und anzuleiten (IALP 2011; zitiert nach Scharff-Rethfeldt, 2013, S. 170). Scharff-Rethfeldt (2013) formuliert in Anlehnung an IALP (2011) unter Anderen folgende wichtigen Punkte für die Therapie mehrsprachiger Kinder:

- Die Familiensprache sollte niemals durch die Umgebungssprache, die Therapiesprache oder die Unterrichtssprache ersetzt werden. Das Kind verliert sonst bereits erworbene Sprachkompetenzen. Die Therapeut_innen sollen den Eltern klar vermitteln, dass das Kind von der Förderung der Erstsprache profitiert, auch wenn diese nicht die spätere Umgebungs- oder Unterrichtssprache ist.
- Auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern sollte viel Wert gelegt werden. Die Beziehung zu den Eltern ist die Grundlage dafür, dass die Therapeutin oder der Therapeut den Eltern immer wieder aufzeigen kann, wie sie die Menge, Intensität und Qualität des Sprachangebots für ihr Kind optimieren können.

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

Hug und Poscheschnik (2020) unterscheiden zwischen Forschungsdesign und konkreten Forschungsmethoden. Das Forschungsdesign beschreibt den übergeordneten Plan, nach dem die Studie aufgebaut ist. In einem ersten Schritt wird daher kurz auf das gewählte Forschungsdesign eingegangen. In den anschliessenden Kapiteln wird die konkrete Forschungsmethode vorgestellt. Diese unterteilt sich in Erhebung, Aufbereitung und Auswertung der Daten (Mayring, 2016).

Weil in dieser Bachelorarbeit subjektive Lebenswelten erkundet werden sollen (Hug & Poscheschnik, 2020), wurde ein qualitatives Vorgehen in Anlehnung an die Handlungsforschung von Mayring (2016) gewählt. Das Ziel ist es, Ergebnisse zur Illustration der Vorgehensweisen von Logopäd_innen zu sammeln und allenfalls zu bündeln.

3.1 Forschungsmethode

Es wird mit einer gewissen Anzahl an Logopäd_innen ein teilstrukturiertes Interview durchgeführt. Gemäss Hug und Poscheschnik (2020) eignet sich diese Art der Befragung besonders dort, wo die Stichprobe überschaubar bleibt und vereinzelt Nachfragen und Erläuterungen wichtig sind. Der Fokus der Untersuchung liegt dabei auf dem Inhalt der Aussagen der Logopäd_innen in Bezug auf das Vorgehen und die Gelingensbedingungen für therapiebegleitende Elternarbeit bei sprachlichen und kulturellen Barrieren. Dadurch sollen Daten gewonnen werden, welche die Fragestellungen beantworten und allenfalls sogar neue Hypothesen generieren. Dabei wird in dieser Arbeit keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Die Wahl der Forschungsmethode begründet sich nicht nur rein inhaltlich, sondern auch auf Grund der vorgegebenen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel der zeitlichen Ressourcen (Hug & Poscheschnik, 2020).

Hug und Poscheschnik (2020) geben an, dass halb- beziehungsweise teilstrukturierte Interviews typisch für die qualitative Forschung sind. Die Vorteile des Interviews sind gemäss Lamnek und Krell (2016), dass es leichter fällt, Personen zu einem Interview zu bewegen, als im Feld zu beobachten, die Daten sehr gründlich ausgewertet werden können und die aufgezeichneten Informationen authentisch sind. Als Ausgangslage für die Datenauswertung, für welche die qualitative Inhaltsanalyse gewählt wurde, wird die gesprochene Sprache der Interviews in Transkripte aufbereitet (Mayring, 2016).

3.2 Datenerhebung und Durchführung

Die Datenerhebung erfolgte durch halb- beziehungsweise teilstrukturierte Interviews. Bei dieser Form von Interview wird ein Leitfaden entwickelt, der dem Gespräch als Grundgerüst dient. «Dieser Interviewleitfaden enthält jene Fragen, die nötig sind, um all die Themen zur Sprache zu bringen, die für die Forschungsfrage von Relevanz sind» (Hug & Poscheschnik, 2020, S.127).

Konstruktion des Leitfadens

Für das Interview wurde ein Leitfaden konstruiert (siehe Anhang III). Ein Leitfadeninterview besteht im Wesentlichen aus drei Teilen: Sondierungsfragen oder allgemeine Einstiegsfragen, Leitfadenfragen und Ad-hoc-Fragen, wenn das Interview auf Blickwinkel stösst, die im Leitfaden nicht festgehalten sind (Mayring, 2016). Der Aufbau des Leitfadens orientiert sich an Helfferich (2011, S. 186). In ihrem Beispiel eines Leitfadens teilt sie die Interviewfragen in die vier Bereiche Leitfrage, Checkliste, konkrete Fragen sowie Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen. Dieser Aufbau wurde um die Spalte «Bereich» erweitert, der den Interviewerinnen eine zusätzliche Orientierung im Gespräch ermöglichen soll. Ein Leitfaden soll unter anderem Offenheit ermöglichen, nicht zu viele Fragen enthalten und formal übersichtlich sein, damit die Fragen nicht abgelesen werden müssen (Helfferich, 2011).

Beim Ausarbeiten der Fragen für den Interviewleitfaden wurde nach dem SPSS-Prinzip³ vorgegangen, das in Helfferich (2011) wie folgt beschrieben ist: «Dieses Vorgehen hat einen wichtigen Nebeneffekt: Es dient gleichzeitig der Vergegenwärtigung und dem Explizieren des eigenen theoretischen Vorwissens und der impliziten Erwartungen an die von den Interviewten zu produzierenden Erzählungen» (S. 182). Die Fragen, welche nach den Schritten «Sammeln» und «Prüfen» übrigblieben, wurden im Schritt «Sortieren» den Fragestellungen dieser Arbeit zugeordnet und anschliessend zu drei Leitfragen subsumiert. Zum Schluss des Interviews empfiehlt es sich, eine Frage zu stellen, die der Erzählperson noch einmal die Gelegenheit gibt, eigene wichtige Punkte zu nennen und den Interviewverlauf zu kommentieren (ebd.).

Stichprobe

Da die Ergebnisse der Studie nicht den Anspruch erheben, auf die Gesamtheit aller Personen, welche in der logopädischen Frühtherapie arbeiten, übertragbar zu sein, wurde keine repräsentative Stichprobe erhoben. Geplant war, fünf logopädische Fachpersonen, welche im Frühbereich tätig sind, zu befragen. Um geeignete Interviewpartner_innen zu finden, wurde die Liste der Therapiestellen im Kanton Zürich konsultiert. Schliesslich wurden sechs Personen, welche bereits 14 bis 29 Jahre als Logopädinnen tätig sind, befragt. Ihre Erfahrung im logopädischen Frühbereich variiert zwischen 7 und 20 Jahren. Fünf der sechs Befragten arbeiten in einem urbanen Gebiet. Der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund in den Praxen variiert zwischen 25 und mehr als 90 Prozent. Drei der Logopädinnen geben an, auch andere Sprachen als Deutsch in ihre Therapie miteinzubeziehen, was dazu führt, dass sie vermehrt Kinder mit diesen Muttersprachen zugewiesen bekommen. Fünf von sechs Logopädinnen führen an, dass sie Elterngespräche in anderen Sprachen als Deutsch durchführen. Die meistgenannten Sprachen hierfür sind Englisch und Französisch.

³ Hinter der Abkürzung SPSS stehen die vier Schritte Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsumieren (Helfferich, 2011).

Probeinterviews

«Der nächste Schritt besteht nun in einer Pilotphase, in der Probeinterviews durchgeführt werden. Zum einen wird hier der Leitfaden getestet und gegebenenfalls modifiziert; zum anderen dient die Pilotphase der Interviewerschulung» (Mayring, 2016, S. 69). Mit dem ausgearbeiteten Leitfaden wurde zunächst mit einer Logopädin ein Probeinterview durchgeführt. Dieser Test gab Klarheit darüber, ob die Fragen angemessen und verständlich sind und floss nicht in die Datenauswertung ein. In Anlehnung an das Vorgehen von Mayring (2016) wurde der Leitfaden noch einmal optimiert, bevor die eigentliche Interviewphase begann.

Durchführung

Auf Wunsch einer der Interviewteilnehmerinnen einerseits und aus Zeitgründen andererseits wurden die Leitfragen zusammen mit Informationen zum Thema dieser Bachelorarbeit vorab per Mail verschickt (Anhang I). In der gleichen Mail wurde die Einverständniserklärung für die Verwendung des Interviews im Rahmen der Bachelorarbeit versendet (Anhang II). Aufgrund der pandemischen Lage konnten die Interviews nicht persönlich stattfinden. Je nach ihren technischen Voraussetzungen konnten die Interviewpartnerinnen zwischen Videokonferenz via Microsoft Teams oder einem Telefongespräch wählen. Vier Interviews wurden via Videokonferenz mit der Aufnahmefunktion von Microsoft Teams und zwei Interviews mittels Telefongespräche via Audiogerät aufgezeichnet. Die Interviews dauerten etwa 60 Minuten und beinhalteten nebst dem eigentlichen Interview Informationen zum Ablauf des Interviews und die Klärung allfälliger Fragen. Anschliessend an das Interview wurden einige personenbezogene Daten der Interviewpartnerinnen erhoben (Anhang IV). Auf eine quantitative Auswertung dieser Daten wurde aus zeitlichen Gründen sowie aufgrund der wenig aussagekräftigen kleinen Stichprobe verzichtet.

3.3 Datenaufbereitung und Auswertung

Der Aufbereitung der erhobenen Daten der Interviews kommt für die weitere Analyse und Auswertung eine besondere Bedeutung zu (Hug & Poscheschnik, 2020). Damit Interviews ausgewertet werden können, müssen sie zunächst verschriftlicht werden und es entstehen Transkripte (ebd.).

Transkription

Für die Transkription wurde die Software f5⁴ verwendet, was für das Schreiben der Transkripte sehr hilfreich war. Bei der Transkription wurden für die Beantwortung der Fragestellungen wichtige Passagen verschriftlicht. Aus zeitökonomischen Gründen wurde dabei auf eine lautsprachliche und

⁴ f5transkript, Softwarelizenz der HfH, www.audiotranskription.de, Marburg: dr. dresing & pehl GmbH

wortwörtliche Niederschrift verzichtet (Hug & Poscheschnik, 2020). Der schweizerdeutsche Dialekt wurde bereinigt und ins Schriftdeutsche übertragen. Die Auflistung der Transkriptionsregeln finden sich im Anhang V, die Teiltranskripte in Anhang VI. Die Zeitmarkierung, welche das Programm f5 automatisch am Ende eines Zitats generiert, macht jede Bezugnahme auf eine bestimmte Aussage überprüfbar (ebd.).

Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine Methode, um Texte systematisch zu analysieren (Hug & Poscheschnik, 2020; Mayring, 2016). Sie ermöglicht es, das Datenmaterial regelgeleitet und methodisch kontrolliert Schritt für Schritt zu bearbeiten und auszuwerten. Damit wird der willkürlichen Interpretation der Daten entgegengewirkt und der Forschungsprozess wird für andere nachvollziehbar (Hug & Poscheschnik, 2020; Mayring, 2015). In dieser Arbeit orientiert sich das analytische Vorgehen an der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) und nach Kuckartz (2018). Im folgenden werden die einzelnen Schritte der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse beschrieben.

Phase 1: Initiierende Textarbeit

Die qualitative Analyse nach Kuckartz (2018) beginnt mit dem interessierten sorgfältigen Lesen der durch die Transkription entstandenen Texte. Für die Forschungsfragen besonders wichtig erscheinende Textpassagen werden markiert und es werden gegebenenfalls Kommentar dazu formuliert (ebd.).

Phase 2: Entwicklung Kategoriensystem

Im Zentrum der qualitativen Inhaltsanalyse steht das Kategoriensystem, welches das schrittweise Analysieren der Texte erlaubt (Mayring, 2015). Nach Kuckartz (2018) haben die Kategorien hier die Aufgabe von Zeigern, die auf eine bestimmte Stelle im Text zeigen, welche für die Beantwortung der Fragestellungen relevant sind. Die Hauptkategorien dieser Arbeit wurden in Anlehnung an Kuckartz (2018) deduktiv, das heisst direkt aus der Forschungsfrage beziehungsweise aus dem Interviewleitfaden abgeleitet. Zum Feststellen, welche Textstellen unter eine Kategorie fallen, hat sich gemäss Mayring (2015) das folgende Verfahren bewährt: Zunächst wird genau definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen. Dann werden konkrete Textstellen benannt, die einer bestimmten Kategorie angehören und als Beispiel gelten sollen. Diesen Textstellen sagt man Ankerbeispiele. Falls Probleme bestehen, zwischen zwei Kategorien klar abgrenzen zu können, helfen die sogenannten Codierregeln, eine klare Zuteilung zu ermöglichen. Zum besseren Verständnis wird

hier ein Auszug aus dem Kategoriensystem dieser Arbeit dargestellt. Das ganze Kategoriensystem findet sich in Anhang VII.

Tabelle 1: Auszug aus dem Kategoriensystem

Hauptkategorie 1 Elternanleitung sprachförderliches Verhalten	
Subkategorien	1.1 Vermittlungsmethoden
Definition	Umfasst Aussagen zu Vermittlungsmethoden, die genutzt werden, um den Eltern sprachförderliches Verhalten zu vermitteln.
Ankerbeispiel	«Bei den ersten Sitzungen sind die Eltern im Raum drin und sehen was ich mit den Kindern mache, wie ich es mache, was ich spiele und wie ich spiele und auf was es darauf an kommt. Dann sehen sie es auch direkt.» (I2, 00:00:44)
Codierregeln	Aussagen über welche Kanäle oder mit welchen Methoden das Wissen an die Eltern weitergegeben wird. <ul style="list-style-type: none"> - visuell - auditiv / sprachlich - schriftlich - technische Hilfsmittel - lernen am Modell

Phase 3: Erproben der Kategorien

Durch das Codieren der ersten Transkripte wird überprüft, ob die Kategorien greifen und ob die Definitionen, Ankerbeispiele und Codierregeln überhaupt eine eindeutige Zuordnung ermöglichen (Mayring, 2015).

Phase 4: Subsumtion von Textstellen und induktives Bestimmen von Subkategorien

Während des Probelaufs kamen einige Textstellen zum Vorschein, die keiner der deduktiv erstellten Kategorien zugeordnet werden konnten. In Anlehnung an Mayring (2015) wurden neue Kategorien, induktiv aus dem spezifischen Material heraus, formuliert. Das Kategoriensystem wurde somit überarbeitet, auf seine Logik überprüft und kontrolliert, ob auch die neuen Kategorien für die Beantwortung der Fragestellungen relevant sind.

Phase 5: Endgültiger Materialdurchgang

Das gesamte Textmaterial, welches in dieser Arbeit durch die Transkripte der sechs Interviews definiert ist, wurde mit Hilfe des überarbeiteten Kategoriensystems codiert. Die Transkripte wurden Zeile für Zeile durchgearbeitet und den Kategorien zugeordnet (Mayring, 2015; Kuckartz, 2018). «Bei der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse können innerhalb einer Textstelle mehrere Hauptthemen und Subthemen angesprochen sein. Folglich können einer Textstelle auch mehrere Kategorien

zugeordnet werden. So codierte Textstellen können sich überlappen oder verschachtelt sein» (Kuckartz, 2018, S. 102).

Phase 6: Interpretation und Auswertung

In dieser Phase findet die eigentliche Analyse statt und die Präsentation der Ergebnisse wird vorbereitet (Kuckartz, 2018). Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse dieser Arbeit ist es, zu den Fragestellungen geeignetes Material zu extrahieren und zusammenfassen zu können (Mayring, 2015). Nach der Bearbeitung des Textes wird das codierte Material extrahiert und paraphrasiert. Danach werden die Paraphrasen pro Unterkategorie zusammengefasst (ebd.). Das Vorgehen wird beispielhaft in Anhang VIII dargestellt.

4 Resultate

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den für unsere Fragestellungen relevanten Ergebnissen aus den Interviews. Die Hauptkategorien mit ihren zugehörigen Unterkategorien aus dem Kategoriensystem bilden die Unterkapitel des folgenden Ergebnistextes. Unterkategorien, die für die Beantwortung der Fragestellung wenig relevant sind, wurden weggelassen. Die Anzahl der gemachten Aussagen pro Unterkategorie variiert stark und ist zudem davon abhängig, ob im Leitfadeninterview das Thema der Unterkategorie erfragt wurde. Im Folgenden werden die einzelnen Aussagen pro Unterkategorie zusammengefasst, dabei wird auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen Interviews eingegangen und mit Originalzitaten aus den Interviews belegt. Die Originalaussagen der Logopädinnen werden kursiv hervorgehoben und mit I1 bis I6 gekennzeichnet. Auf das Einrücken längerer Zitate wird aufgrund der Leserfreundlichkeit verzichtet. Zeitangaben verweisen auf die Originaltextstelle in den beiliegenden Video- und Audioaufnahmen.

4.1 Elternanleitung zu sprachförderlichem Verhalten

Es konnten aus allen Interviews Methoden, Inhalte, Settings und spezifische Ideen entnommen werden, wie man Eltern zu einem sprachförderlichen Verhalten verhelfen kann. Es ist dabei zu bemerken, dass die Interviewpartnerinnen verschiedene Herangehensweisen an diese Aufgabe haben.

4.1.1 Vermittlungsmethoden und Settings

Dieses Unterkapitel enthält Aussagen, welche Vermittlungsmethoden in welchen Settings man nutzen kann, um Eltern, zu denen eine sprachliche und kulturelle Barriere besteht, zu sprachförderlichem Verhalten anzuleiten.

Lernen am Modell

Die Befragten nennen das Lernen am Modell als sinnvolle Möglichkeit, um die Eltern zu sensibilisieren. Fünf der sechs Befragten heben die Nützlichkeit der Plattform «Lerngelegenheiten für Kinder bis 4» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2019) hervor. Die dort zur Verfügung gestellten Videos zur Sprachförderung sind in 13 Sprachen verfügbar. Dies ermöglicht den meisten Eltern ein Beobachten von spezifischen Verhaltensweisen mit Erläuterungen in ihrer Erstsprache. *«Und die empfehle ich sehr. Wenn ich jetzt finde, bei dem Kind wären so Situationen wichtig, dann kann ich auch sagen, Film sowieso. Schauen Sie bitte diesen Film an» (I3/00:32:30).*

Als weitere Möglichkeit des Lernens am Modell nennen alle Interviewten das Beobachten der Therapeutin während der Therapiestunde. Manche gehen davon aus, dass die Eltern intuitiv die beobachteten Verhaltensweisen, welche ihnen entsprechen, von sich aus übernehmen. Andere erläutern den

Eltern während der Situationen ihr Vorgehen mit einfachen Worten oder Gesten. *«Bei Sprachbarrieren hilft es natürlich. Da kann man wirklich eins zu eins zeigen. Auch wenn die Sprache nicht verstanden wird, die Handlung wird verstanden. Sie sehen, wie wir mit dem Kind umgehen, was wir machen»* (I3/00:34:59). Interviewpartnerin 2 (00:53:25) nannte das Beisein der Eltern in der Therapie sogar als wichtige Gelingensbedingung.

Einen weiteren interessanten Aspekt nennt Interviewpartnerin 5. Sie lässt Eltern sprachlehrende Situationen ausprobieren, welche diese zuvor in der Therapie beobachten konnten. Günstige Eltern-Kind-Interaktionen verstärkt sie positiv (00:13:00).

Vermittlung von wichtigen Informationen

Nebst dem Lernen am Modell nutzen die Befragten auch die Möglichkeit, die Eltern verbal über sprachförderliches Verhalten im Alltag zu informieren. Hierfür nutzen sie verschiedene Vermittlungsmodalitäten. Sie geben Informationen mündlich, visuell oder schriftlich ab. In Bezug auf die mündliche Informationsvermittlung nennen die Befragten, dass es wichtig ist, seine Sprache einfach, langsam und deutlich zu gestalten. Der Inhalt sollte mit vielen Beispielen vermittelt werden. Bewährt hat sich auch, eine Wiederholungsschleife des Gesagten einzubauen. *«Aussagen, die einem wichtig sind, immer wieder wiederholen»* (I6/00:39:31). Wenn möglich, kann auf eine gemeinsame Fremdsprache ausgewichen werden. Zwei der Befragten laden die Eltern dazu ein, Bekannte mitzubringen, welche Deutsch schon besser beherrschen und somit als Übersetzer fungieren können. *«Ich hatte auch schon, dass die Eltern jemanden gekannt haben, welcher die Sprache viel besser konnte. Dann ist diese Person auch öfters mitgekommen. So konnte ich der Person die Dinge erklären und besser zeigen»* (I2/00:17:45). Natürlich ist es auch möglich, sprachförderliche Verhaltensweisen im Rahmen eines Elterngesprächs mit Dolmetscher_in zu besprechen. Darauf verweisen vier Teilnehmerinnen.

In Bezug auf die schriftliche Informationsvermittlung nennen drei Interviewteilnehmerinnen die Abgabe von Informationsmaterialien in der Sprache der Eltern. Einige beziehen sich auch hier wieder auf die Plattform *«Lerngelegenheiten für Kinder bis 4»* (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2019) und nennen den Vorteil, dass es davon Informationsflyer in verschiedenen Sprachen zu bestellen gibt. Die schriftsprachliche Vermittlung in Deutsch wird ausserdem als Unterstützung der mündlichen Vermittlung genannt. *«Einfach schriftlich festhalten, ist ein guter Tipp»* (I6/17:45). So können die Informationen von den Eltern nochmal in Ruhe gelesen werden oder sie können einzelne Textpassagen von Bekannten in ihre Sprache übersetzen lassen.

Die Mehrheit der Befragten nennt visuelle Unterstützungsmöglichkeiten als gewinnbringend für eine erleichterte Kommunikation bei sprachlichen Barrieren. Genannt werden hierfür Bilder, Fotos, Videos, Piktogramme und das konkrete Zeigen an Gegenständen. Von drei Interviewpartnerinnen werden auch Gestik und Mimik als Unterstützungsmöglichkeit der mündlichen Kommunikation genannt.

«Beim direkten Kontakt kann man sich mit Händen und Füßen, Gesten und Bildern helfen» (I6/00:01:38).

4.1.2 Inhalte

In den Situationen ohne Dolmetscher_in werden bevorzugt basale Verhaltensweisen, die für den Spracherwerb wichtig sind, vermittelt. Durchführbar sind Anleitungen zu förderlichen nonverbalen Interaktionen, wie Blickkontakt einfordern, geteilte Aufmerksamkeit herstellen oder auch Übungen zum Turn-Taking. Drei der Befragten erwähnten explizit, dass das Einsetzen komplexer Sprachförderstrategien, wie beispielsweise das korrektive Feedback, kaum möglich ist (I3/00:30:32). Interviewpartnerin 5 erklärt dies dadurch, dass sie selbst die Erstsprache der Kinder nicht spricht und deshalb komplexere Sprachstrukturen jener Sprache nicht beobachten und somit auch nicht anleiten kann (00:08:40). Wie bereits erwähnt, besteht dank der Videos der Plattform «Lerngelegenheiten für Kinder bis 4» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2019) die Gelegenheit, die Eltern auf komplexere sprachförderliche Strategien hinzuweisen. Die Hälfte der Interviewten erwähnt auch, dass das Vermitteln von Wissen über den allgemeinen Spracherwerb sowie die Spracherwerbsstörung eine Basis für gelingende Anleitungen in der Therapie darstellt.

Als einen weiteren wichtigen Punkt wird von zwei Logopädinnen die Aufklärung über einen adäquaten Medienkonsum genannt. «*Da gibt es so supergute Prospekte, die man downloaden oder bestellen kann und die günstig sind. Man kann sie in ganz vielen verschiedenen Sprachen herunterladen und die gebe ich ihnen in die Hand. Und versuche ihnen zu erklären, warum das nicht gut ist*» (I2/00:20:14).

Einen anderen Blickwinkel auf das Thema ermöglichte eine andere Logopädin. Sie sensibilisiert die Eltern dafür, für ihr Kind präsent zu sein und ihren Handykonsum wenn nötig einzuschränken. «*Die Mutter war nicht präsent, wenn das Kind aus der Therapie kam, weil sie immer am Handy war. Das spreche ich an. Kinder mit Kommunikationsproblemen brauchen es, dass wir voll präsent sind*» (I5/00:59:17).

Konkrete Umsetzungsideen

In den Interviews nannten die Logopädinnen verschiedene Ideen für sprachförderliche Interaktionen im Alltag, welche sie Eltern, zu denen eine sprachliche Barriere besteht, mitgeben. Drei der Befragten machen den Eltern bewusst, dass alltägliche Handlungen wie Ess- oder Anziehsituationen besonders sprachanregend gestaltet werden können. «*Ein gutes Beispiel ist auch das Anziehen der Schuhe und Jacke nach der Therapie. Wenn das Kind beispielsweise einfach die Beine hinstreckt oder die Arme ausstreckt, dass man dann gerade eine Anleitung macht, wie man dies sprachlich begleiten könnte. Und auf was man schauen kann. Beispielsweise zuerst auf den Blickkontakt warten und nicht einfach machen, was das Kind will*» (I2/00:09:14).

Zudem geben die meisten Therapeutinnen Spiele beziehungsweise Spielideen aus der Therapie mit nach Hause. Manchmal zeigen sie den Eltern auch Handlungen, welche sie in der Therapie ausgeführt haben und motivieren die Eltern, diese mit dem Kind zu Hause noch einmal durchzuführen. Dies können beispielsweise einfache Bastelarbeiten aus Alltagsmaterialien sein. Vier der Interviewpartnerinnen nutzen zur Veranschaulichung von den oben genannten Ideen Fotos und Bilder für die Eltern. Ein konkreter Tipp, den zwei Logopädinnen geäußert haben, ist der Einsatz eines Therapieheftes. *«Was ich auch häufig brauche, ist ein Therapieheft. Mit Fotos, welche ich während der Therapiestunden mache. Beispielsweise von Artikulationsübungen, Spielsituationen, Details von einem Bagger oder Kran, Handlungsabläufe und ins Heft einklebe. Die Eltern schauen das Heft immer wieder an, logisch in ihrer Muttersprache, aber das spielt keine Rolle, ist sogar gut. Einfach so dass die Kinder einen Zugang zu einer Sprache erhalten haben»* (14/00:06:29). Das Illustrieren von Therapieinhalten durch Fotos und Bilder generiert zuhause wieder einen Sprechanlass mit dem Kind. Der Einsatz eines Therapieheftes oder Kommunikationsbuches macht gemäss Interviewpartnerin 6 besonders auch dann Sinn, wenn ein Elternteil, der berufstätig ist, besser Deutsch kann (00:03:35).

Ein weiteres Vorgehen, um zuhause ein sprachanregendes Umfeld zu schaffen, ist die Anleitung für das dialogischen Bilderbuchbetrachten, welches von drei Therapeutinnen genannt wurde. *«Das Buch ist von dem her eine gute Art, weil das ist auf der Welt weit verbreitet. Wobei viele Kinder mit Sprachproblemen Bücher nicht mögen. Dort muss man herausfinden wie haben die Kinder Spass mit den Büchern. Oder wenn die Eltern weggehen von ihren starren Vorstellungen, wie man ein Buch anschauen muss, dann hat das Kind meistens mehr Spass. Weil das Kind oft „abgefragt“ wird und es das ja nicht kann, hat es mit Büchern oft frustrierende Erlebnisse und man muss daran arbeiten, bis das Kind wieder einen Zugang zu Büchern findet»* (15/00:22:45). Zwei Logopädinnen setzen in der Therapie mit mehrsprachigen Kindern Bilderwörterbücher ein. *«Oder Bildwörterbücher in verschiedenen Sprachen, wo vielleicht beide Sprachen drin sind. Beispielsweise Türkisch und Deutsch, wo auch ganz viel Begriffe auf Türkisch und auf Deutsch drin sind. Meistens ist es so thematisch aufgebaut, ... dann gibt es ein Bild und rund herum kleine Bilder, die man dann suchen kann. Die gibt es auch in einfachen Versionen mit nur einzelnen Bildern oder eben eine Situation. Alltagssituationen vom Kind»* (13/00:09:01).

Zwei Interviewpartnerinnen erzählen, dass Menschen mit Migrationshintergrund oft wenig finanzielle Möglichkeiten haben und deshalb dankbar sind, wenn man ihnen Möglichkeiten vermittelt, wo sie preiswert an Bilderbücher, Spiele und Spielsachen gelangen. In diesem Zusammenhang nennen sie auch die Bibliothek oder die Ludothek. *«Ich versuche zu sagen, dass es einen Flohmarkt gibt, es gibt die Bibliothek. Machen sie sich eine Jahreskarte, das kostet nicht viel. Manchmal gibt es auch Unterstützungen von den Gemeinden, damit sie die Karte gratis bekommen. Da kann man auch Vieles ausleihen, auch Spiele kann man ausleihen, nicht nur Bücher. Vor allem für die Kleinen, wo es ganz einfache Spiele braucht, Oder Ludothek»* (12/45:21).

4.2 Therapiebegleitende Elternarbeit bei sprachlichen oder kulturellen Barrieren

Die Aussagen in diesem Kapitel orientieren sich an den fünf Grundpfeilern der therapiebegleitenden Elternarbeit nach Katz-Bernstein (1992). Viele Interviewpartnerinnen verwiesen bei den Fragen zu den folgenden Unterkapiteln, dass diese Themen kaum ohne Kulturdolmetscher_in angesprochen werden können. *«Aber bei so Eltern ist man wirklich auf einen guten Dolmetscher angewiesen. Weil es fast nicht anders geht»* (I1/00:24:22). Interviewpartnerin 1 weist darauf hin, dass die Kosten dafür zwei Mal im Jahr übernommen werden.

4.2.1 Haltung der Logopäd_in

Ihre Grundhaltung gegenüber den Eltern ist für alle befragten Logopädinnen wichtig für eine gelingende Zusammenarbeit. Drei nennen insbesondere die nötige Offenheit, Neugierde und Akzeptanz gegenüber anderen Kulturen, welche es ihnen einfacher machen, auf Eltern mit Migrationshintergrund zuzugehen. Sie plädieren dafür, dass man kulturelle Unterschiede akzeptieren und als eine Bereicherung für die Gesellschaft ansehen soll. Die beschriebene Haltung gegenüber anderen Kulturen beinhaltet für einige Interviewpartnerinnen auch, dass sie sich ihrer eigenen kulturellen Prägung immer wieder bewusst werden. Sie führen sich vor Augen, dass die westliche Kultur das Verständnis der Profession «Logopäd_in» auch bei uns in der Schweiz beeinflusst hat. Dass dieses Verständnis nicht weltweit als **die** Wahrheit angesehen wird, sind sie sich sehr bewusst. *«Es ist sicher wichtig, dass man sich bewusst ist, dass wir, weiss, Mittelschicht, westlich, dass wir ganz viel von der Forschung prägen und dass wir das Gefühl haben, so wie wir es machen und so wie unsere Kinder sich entwickeln, ist normal. Dass man sich da bewusst ist, dass es ganz viele Kulturen gibt, wo ganz vieles ganz anders läuft und die Kinder entwickeln sich auch»* (I1/00:12:09). Mehrere Interviewpartnerinnen bringen ein, dass auch das Kennenlernen der Hintergrundgeschichte und Kultur einer Familie wichtig ist. *«Ich finde halt wirklich zuerst mal Basis schaffen eine gemeinsame. Wo man auch ihren Hintergrund kennenlernen kann. Woher kommen sie? Was sind ihre Vorstellungen? Was haben sie für Ideen von der Schule? Wie ist die Schule hier? Auf was müssen wir achten? Und ich habe häufig gemerkt, dass dann auch viele Barrieren fallen, wenn sie von ihrer Kultur, ihrem Land erzählen dürfen»* (I3/00:12:51). Dieses Wissen beschreiben sie als Grundlage, um das Verhalten und Denken der Eltern besser zu verstehen und Vorurteilen entgegenzuwirken. Interesse an ihrer Kultur und Sprache zeigt den Eltern, dass diese wichtig sind. Die Eltern sind dadurch motivierter, ihre Kultur und Sprache zuhause zu leben.

Trotz aller Bemühungen ist es nur menschlich, dass es in der Zusammenarbeit auch zu Missverständnissen oder Irritationen kommt. Hierbei muss man mit voreiligen Zuschreibungen vorsichtig sein, wie das Zitat von Interviewpartnerin 1 verdeutlicht: *«Man muss auch sehr vorsichtig sein, wenn Leute, beispielsweise aus afrikanischen Staaten hierherkommen, ihre Kinder in die Praxis stellen und so quasi*

sagen, so jetzt schaut ihr, wir gehen wieder. Dass dies nicht heisst, dass sie nicht sorgfältig mit ihren Kindern umgehen aber dass das kulturell in diesen Ländern einfach anders gehandhabt wird. Dass dies Respekt ist uns gegenüber, dass sie uns vertrauen, dass wir es gut machen» (00:13:11). Zwei Logopädinnen betonen, dass man sich bei Missverständnissen nicht zurückziehen, sondern proaktiv auf das Gegenüber zugehen soll, um den Sachverhalt zu klären. «Ich glaube einfach, wenn man irritiert ist oder etwas nicht versteht, wie es die Eltern machen, dass man dann fragt» (11/00:13:34). Zudem muss man immer sensibel dafür sein, wenn ein Elternteil eine Irritation oder ein Missverständnis signalisiert. Auch hier gilt es, offen auf die Eltern zuzugehen (11/00:15:09).

4.2.2 Störungseinschätzung der Eltern

Zwei Interviewpartnerinnen erzählen, dass eine Spracherwerbsstörung in anderen Kulturen ein grösseres Stigma sein kann als in der Schweiz. Insbesondere in solchen Momenten ist die Anwesenheit einer Kulturdolmetscherin oder eines Kulturdolmetschers wertvoll, denn dieser kommuniziert gemäss Interviewpartnerinnen 2 und 3 sensitiver. Wenn die Eltern die Störung nicht wahrnehmen, ist es gemäss Interviewpartnerin 6 hilfreich, die Spracherwerbsstörung in der Erstsprache des Kindes zu erfassen und aufzuzeigen. Ein anderer Weg, den Eltern die Störung aufzuzeigen, ist es, ihnen die Anforderungen für den Kindergarteneintritt, der meist im Zeitrahmen einer logopädischen Frühtherapie zum Thema wird, darzustellen. Genannt wurde in diesem Zusammenhang ein Formular des Kantons Zürich. «Es gibt vom Kanton ein Formular... Was braucht mein Kind, um in den Kindergarten eintreten zu können? Damit sich die Eltern da Gedanken machen. ... Das gibt es auch in vielen Sprachen. Das finde ich wirklich gut, wo sich die Eltern vorbereiten können, Was sind die Stärken von meinem Kind und wo die Schwächen» (13/00:17:55). Eine der Befragten zieht zudem auch Grafiken von Testresultaten hinzu (16). So wird den Eltern das Ausmass der Störung häufig bewusster, und auf dieser Grundlage können gemeinsame Ziele für die Therapie und Zukunft des Kindes formuliert werden. Die Mehrheit der Befragten erwähnt, dass es im logopädischen Frühbereich selten vorkommt, dass die Eltern die Spracherwerbsstörung ihres Kindes bagatellisieren, weil es ein freiwilliges Angebot ist und sie zuvor bereits in eine Abklärung eingewilligt haben (13/00:15:07). Ergänzend dazu äussern zwei Interviewteilmehrerinnen, dass die Eltern nicht zur Therapie gezwungen werden können und die Entscheidung im Endeffekt bei diesen liegt. Kommt es vor, dass die Eltern die Spracherwerbsstörung als zu schlimm einschätzen, dann hebt Interviewpartnerin 2 hervor, dass es wichtig ist, den Eltern viel Verständnis entgegenzubringen. Interviewpartnerin 5 versucht die Eltern anhand der Fortschritte des Kindes zu entlasten. «Wenn es die Eltern schlimmer einschätzen, dann zeige ich ihnen die Fortschritte auf und stelle auch Vergleiche an und erkläre, dass das Kind auf einem guten Weg ist» (00:33:11).

4.2.3 Schuldgefühle und Ängste der Eltern

Die bestehenden Schuldgefühle, Ängste und Sorgen bei Eltern mit Migrationshintergrund heraus zu spüren, ist gemäss zwei Interviewpartnerinnen nicht immer möglich. Interviewpartnerin 6 sagt dazu: *«Es gibt Kulturen, die Gefühle nicht so zeigen. Und dann gibt es sicher Momente, wo man aneinander vorbei spricht. Oder nicht erkennt, wie sehr sich die Eltern sorgen. Die Hoffnung ist immer, dass man in den Gesprächen mit den Dolmetschern dies noch erfragen kann»* (00:33:07). Insbesondere Interviewpartnerin 5 erzählt, dass sie die Eltern in Gesprächen mit Dolmetscher_innen direkt auf ihre Ängste und Schuldgefühle anspricht, wenn sie diese nicht herausspürt. Zwei weitere Befragte geben an, dass Eltern ihre Schuldgefühle oder Ängste in Gesprächen mit Dolmetscher_innen von sich aus ansprechen.

Die Hälfte der Befragten findet es wichtig, dass man Eltern mit Migrationshintergrund nicht grundsätzlich anders behandelt als andere Eltern. Man soll allen Eltern mit Verständnis begegnen, ihre Anliegen ernst nehmen und nicht mit Floskeln abspeisen. *«Nicht einfach banal herunterreden und sagen nein nein das ist nicht ihre Schuld»* (15/00:45:44). Um den Schuldgefühlen und Sorgen der Eltern professionell begegnen zu können, gibt die Mehrheit der Befragten folgende Punkte an: Man muss den Eltern im Gespräch Raum geben für ihre Gefühle. Dies fordert eine flexible Gesprächsführung, bei der man nicht starr an seinem Ablauf festhalten kann. In solchen Gesprächsmomenten ist es besonders wichtig, feinfühlig zu sein und genau wahrzunehmen, was die Eltern gerade brauchen. *«Man kann nicht einfach mit seinem Programm kommen und jetzt Punkt 3 jetzt kommen noch die Ziele, wenn die Eltern gar nicht bereit sind, zum darauf hören»* (11/00:20:00). Manchmal entlastet es die Eltern schon, wenn sie über ihre Sorgen und Schuldgefühle sprechen können. *«Die Eltern sollen die Sorgen immer wieder deklarieren können, ohne sich blöd zu fühlen»* (15/00:43:41).

Auch wichtig ist die Aufklärung, dass die Ursache für die Spracherwerbsstörung nicht in der Mehrsprachigkeit liegt und die Störung gleich häufig bei Schweizer Kindern vorkommt. Interviewpartnerin 5 erlebt, dass die Eltern ihren Schuldgefühlen entgegenwirken können, wenn sie sich durch die Anleitung zu sprachförderlichem Verhalten aktiv an der Intervention beteiligen.

Ein anderes Thema, welches Eltern Sorgen bereiten kann, ist die Einschulung. Hierbei erwähnen zwei Therapeutinnen, dass sie die Eltern über unser Schulsystem sowie mögliche Schulungswege und Unterstützungsmassnahmen aufklären. Es kommt auch vor, dass bei einigen Familien die Spracherwerbsstörung des Kindes momentan nicht im Vordergrund steht, weil die Eltern beispielsweise existenzielle oder psychische Probleme haben. *«Manchmal haben die Mütter auch selber so grosse Probleme aufgrund Traumas oder Depressionen, dann kann es schon sein, dass man nicht alles erfasst und an Grenzen stösst»* (16/00:34:11). Weiter merkt Interviewpartnerin 6 an, dass diese Problematik ausserhalb des Kompetenzgebiets der Logopädie liegt.

4.2.4 Erwartungen an die Logopädinnen

Vier Befragte empfehlen, dass man während einer logopädischen Intervention schon früh klärt, worum es in der Logopädie geht. Interviewerin 5 sagt dazu: *«Da zeige ich am Anfang, was bei mir passieren kann, was möglich ist und was nicht. Das deklariere ich in einem Gespräch früh in der Therapie ..., am liebsten bei der ersten Begegnung. Vielleicht kennen sie Logopädie nicht. Wenn es sprachlich vermittelbar ist, dann erkläre ich beim Erstkontakt: Was meine Rolle ist, wer ich bin, was sind meine Themengebiete, wo ist mein Fokus»* (00:38:47). Dazu gehört laut zwei der befragten Logopädinnen auch, dass man gegenseitige Erwartungen klärt und in Erfahrung bringt, was den Eltern wichtig ist: *«Dass ich auch weiss, was die Eltern erwarten. Dass sie nicht irgendwie etwas erwarten und ich mache etwas anderes»* (13/00:13:42). Zudem ergänzt eine der Interviewpartnerinnen, dass man die kulturelle Einstellung zum Training beziehungsweise zum Spielen in Erfahrung bringt. Oft braucht es auch eine Erklärung, welchen Stellenwert das Spielen in der Therapie hat.

4.3 Voraussetzungen für eine gelingende Zusammenarbeit

Dieses Kapitel enthält Aussagen zu Voraussetzungen, welche für eine gelingende Zusammenarbeit beachtet werden müssen. Zuerst werden allgemeine Voraussetzungen dargelegt. Anschliessend werden Voraussetzungen, welche sich explizit auf die Eltern beziehen, vorgestellt.

4.3.1 Allgemeine Voraussetzungen

Die Mehrheit der Befragten nannte das Vertrauen und eine tragende Beziehung zu den Eltern als Basis für eine gelingende Zusammenarbeit trotz sprachlicher oder kultureller Barrieren. *«Lieber eine gute Beziehung haben als eine tiefgründige Kommunikation»* (16/00:54:20). Dieses Vertrauen bauen einige der Interviewpartnerinnen auch über die Beziehung zum Kind auf. *«Das Vertrauen ist extrem wichtig. Wenn das Kind gerne kommt und profitieren kann, dann wächst das Vertrauen und sie unterstützen die Therapie. Das ist das A und O. Je weniger Sprache da ist, umso mehr. Sie beobachten ja auch das Non-verbale, weil sie das verbale nicht zur Verfügung haben»* (15/00:18:35). Über den Dreieckskontakt, der durch gemeinsames Handeln und Spielen mit den Eltern und dem Kind entsteht, kann gemäss Interviewpartnerin 5 das Vertrauen der Eltern trotz sprachlicher Barrieren schnell gewonnen werden. Eine andere wichtige Gelingensbedingung für die therapiebegleitende Elternarbeit erachten zwei Therapeutinnen im Festlegen von gemeinsamen Zielen. *«Ganz wichtig ist auch, dass man irgendwie im gleichen Boot sitzt und gemeinsam an einem Strick zieht»* (11/00:38:16). Dank dieser Ziele gelingt die Zusammenarbeit besser und es entsteht das Gefühl von gemeinsam unterwegs sein und gemeinsam etwas erreichen wollen.

Damit die Logopädinnen eine gelingende Zusammenarbeit mit Eltern ermöglichen können, müssen sie in ihrer Planung immer wieder flexibel sein und Schwerpunkte setzen. Eine befragte Logopädin nannte

hier konkret das Zeitmanagement zur Vorbereitung. Die sprachliche Barriere zu den Eltern führt dazu, dass sie Hausaufgaben oder Informationen in die Erstsprache übersetzen müsste, was einen grösseren Zeitaufwand bedeuten würde, der manchmal nicht vorhanden sei. *«Ja da muss ich schon ein bisschen mehr beachten aber ... zeitlich liegt es nicht drin, dass ich alles schriftlich in allen Sprachen verfasse»* (I3/00:07:03). Eine weitere Interviewteilnehmerin weist darauf hin, dass auch für die Vermittlung von wichtigen Inhalten am Ende der Therapieeinheit unbedingt mehr Zeit einberechnet werden soll als bei deutschsprechenden Eltern. *«Unbedingt genügend Zeit einplanen. Lieber eine Therapie verkürzen, wenn man mit den Eltern sprechen will oder ihnen etwas vermitteln will* (I6/00:14:57). Sie ergänzt, dass man reflektieren muss, wo man seine Prioritäten setzt – bei der Therapie mit dem Kind oder bei der Anleitung der Eltern. Eine Thematik, welche die Zusammenarbeit mit den Eltern erschwert und viel Flexibilität und Kreativität erfordert, ist die aktuelle Coronapandemie. Aufgrund der Schutzkonzepte ist es in vielen Praxen nicht mehr erlaubt, die Eltern ins Therapiezimmer zu holen und der direkte Kontakt zu ihnen muss möglichst kurz gehalten werden. Somit entfallen viele Situationen, in denen die Therapeutinnen den Eltern direkt in der Therapiesituation etwas zeigen können *«Aufgrund der Schutzmassnahmen machen wir das jetzt draussen oder im Wartezimmer. Das ist weniger einfach, wenn es so Sprachbarrieren gibt, weil man nicht alles dabei hat»* (I3/00:05:26).

4.3.2 Voraussetzungen seitens der Eltern

Als eine generelle Voraussetzung für die gelingende Zusammenarbeit, welche von Seiten der Eltern erfüllt sein muss, nennen zwei Therapeutinnen eine gewisse Offenheit gegenüber der Therapie und Veränderungsbereitschaft. Einen anderen Blickwinkel auf dieses Thema wird von Interviewpartnerin 4 und 5 eröffnet. Sie betonen, dass die Eltern die im Rahmen der therapiebegleitenden Elternarbeit gemachten Anleitungen auch umsetzen können müssen. Eine Voraussetzung dafür ist, dass die Eltern über Kapazität dafür verfügen. *«Wenn die Familie so anders gefordert ist, dann macht es nur bedingt Sinn, Aufgaben mitzugeben oder im Detail über die Sprachentwicklung zu informieren»* (I5/00:29:59). Als eine weitere Voraussetzung wurde von Interviewpartnerin 4 formuliert, dass die Eltern und das Kind minimale Deutschkenntnisse mitbringen müssen, um eine logopädische Therapie durchführen zu können. Sie wirft damit die Frage auf, ob eine Logopädietherapie dann Sinn macht oder ob das Kind zunächst intensiven Kontakt mit dem Deutschen braucht.

5 Diskussion

Auf der Basis unseres Theorieteils und den Interviews mit den sechs Therapeutinnen aus dem logopädischen Frühbereich werden an dieser Stelle Bezug auf die ursprünglichen Fragestellungen genommen und die wichtigsten Ergebnisse diskutiert. Im Rahmen dessen werden die beiden Fragestellungen beantwortet.

5.1 Elternanleitung zur Schaffung eines sprachförderlichen Umfelds

Die erste Forschungsfrage dieser Arbeit lautet:

Wie werden Eltern von Kindern mit einer spezifischen Spracherwerbsstörung, welche kaum Deutsch sprechen, in der logopädischen Frühtherapie dahingehend angeleitet, dass sie zuhause ein sprachförderliches Umfeld schaffen?

Aus der Theorie geht hervor, dass der Einbezug der Eltern in den Therapieprozess heute nicht mehr wegzudenken ist (Katz-Bernstein, 1992) und dies für alle Eltern gilt, egal welche Sprache sie sprechen und aus welchem Land sie ursprünglich stammen (Niebuhr-Siebert, 2014). In der Theorie wird zudem ersichtlich, dass die meisten Ansätze für die Zusammenarbeit mit Eltern, nebst der gezielten Anleitung zu sprachförderlichem Verhalten, das Ziel haben, die Bezugspersonen durch Aufklärung über die reguläre Sprachentwicklung und Spracherwerbsstörung für die sprachlichen Bedürfnisse der Kinder zu sensibilisieren (Möller & Spreen-Rauscher, 2009). Bei fremdsprachigen Eltern müssen die Informationen zusätzlich das Wissen über den mehrsprachigen Erwerb bei Kindern beinhalten (Scharff-Rethfeldt, 2013). Die Forschungsergebnisse im Bereich Mehrsprachigkeit der letzten Jahre haben verdeutlicht, dass die Information und der Einbezug der Eltern in den Therapieprozess bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern sehr wichtig ist (Kapitel 2.3 und 2.4). Einerseits weil die Kinder nur durch einen qualitativ und quantitativ angemessenen Input von ihrer Mehrsprachigkeit profitieren können und damit alle Sprachen lernen (Schmidt, 2014b), und andererseits ein Migrantenkid bereits vielen Entwicklungsrisiken ausgesetzt ist und es durch die sprachliche Stärkung hoffentlich eine bessere Partizipation an der Gesellschaft erlebt (Braun & Steiner, 2012, Chilla, 2014). Aus den Interviews konnten leider nur wenige Aussagen gewonnen werden, welche Informationen die Befragten diesbezüglich vermitteln. Eine Interviewpartnerin äusserte sich dazu, dass die Eltern motivierter sind, ihre Herkunftssprache und -kultur zu Hause zu leben, wenn ihnen von Seiten der Logopädie Interesse entgegengebracht wird (I3). Eine andere sagte, dass man die Eltern entlasten kann, wenn man sie darüber aufklärt, dass die Ursache einer Spracherwerbsstörung nicht in der Mehrsprachigkeit liegt (I5). Aus den Interviews ging klar hervor, dass bei komplexen Themen ein_e Dolmetscher_in beigezogen werden muss. Dies deckt sich auch mit der Studie von Friedrich und von Knebel (2017), welche sagt, dass Logopäd_innen den

Verständigungsschwierigkeiten in der Praxis durch den Einsatz von übersetzenden Familienangehörigen oder ausgebildeten Dolmetscher_innen entgegenwirken.

Die Interviewauswertungen haben gezeigt, dass hinsichtlich des Umgangs mit dem Kind und der Auffassung, was ein einwicklungsförderliches Umfeld für das Kind ist, grosse kulturelle Unterschiede bestehen. In einigen Kulturen ist es normal, nicht mit dem Kind zu spielen und in anderen herrscht dafür eine Kultur des Übens und Trainierens (I1). Nichtsdestotrotz vermitteln die Logopädinnen die westliche Auffassung von sprachförderlichem Verhalten und werten dies als erfolgreich. Der sprachförderliche Input ist gemäss Zollinger (2008) nicht allein durch die sprachliche Anpassung der Eltern zu erreichen, sondern auch durch die Einbettung der Kommunikation in eine Situation und das gemeinsame Handeln mit dem Kind. Dies vermittelt Zollinger dadurch, dass die Eltern im Therapieraum anwesend sind und sie das therapeutische Handeln beobachten können und es ihnen am Ende der Einheit erklärt wird (Zollinger, 2015). Diese Möglichkeit der Vermittlung von sprachförderlichen Interaktionen widerspiegelt sich auch in den Aussagen der Befragten, die das Lernen am Modell als eine bewährte Vermittlungsmethode bei fremdsprachigen Eltern hervorheben. Bei Eltern, die kaum Deutsch sprechen, scheint es besonders hilfreich zu sein, wenn sie die Handlungen der Therapeut_innen beobachten oder diese ihnen etwas direkt zeigen können. Die anschliessende Erklärung muss aber aufgrund der sprachlichen Barriere viel rudimentärer gehalten werden. Zudem erfolgt diese, wenn sie stattfindet, in der Situation und nicht am Ende der Stunde. Dies scheint damit erklärt, dass das Gesagte im Kontext der Handlung leichter verstanden werden kann, wohingegen das Besprechen am Ende der Stunde höhere sprachliche Verstehensleistungen mit sich bringt. Auch in Bezug auf den Inhalt dessen, was vermittelt wird, passen sich die Interviewteilnehmerinnen an die Eltern und ihre sprachlichen Möglichkeiten an. Laut ihnen sind die Inhalte, welche in solchen Situationen aufgezeigt werden, viel basaler. Die erwähnten Inhalte lassen vermuten, dass nur die unterste Stufe von Buschmanns (2017) «Haus der sprachförderlichen Interaktion», siehe auch Abbildung 2, angeleitet werden kann. Die Therapeutinnen betonen, dass sie einfache Sprache und keine Fachbegriffe verwenden dürfen und sie zur Unterstützung der Erklärungen auf die Verwendung von Beispielen und den Einsatz von nonverbalen Vermittlungsmethoden zurückgreifen. Obwohl gemäss Erll & Gymnich (2014) viele Komponenten der nonverbalen Kommunikation höchst kulturspezifisch sind und in verschiedenen Kulturen etwas Unterschiedliches, manchmal sogar Gegensätzliches bedeuten können, berichten die Therapeutinnen aus der Praxis, dass der Einsatz von nonverbalen Kommunikationsmitteln zum Gelingen der Vermittlung beitragen. Zudem erwähnen sie, dass sie eine multimodale Vermittlung als sehr zielführend empfinden. Hierbei kann die Hypothese aufgestellt werden, dass Logopäd_innen wegen ihrer beruflichen Expertise den Umgang mit erschwerten Verständigungsmöglichkeiten kennen. Sie kennen zahlreiche Ideen, die zur Unterstützung der verbalen Botschaft eingesetzt werden können.

Eine weitere beliebte Möglichkeit der Vermittlung von sprachförderlichem Verhalten ist die Abgabe von Broschüren in der Sprache der Eltern. Insbesondere die Plattform «Lerngelegenheiten für Kinder

bis 4» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2019) scheint in der täglichen Arbeit der Mehrheit der Befragten einen festen Platz einzunehmen. Als sehr hilfreich erachten es die Interviewteilnehmerinnen, dass auf der Plattform Flyer und Videos zu sprachförderlichen Situationen und Interaktionen in 13 Sprachen zur Verfügung gestellt werden. Die Videoillustration beziehungsweise -supervision von Therapieinhalten, welche auch zum Lernen am Modell gehören, scheinen gemäss einer Praktikerin (I1) jedoch minimale Deutschkenntnisse vorauszusetzen.

Bezüglich der Sprachkenntnisse formuliert Interviewpartnerin 4, dass die Eltern und das Kind aus ihrer Sicht minimale Deutschkenntnisse mitbringen müssen, um eine logopädische Therapie durchführen zu können. Wie bereits in Kapitel 4.3.2 beschrieben, wirft sie die Frage auf, ob eine Logopädietherapie Sinn macht, wenn das Kind noch kein Deutsch kann oder ob es zunächst intensiven Kontakt mit der deutschen Sprache braucht. Wenn kein_e Therapeut_in in der Erstsprache des Kindes zur Verfügung steht, erachten die Autorinnen dieser Arbeit folgendes Vorgehen für eine mögliche Option: Betrachtet man die in der Theorie dargestellten evidenzbasierten Möglichkeiten zur Förderung von sprachanregenden Situationen im häuslichen Umfeld der Kinder (Kapitel 2.2.1), wäre es sinnvoll, die gesprochenen finanziellen Ressourcen für die Therapie zusätzlich in eine gezielte Information und Anleitung der Eltern mit einer Dolmetscherin oder einem Dolmetscher zu investieren. Beispielsweise könnte dies an mehreren Terminen stattfinden und den Sprachförderfilm «Mit Kindern sprechen und lesen – Sprache kitzeln» (Kapitel 2.2.1) in die Schulung miteinbeziehen.

Abschliessend zu dieser Fragestellung ist zu sagen, dass sich Theorie und Praxis einig sind, immer darauf zu achten, keinen Druck auf die Eltern zu erzeugen und die Kapazitäten und die Motivation der Familie im Auge zu behalten, um negative Gefühle zu vermeiden (Interview 5, Rodrian, 2009). Bei Anleitungen zum sprachförderlichen Verhalten ist es wichtig, eine generell wohlwollende Haltung einzunehmen und positive Verhaltensweisen der Eltern hervorzuheben (Möller & Spreen-Rauscher, 2009).

5.2 Therapiebegleitende Elternarbeit – Gelingensbedingungen und Möglichkeiten

Die zweite Forschungsfrage lautet:

Was nennt die Praxis für Gelingensbedingungen und Möglichkeiten für therapiebegleitende Elternarbeit trotz sprachlicher und kultureller Barrieren?

Die aus den Interviews hervorgegangenen Gelingensbedingungen werden nachfolgend zusammengefasst und in Bezug zur Theorie diskutiert.

Kulturdolmetscher_in einsetzen

Wie in Kapitel 2.3 ausgeführt, kann es in der interkulturellen Kommunikation auf der sprachlichen, der inhaltlichen, der Beziehungsebene und der Ebene der nonverbalen Kommunikation zu Problemen kommen. Wenn man mit den Eltern Themen wie Schuld und Angst, Störungswahrnehmung, Erwartungen gegenüber der therapierenden Fachperson oder der Logopädie, mögliche Ziele für die Therapie, Medienkonsum oder Einschulungsmöglichkeiten besprechen will, werden sehr hohe Anforderungen an das Gespräch gestellt und es kann auf allen Ebenen zu Hindernissen kommen (Erlil & Gymnich, 2014). Die Theorie und die Praxis sind sich hier einig, dass den komplexen Anforderungen von solchen Gesprächen durch den Einsatz von Kulturdolmetscher_innen begegnet werden kann (Friedrich & von Knebel, 2017, I1-I6). Bei nahezu allen Themen, welche Katz-Bernstein (1992) für die therapiebegleitende Elternarbeit benannt hat und welche im Interview angesprochen wurden, empfehlen die Teilnehmerinnen den Einsatz von Kulturdolmetscher_innen. Sie können Themen sensitiv begegnen, mit bestimmten Begriffen vorsichtig umgehen und als sprachliche Vermittler das Verstehen und Ansprechen von Themen auf beiden Seiten ermöglichen. Es scheint im Zusammenhang mit den in der Theorie und Praxis geschilderten Erfordernissen an Elterngespräche fragwürdig, dass die Kosten für den Einsatz von Dolmetscher_innen nur zwei Mal in Jahr übernommen werden (I1). Hier steht zur Diskussion, ob dies ausreicht, um allen Ansprüchen an die Gespräche gerecht zu werden. Gerade für Eltern, mit denen die Kommunikation extrem eingeschränkt ist, sind Gespräche mit Dolmetscher_innen nötig, um Fragen, Bedürfnisse und Anliegen auf beiden Seiten klären zu können. Damit wird, wie auch in den Interviews genannt, die Grundlage für die Zusammenarbeit im Therapiealltag gelegt. Die niedrigschwellige Unterstützung durch übersetzende Bekannte scheint keine perfekte Lösung zu sein und ist wohl auch nicht immer umsetzbar. Mag sie bei allgemeinen organisatorischen Belangen eine grosse Hilfe darstellen, so stösst sie bei komplexen und persönlichen Inhalten an ihre Grenzen. Nicht zuletzt, weil sich Eltern gehemmt fühlen können, allzu persönliche Themen, wie Ängste und Sorgen, im Beisein eines Bekannten anzusprechen.

Aufklärung über das Schulsystem

Wie Scharff-Rethfeldt (2013) betont, können Eltern mit einem anderen kulturellen Hintergrund divergierende Bildungseinstellungen haben. Ausserdem können in Bereichen, die nicht zu den Alltagsangelegenheiten der Familien gehören, Diskrepanzen hinsichtlich des kulturellen Wissens bestehen (ErlI & Gymnich, 2014). Bei Familien, die noch keinen Kontakt mit dem Schulsystem hatten, können die Lücken wohl auch in diesem Bereich verortet werden. Auch aus den Interviews geht hervor, dass die Aufklärung über das Schulsystem in Gesprächen im logopädischen Frühbereich mit Eltern mit Migrationshintergrund meist ein wichtiges Thema ist. Oft scheinen die Logopäd_innen die erste Instanz, bei der die Eltern mit dem Thema Schule und Schulsystem in Kontakt kommen. Gerade in Bezug auf die Einschulung können seitens der Eltern Zukunftsängste bestehen, die in diesem Rahmen besprochen werden (13/15). Hier geht es darum, über mögliche Unterstützungssysteme aufzuklären, aber auch die verschiedenen Wege und Möglichkeiten der Beschulung aufzuzeigen. Anhand der Anforderungen für die Einschulung können ausserdem Ziele für die Logopädie abgeleitet werden, welche für die Eltern nachvollziehbar sind und für sie Sinn machen (13). Über das Darstellen der schulischen Anforderungen können die Eltern zudem für Stärken und Schwächen ihres Kindes sensibilisiert werden, und gleichzeitig kann differierenden Störungseinschätzungen begegnet werden. Ausserdem zeigt dieses Thema nachvollziehbare Förderbereiche für den Alltag der Kinder auf, und es können daraus Ideen für Interaktionen mit dem Kind generiert werden. Es scheint also nicht nur ein Thema zu sein, welches die Eltern sehr beschäftigt und über welches sie aufgeklärt werden müssen, sondern auch eines, das ein grosses Potential bietet, über den Inhalt mit den Eltern in eine gelingende Kommunikation zu kommen.

Bedingungen der Logopädie und die Erwartungen der Eltern klären

Die Erwartungen an die Logopädie können bei Eltern mit Migrationshintergrund divergieren. Unterschiede können durch variierende Bildungseinstellungen, ein anderes Verständnis von Gesundheit und den damit verbundenen Vorstellungen der Möglichkeiten einer Sprachtherapie und den Aufgaben der Sprachtherapeut_innen entstehen (Scharff-Rethfeldt, 2013). Das es wichtig ist, über die Logopädie, ihre Aufgabenbereiche, Möglichkeiten und das Vorgehen in der Therapie aufzuklären, wurde von manchen Interviewpartnern auch ohne Nachfragen betont. Sie weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass hierbei nicht nur Informationsvermittlung von ihrer Seite stattfindet, sondern dass in diesem Rahmen auch die Erwartungen und Wünsche der Eltern erfragt werden. Im Speziellen nennen sie dabei das Erfragen der elterlichen Einstellung zu Üben und Training. So gehen die Logopädinnen den Ansichten der Eltern gezielt nach und versuchen schon im Voraus Missverständnissen vorzubeugen.

Gemeinsame Ziele finden und konstruktiv zusammenarbeiten

Mehrere der befragten Logopädinnen verweisen darauf, dass es enorm wichtig ist, mit den Eltern «am gleichen Strick zu ziehen» (I1). Dies sei vor allem über die Definition von gemeinsamen Zielen möglich, was auch in der Theorie gestützt wird (Scharff-Rethfeldt, 2013). Insbesondere in der Arbeit mit Eltern, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, ist es von grosser Bedeutung, partizipativ Ziele zu formulieren (ebd.). Hierbei, erklären die Befragten, soll zunächst das in den vorherigen Abschnitten dargestellte Kennenlernen und die Aufklärung über bestimmte Themen, stattfinden. So kann immer wieder ein gemeinsamer Nenner gefunden werden, der die Zusammenarbeit leitet und den Eltern einen Zugang zur Therapie verschafft.

Haltung der Logopäd_innen

Aus der Theorie und einigen Interviewauswertungen geht hervor, dass es seitens der Logopäd_innen Offenheit und auch eine gewisse Neugierde gegenüber anderen Kulturen braucht (Quelle/I1). Zudem ist es wichtig, dass sich Logopäd_innen ihrer kulturellen Prägung bewusst sind. Diese Prägung stellt den Blickwinkel, aus welchem man das Handeln anderer Personen beurteilt, dar und die Befragten nennen sie als einen zentralen Punkt in der Zusammenarbeit mit Eltern aus anderen Kulturen. In der Literatur werden die Barrieren, denen man hier begegnen kann, der Beziehungsebene zugeordnet. Sie entstehen, weil das Verhalten anderer falsch interpretiert wird (Niebuhr-Siebert, 2014). Das veranschaulicht das in Kapitel 4.2.1 genannte Beispiel, wo das Kind einfach in der Therapie abgeliefert wird deutlich. Verhaltensweisen können ganz unterschiedlich interpretiert werden und so zu völlig anderen Schlussfolgerungen führen. Man muss immer im Hinterkopf haben, dass im Unterbewusstsein jede Handlung des Gegenübers interpretiert wird und dies immer auf der Grundlage der Erfahrungen passiert. Im Wissen, dass das Verhalten anderer oft durch das Unterbewusstsein interpretiert wird, erscheint es schwierig, diese Gelingensbedingung konsequent durchsetzen zu können. Wichtig ist ein gewisses Erfahrungswissen über andere kulturelle Verhaltensweisen, um die Handlungen des Gegenübers besser interpretieren zu können und vorschnellen negativen Zuschreibungen entgegenzuwirken.

Das Kennenlernen des Hintergrunds

Scharff-Rethfeldt (2013) weist darauf hin, dass es nicht **die** Eltern mit Migrationshintergrund gibt, sondern dass es sich um eine heterogene Gruppe handelt, weshalb es auch nötig ist, die individuellen Bedingungen des Umfelds und die Vorstellungen und Wünsche der Eltern kennen zu lernen. Auch die Interviews bestätigen, dass es relevant ist, die Geschichte, die Situation, die Erwartungen, die Sprache und die Kultur der Familie kennenzulernen und wertzuschätzen.

Tragende Beziehung als Grundlage

Das Aufbauen einer guten Beziehung zu den Eltern wird in der Literatur (Scharff-Rethfeldt, 2013) und auch von Seiten der Befragten als die Grundlage für eine gelingende Zusammenarbeit mit den Eltern dargestellt (I1, I3, I5, I6). Viele der zuvor genannten Gelingensbedingungen tragen dazu bei, eine gute Beziehung zu den Eltern aufzubauen und ihr Vertrauen zu gewinnen. Interviewpartnerin 5 verweist zudem darauf, dass der Beziehungsaufbau auch über das Kind und dessen Vertrauen zur Logopäd_in erfolgen kann. Die Eltern sind aufgrund ihrer sprachlichen Schwierigkeiten auf nonverbale Signale angewiesen und entwickeln, über die beobachtbare Freude des Kindes an der Therapie und über dessen Beziehung zur logopädischen Fachperson, Vertrauen zu dieser. Zudem nennt sie es als sehr gewinnbringend, wenn man früh im Therapieverlauf mit den Eltern und dem Kind zusammen handelt oder spielt und so einen Dreieckskontakt zu den Eltern herstellen kann.

Abschliessend kann man sagen, dass eine gute Beziehung zu den Eltern und deren Vertrauen zur logopädischen Fachperson die Grundlage für die Zusammenarbeit trotz kultureller und sprachlicher Barrieren darstellen. Die oben aufgeführten Gelingensbedingungen scheinen Voraussetzungen zu sein, um diese aufzubauen und zu erhalten. Als Beispiel kann hier die offene Haltung und das Interesse am Hintergrund und an der Kultur der Eltern seitens der logopädischen Fachperson genannt werden. Wobei essenziell ist, dass die logopädische Fachperson ihren Blickwinkel, welcher durch ihren eigenen kulturellen Hintergrund bestimmt ist, hinterfragt und versucht Vorurteile und Zuschreibungen aufgrund kultureller Unterschiede zu vermeiden. Diese Aspekte vermitteln den Eltern, dass ihre Sprache und ihre Kultur wichtig sind und respektiert werden. Erwähnt werden muss an dieser Stelle, dass in der Praxis der Kulturdolmetscher_innen-Einsatz oft die einzige Möglichkeit zu sein scheint, bestimmten Themen auf dem richtigen sprachlichen Niveau und in einer, der interkulturellen Situation angemessenen Weise, zu begegnen. Die befragten Logopädinnen zeigen viele Gelingensbedingungen und Möglichkeiten auf, um den in der Literatur genannten Stolpersteinen (Kapitel 2.3) zu begegnen. In ihren Aussagen spiegeln sich wesentliche Konzepte und Erkenntnisse aus der logopädischen Fachliteratur, welche ihrer klinischen Expertise eine zusätzliche Güte verleihen.

6 Reflexion

6.1 Methoden und Vorgehen

Konstruktion des Interviewleitfadens

Bei der Auswertung fiel auf, dass manche der gestellten Fragen viele Daten lieferten einige aber zu unspezifisch waren. Durch gezieltere Fragen hätte die Fachexpertise der Befragten besser genutzt werden können. Dies zeigte sich beispielsweise in den wenigen Aussagen zur Aufklärung über Mehrsprachigkeit und der Verwendung der Erstsprache in der Familie.

Stichprobe

Das kurzfristige Abspringen von Interviewteilnehmer_innen und das anschließende Suchen neuer Teilnehmer_innen verzögerte den Zeitplan dieser Arbeit. Die Stichprobe wurde als sehr erfahren und fachkompetent erlebt. Man merkte, dass die angesprochenen Themen zentral in ihrer täglichen Arbeit sind. Die Gespräche waren sehr spannend und bereichernd.

Durchführung der Interviews

Den Autorinnen wurde bewusst, wie anspruchsvoll eine gute Interviewführung ist. Trotz des Testlaufes war die Interviewsituation sehr fordernd. Durch den teilstrukturierten Leitfaden des Interviews, welcher einen individuellen Verlauf erlaubte, war es schwierig, die Übersicht zu behalten und alle geplanten Fragen zu stellen. Dies hat dazu geführt, dass die konkreten Fragen nicht alle gestellt wurden. So kam es dazu, dass nicht bei allen Interviewpartnerinnen zu allen Bereichen Aussagen generiert werden konnten.

Es war schade, dass die Interviews aufgrund der Coronapandemie nicht persönlich durchgeführt werden konnten. Die Video- und insbesondere die Telefonsituation hat die Gesprächsführung zusätzlich erschwert.

Auswertung der Daten

Aufgrund mangelnder Erfahrung erschien das Codieren der Interviewtexte sowie die Bildung von induktiv aus dem Material gewonnen Kategorien anspruchsvoll und zeitaufwändig. Einige Aussagen waren für unsere Fragestellungen nicht relevant, doch für weitere Fragestellungen von Interesse (siehe Kapitel 7).

Validierung der Ergebnisse

Da es in den Interviews teilweise zu konträren Aussagen und Einzelnennungen kam, wäre es interessant gewesen, die Ergebnisse unserer Arbeit den Interviewteilnehmerinnen in einer Gruppendiskussion vorzulegen. Auch Mayring (2016) sagt, dass es in der Handlungsforschung die Güte der Ergebnisse erhöht, wenn sie den Versuchspersonen übermittelt und mit ihnen diskutiert werden. Dies hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt, wäre aber interessant, in einer weiteren Bachelorarbeit zu verfolgen.

6.2 Inhaltliche Reflexion

Die Auseinandersetzung mit den Themen dieser Bachelorarbeit war eine sehr intensive und lehrreiche Erfahrung. Es war gewinnbringend, sich intensiv mit einem für die spätere Tätigkeit relevanten Thema auseinanderzusetzen. Viele Erkenntnisse dieser Arbeit kann man auch auf die Arbeit im Schulbereich übertragen. Der Sachverhalt der einzelnen Themen dieser Arbeit ist sehr umfangreich und es war anspruchsvoll, sich einzugrenzen. Erst die Rechercharbeit für das theoretische Hintergrundwissen verdeutlichte, wie vielschichtig und komplex die verschiedenen Themen sind. Alleine die Anleitung von Eltern zu sprachförderlichem Verhalten würde eine Arbeit ergeben. Vielleicht wäre die Eingrenzung auf ein engeres Feld hilfreich gewesen. Die fachliche Expertise der Befragten führte dazu, dass eine Fülle von Material entstand. Es konnte, wie bereits in der Theorie, nicht auf alle Aspekte, die genannt wurden, eingegangen werden. Aus Gründen des beschränkten Umfangs dieser Arbeit versuchten die Autorinnen eine Gewichtung vorzunehmen, welche dennoch die Beantwortung der Fragestellungen zuließ. Die theoretischen Grundlagen sowie die Erkenntnisse aus der Praxis stimmten weitgehend überein. Die Erkenntnisse dieser Arbeit bieten insbesondere angehenden Logopäd_innen in der Frühtherapie eine Fülle von hilfreichen Praxistipps.

7 Ausblick

Eine interessante Weitführung dieser Arbeit bestünde darin, die aus den Interviews gewonnenen Gelingensbedingungen und Umsetzungsmöglichkeiten für therapiebegleitende Elternarbeit in der logopädischen Frühtherapie durch eine quantitative Erhebung mit einer grösseren Stichprobe breiter abzustützen. Dies hätte den Vorteil, das gewonnene Wissen einer grösseren Anzahl Therapeut_innen zugänglich zu machen und andererseits die wichtigsten Gelingensbedingungen herauszukristallisieren.

Ein interessanter Aspekt, der von den Interviewpartnerinnen genannt wurde, sich jedoch nicht auf unserer Fragestellung bezieht, ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Heilpädagogischen Früherzieher_innen (HFE). Auch Kinder, die eine Spracherwerbsstörung mit Primärbeeinträchtigung haben, werden in der logopädischen Frühtherapie behandelt. Diese Kinder werden meist von einer HFE im häuslichen Umfeld der Familie gefördert. Interessant wäre es, ob die Anleitung der Eltern für sprachförderliches Verhalten durch die Zusammenarbeit von Logopädie und heilpädagogischer Früherziehung optimiert werden könnte. Die Interviewpartnerinnen nannten hier beispielsweise den Aspekt, dass die HFE einen besseren Einblick in die Familien haben können, weil sie Hausbesuche durchführen.

In den Interviews wurde oft der Wert der Website «Lerngelegenheiten für Kinder bis 4» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2019) für die Zusammenarbeit mit fremdsprachigen Eltern herausgehoben. Die Filme auf der Plattform zeigen einige Aspekte der sprachförderlichen Interaktionen auf, doch gehen sie nicht so in die Tiefe, wie beispielsweise die Hinweise im Film «Mit Kindern sprechen und lesen – Sprache kitzeln» (Braun & Steiner, 2012). Es wäre eine interessante und für die Praxis gewinnbringende Arbeit, diesen Film in andere Sprachen zu übersetzen. Es ist jedoch fraglich, ob dies im Rahmen einer Bachelorarbeit möglich wäre.

Durch die Auseinandersetzung mit den Themen Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kommunikation wurde den Autorinnen dieser Arbeit bewusst, wie wenig sie zu Beginn darüber wussten. Wie schon in der Problemstellung (Kapitel 1.2) erläutert, handelt es sich in der Logopädie um ein aktuelles und relevantes Thema. Die Autorinnen werfen die Frage auf, ob diesem Thema im Rahmen des Studiums mehr Raum zugesprochen werden müsste. Für die berufspolitische Weiterentwicklung der Logopädie stellt sich die Frage, wie in Zukunft mehr Studierende mit einem Migrationshintergrund für dieses Berufsfeld gewonnen werden könnten.

8 Literaturverzeichnis

- Aktas, M., Asbrock, D., Frevert, S. & von Lehmden, F. (2018). Beratung von Eltern mehrsprachig aufwachsender Kinder. In A. Blechmidt, & U. Schröpfer (Hrsg.), *Mehrsprachigkeit in Sprachtherapie und Unterricht* (S. 115-125). Basel: Schwabe Verlag.
- Amt für Jugend und Berufsberatung (2020). Sonderpädagogik. Verfügbar unter <https://www.zh.ch/de/familie/angebote-fuer-familien-mit-kindern/sonderpaedagogik.html#-1749017691>
- Auernheimer, G. (2006). Kulturwissen ist zu wenig: Plädoyer für ein erweitertes Verständnis von interkultureller Kompetenz. In H. Antor (Hrsg.), *Inter- und Transkulturelle Studien: Theoretische Grundlagen und interdisziplinäre Praxis* (S. 145-158). Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2019). *Lerngelegenheiten für Kinder bis 4*. Verfügbar unter <https://kinder-4.ch/de/start>
- Blickenstorfer, R. (2009). Strategien der Zusammenarbeit. In S. Fürstenau, & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung* (S. 69-87). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Braun, W. & Steiner, J. (2012). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung*. München: Ernst Reinhardt.
- Bruner, J. (2002). *Wie das Kind sprechen lernt* (2. Auflage). Bern: Hans Huber.
- Bundesamt für Statistik (2020). *Bevölkerung nach Migrationsstatus*. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/nach-migrationsstatuts.html#:~:text=Zur%20vom%20BFS%20definierten%20Gruppe,die%20gebürtigen%20Schweizerinnen%20und%20Schweizer>
- Buschmann, A. (2017). *Heidelberger Elterntermin fröhe Sprachförderung: HET Late Talkers* (3. Auflage). München: Elsevier.
- Chilla, S. (2014). Grundfragen der Diagnostik im Kontext von Mehrsprachigkeit und Synopse diagnostischer Verfahren. In S. Chilla & S. Haberzettl (Hrsg.), *Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen. Mehrsprachigkeit* (S. 57-71). München: Elsevier.
- Chilla, S., Rothweiler, M. & Babur, E. (2013). *Kindliche Mehrsprachigkeit. Grundlagen - Störungen - Diagnostik* (2. Auflage). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- DLV (2019). *Mehrsprachigkeit*. Verfügbar unter https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVaktuell/DLVA_2019_4.7_odm_0.pdf
- EDA Präsenz Schweiz (2020). *Die Sprachen – Fakten und Zahlen*. Verfügbar unter <https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/de/home/gesellschaft/sprachen/die-sprachen--fakten-und-zahlen.html>
- Erll, A. & Gymnich, M. (2014). *Interkulturelle Kompetenzen : erfolgreich kommunizieren zwischen den Kulturen*. Stuttgart: Klett.

- Friedrich, S. & von Knebel, U. (2017). Sprachtherapie mit sukzessiv mehrsprachigen Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen: Eine empirische Analyse gegenwärtiger Praxiskonzepte im Bundesland Berlin. *Forschung Sprache*, 5 (1), 57-77.
- Girolametto, L., Greenberg, J. & Manolson, H. (1986). *Developing dialog skills: The Hanen Early Language Parent Program*. New York: Thieme Medical Publishers.
- Grimm, H. (2012). *Störungen der Sprachentwicklung*. Göttingen: Hogrefe.
- Haberzettl, S. (2014). Zweitspacherwerb und Mehrsprachigkeit bei Kindern und Jugendlichen in der Migrationsgesellschaft. In S. Chilla & S. Haberzettl (Hrsg.), *Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen. Mehrsprachigkeit* (S. 3-18). München: Elsevier.
- Hauser, E.-L., Röbbkes, T. & Stenck, C. (2011). Elternarbeit im logopädischen Praxisalltag. *Logos interdisziplinär*, 19 (1), 14-22.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Heringer, H. (2018). *Interkulturelle Kommunikation: Grundlagen und Konzepte*. Tübingen: A. Francke Verlag.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2020). *Empirisch forschen* (3. Auflage). München: UVK Verlag.
- Kannengieser, S. (2015). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (3. Auflage). München: Elsevier.
- Katz-Bernstein, N. (1992). Therapiebegleitende Elternarbeit bei Stotternden Kindern. In M. Grohnfeldt, *Störungen der Redefähigkeit* (S. 378-398). Berlin: Ed. Marhold im Wissenschaftsverl. V. Spiess.
- Kreutzmann, S. (2008). Individuelle und institutionelle Aufgaben auf dem Weg zu einer "Kultursensitiven Sprachtherapie". *Forum Logopädie*, 22 (3), 6-9.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Möller, D. & Spreen-Rauscher, M. (2009). *Frühe Sprachintervention mit Eltern: Schritte in den Dialog*. Stuttgart: Thieme.
- Möller, D., Probst, P. & Hess, M. (2008). Durchführung und Evaluation eines Elterntrainings bei Sprachentwicklungsverzögerung. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 57 (3), S. 197-215.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Migrationsamt Kanton Zürich (2020). *Migration im Kanton Zürich. Zahlen und Fakten*. Verfügbar unter <https://www.zh.ch/de/sicherheitsdirektion/migrationsamt/zahlen-fakten.html#354837070>
- Niebuhr-Siebert, S. (2014). Elternberatung. In S. Chilla & S. Haberzettl (Hrsg.), *Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen. Mehrsprachigkeit* (S. 183-193). München: Elsevier.
- Pixa-Kettner, U. (2001). Elterarbeit, Elternberatung, Elternbildung. Konzepte der Zusammenarbeit (sprach-)behinderter Kinder im Wandel. *Die Sprachheilarbeit*, 46 (3), S. 125-132.

- Rieser, R. (2015). *Spracherwerbsstörungen im Kleinkindalter. Grundlagen - Früherfassung - Logopädische Frühtherapie - Therapieverläufe*. Zürich und Rorschach: SAL Verlag.
- Ritterfeld, U. (2000a). Welchen und wieviel Input braucht das Kind. In H. Grimm, *Enzyklopädie der Psychologie. Sprachentwicklung* (S. 403-429). Göttingen: Hogrefe.
- Ritterfeld, U. (2000b). Zur Prävention bei Verdacht auf eine Spracherwerbsstörung: Argumente für eine gezielte Interaktionsschulung der Eltern. *Frühförderung Interdisziplinär*, 19, 80-87.
- Ritterfeld, U. (2003). Beratung. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band 4. Beratung, Therapie und Rehabilitation* (S. 24-41). Stuttgart: Kohlhammer.
- Ritterfeld, U. (2007). Elternpartizipation. In H. Schöler & A. Welling (Hrsg.), *Sonderpädagogik der Sprache. Band 1. Handbuch Sonderpädagogik* (S. 922-947). Göttingen: Hogrefe.
- Ritterfeld, U. & Rindermann, H. (2004). Mütterliche Einstellung zur sprachtherapeutischen Behandlung ihrer Kinder. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 33 (3), 172-182.
- Rodrian, B. (2009). *Elterntraining Sprachförderung. Handreichung für Lehrer, Erzieher und Sprachtherapeuten*. München: Reinhardt.
- Scharff-Rethfeldt, W. (2013). *Kindliche Mehrsprachigkeit. Grundlagen und Praxis der sprachtherapeutischen Intervention*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.
- Schmidt, M. (2014a). *Kontextoptimierung für Kinder von 3-6 Jahren. 85 Praxiseinheiten für die Förderung grammatischer Fähigkeiten*. München: Reinhardt.
- Schmidt, M. (2014b). *Sprachtherapie mit mehrsprachigen Kindern*. München: Ernst Reinhardt.
- Siegler, R., Eisenberg, N., DeLoache, J. & Saffran, J. (2016). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter*. Berlin Heidelberg: Springer Verlag.
- Statistisches Amt (2020). *Bevölkerung in Zahlen. Bestand & Struktur*. Verfügbar unter <https://www.zh.ch/de/soziales/bevoelkerungszahlen/bestand-struktur.html>
- Statistisches Amt (2020). *Geburten und Sterbefälle*. Verfügbar unter <https://www.zh.ch/de/soziales/bevoelkerungszahlen/geburten-sterbefaelle.html>
- von Suchodoletz, W. (2007). *Prävention von Entwicklungsstörungen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- von Suchodoletz, W. (2009). Frühinterventionen bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 157, 965-970.
- WirtschaftsWoche Online (2017). *Sprachbarrieren überwinden*. Verfügbar unter <https://www.wiwo.de/adv/wirzusammen/kommunikation-sprachbarrieren-ueberwinden/19880368.html>
- ZEL-Zentrum für Entwicklung und Lernen (2020). *HET-Trainer*in suchen*. Verfügbar unter <https://www.heidelberger-elterntraining.eu/trainerinnensuche257/trainerinnensuche/>
- Zollinger, B. (2004). *Kindersprachen. Kinderspiele: Erkenntnisse aus der Therapie mit kleinen Kindern*. Bern Stuttgart Wien: Haupt Verlag.
- Zollinger, B. (2008). *Spracherwerbsstörungen: Grundlagen zur Früherfassung und Frühtherapie* (8. Auflage). Bern: Haupt.

Zollinger, B. (2014). *Frühe Spracherwerbsstörungen: kleine Kinder verstehen und Eltern begleiten*.
Bern: Haupt.

Zollinger, B. (2015). *Die Entdeckung der Sprache* (9. Auflage). Bern: Haupt.

9 Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Sprachbarrieren überwinden (Wirtschaftswoche Online, 2017)	
Abbildung 1: Teufelskreis der Interaktion mit einem sprachgestörten Kind (Buschmann, 2017)	6
Abbildung 2: Haus der sprachförderlichen Interaktionen (Buschmann, 2017).....	8
Abbildung 3: Als Hauptsprache genannte Sprachen (Bundesamt für Statistik, 2020)	14
Abbildung 4: Einflussfaktoren des Mehrspracherwerbs (Scharff-Rethfeldt, 2013)	19

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auszug aus dem Kategoriensystem	26
--	----

11 Anhang

Anhang I: Informationsschreiben mit Leitfragen des Interviews	53
Anhang II: Einverständniserklärungen	54
<i>Anhang II.I Einverständniserklärung Videoaufnahme.....</i>	<i>54</i>
<i>Anhang II.II Einverständniserklärung Audioaufnahme.....</i>	<i>55</i>
Anhang III: Interviewleitfaden	56
Anhang IV: Fragebogen personenbezogene Daten.....	61
Anhang V: Transkriptionsregeln	62
Anhang VI: Teiltranskripte.....	63
Anhang VII: Kategoriensystem.....	93
Anhang VIII: Interpretation und Auswertung	97
<i>VIII.I: Auszug aus der Zusammenstellung codierter Textstellen</i>	<i>97</i>
<i>VIII.II: Zusammenstellung der Paraphrasen pro Unterkategorie.....</i>	<i>108</i>

Anhang I: Informationsschreiben mit Leitfragen des Interviews

Sehr geehrte Frau ...

Vor dem Interview senden wir Ihnen weitere Informationen zum Inhalt unseres Gesprächs:

Im bevölkerungsreichen Kanton Zürich ist die Zunahme der mehrsprachigen Kinder in der logopädischen Praxis Alltag. Dadurch begegnet man Eltern von mehrsprachig aufwachsenden Kindern, die kein oder nur wenig Deutsch sprechen. Dabei kann es zu Übersetzungs- und Verständigungsproblemen kommen. Zu diesen Problemen kommen kulturelle Unterschiede hinzu, welche zu einem anderen Verständnis gegenüber sonderpädagogischen Massnahmen oder zu einem anderen Umgang mit Therapeuten führen. Dies kann Missverständnissen hervorrufen.

Eltern sind meist die wichtigsten Gesprächspartner ihrer Kinder und spielen daher im Spracherwerbsprozess eine wichtige Rolle. Gerade im Frühbereich ist die Arbeit mit den Eltern daher zentral, um die sprachlichen Ressourcen Zuhause therapiebegleitend nutzen zu können. Einerseits können kultureller Unterschiede dazu führen, dass gewohnte Ratschläge oder Anleitungen im Familienalltag nicht integriert werden können und andererseits ist die Vermittlung durch sprachliche Barrieren erschwert.

Wie bereits in unserer Anfrage beschrieben, geht es uns im Interview darum, zu erfahren, was für Sie bewährte Vorgehensweisen sind, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Untenstehend finden Sie die Hauptfragen unseres Interviews, falls Sie sich vorab bereits Gedanken machen möchten.

Hauptfragen:

- Wie begegnen Sie Eltern, mit denen Sie aufgrund von sprachlichen oder kulturellen Barrieren nur erschwert kommunizieren können? Können Sie Empfehlungen für angehende Logopädinnen, welche mit dem Thema noch wenig Erfahrung haben, geben?
- Was sind aus Ihrer Sicht Gelingensbedingungen für Therapiebegleitende Elternarbeit, bei kulturellen und/oder sprachlichen Barrieren?
- Welche Möglichkeiten zur Anleitung eines sprachförderlichen Umfelds haben sich in der Arbeit mit Eltern, zu denen Sie eine sprachliche oder kulturelle Barriere haben, für Sie bewährt?

Wir bitten Sie, uns die angehängte Einverständniserklärung zur Audio- und/ oder Videoaufnahme, bis zum Interviewtermin unterschrieben zurückzusenden.

Wir freuen auf unser Gespräch und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.

Freundliche Grüsse
Franziska Fenner und Anna Schmid

Anhang II: Einverständniserklärungen

Anhang II.I Einverständniserklärung Videoaufnahme

Einverständniserklärung zur Videoaufnahme und zur Verarbeitung der Interviewdaten für eine Bachelorarbeit

Autorinnen: Anna Schmid, Franziska Fenner

Das Interview wird via Microsoft Teams aufgezeichnet und nachträglich transkribiert. Die erfassten Daten werden nur zu rein wissenschaftlichen Zwecken verwendet.

Wir, Anna Schmid und Franziska Fenner, sichern hiermit zu, dass die Erhebung und Verarbeitung sämtlicher Interviewdaten unter Wahrung der Vertraulichkeit und Zusicherung der Geheimhaltung der Daten und der Anonymität erfolgt. Alle Personendaten werden anonymisiert, so dass diese keine Rückschlüsse auf die Identität der Person zulassen. Diese Aufnahmen dienen nur dem Zwecke der Bachelorarbeit und sind nicht der Öffentlichkeit zugänglich d.h. nur die prüfenden Dozierenden haben Einblick in die Aufnahme.

Dieses Formular bleibt bei den Autorinnen.

Anna Schmid

Ort / Datum: _____ Unterschrift: _____

Franziska Fenner

Ort / Datum: _____ Unterschrift: _____

Ich, Frau _____ bin hiermit einverstanden, dass das Interview mit Microsoft Teams aufgezeichnet wird und die darin erhobenen Daten anonymisiert im Rahmen der Bachelorarbeit von Anna Schmid und Franziska Fenner verwendet werden dürfen.

Ort / Datum: _____ Unterschrift: _____

Anhang II.II Einverständniserklärung Audioaufnahme

Einverständniserklärung zur Audioaufnahme und zur Verarbeitung der Interviewdaten für eine Bachelorarbeit

Autorinnen: Anna Schmid, Franziska Fenner

Das Interview wird via Audioaufnahmegerät aufgezeichnet und nachträglich transkribiert. Die erfassten Daten werden nur zu rein wissenschaftlichen Zwecken verwendet.

Wir, Anna Schmid und Franziska Fenner, sichern hiermit zu, dass die Erhebung und Verarbeitung sämtlicher Interviewdaten unter Wahrung der Vertraulichkeit und Zusicherung der Geheimhaltung der Daten und der Anonymität erfolgt. Alle Personendaten werden anonymisiert, so dass diese keine Rückschlüsse auf die Identität der Person zulassen. Diese Aufnahmen dienen nur dem Zwecke der Bachelorarbeit und sind nicht der Öffentlichkeit zugänglich d.h. nur die prüfenden Dozierenden haben Einblick in die Aufnahme.

Dieses Formular bleibt bei den Autorinnen.

Anna Schmid

Ort / Datum: _____ Unterschrift: _____

Franziska Fenner

Ort / Datum: _____ Unterschrift: _____

Ich, Frau _____ bin hiermit einverstanden, dass das Interview mit einem Audioaufnahmegerät aufgezeichnet wird und die darin erhobenen Daten anonymisiert im Rahmen der Bachelorarbeit von Anna Schmid und Franziska Fenner verwendet werden dürfen.

Ort / Datum: _____ Unterschrift: _____

Anhang III: Interviewleitfaden

Interviewleitfaden / Einstieg:

1. Begrüssung und Dank. (dass Sie sich bereiterklärt haben am Interview teilzunehmen).
2. Hinweis auf Datenschutz Anonymisierung etc.
3. Informationen zu Kontext/ Zweck des Interviews:
 - Das Interview werden wir im Rahmen unserer Bachelorarbeit auswerten.
 - Die Zunahme der mehrsprachigen Kinder in der logopädischen Praxis ist Alltag. Zudem weiss man, dass Eltern meist die wichtigsten Gesprächspartner ihrer Kinder sind und daher im Spracherwerbsprozess eine wichtige Rolle spielen.
 - In der Praxis begegnet man Eltern von mehrsprachig aufwachsenden Kindern, die kein oder nur wenig Deutsch sprechen und es so zu Übersetzungs- und Verständigungsproblemen mit ihnen kommt.
 - Wegen kultureller Unterschiede kann bei den Eltern ein anderes Verständnis gegenüber Sonderpädagogischen Massnahmen bestehen und es können andere Konventionen im Umgang mit Therapeuten gelten. Dies kann zu Missverständnissen führen.
 - Es geht uns darum bewährte Vorgehensweisen, in der die Kindertherapie begleitenden Elternarbeit, aus der Praxis für die Praxis zu gewinnen.
3. Dauer Interview (60.Min)
4. Wenn von ihrer Seite keine Fragen bestehen starten wir jetzt das Interview.
5. Start Aufnahme

Interviewleitfaden

Bereich	Leitfrage Öffnende, erzählgenerierende Einstiegsfrage	Was wollen wir wissen? Checkliste	Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungsfragen und Steuerungsfragen
Teil 1: Elternarbeit allgemein	<p>Wie begegnen Sie Eltern im Therapiealltag, mit denen Sie aufgrund von sprachlichen Barrieren nur erschwert kommunizieren können?</p> <p>Können Sie Empfehlungen für angehende Logopädinnen, welche mit dem Thema noch wenig Erfahrung haben, geben?</p>	<p>Kommunikation</p> <p>Informationen zu SES, Therapieziele und -inhalte transparent vermitteln</p>	<p>Beachten sie bei der Vorbereitung der Elternarbeit andere Dinge als bei Eltern, bei denen diese Barriere nicht besteht?</p> <p>Wie vermitteln Sie die aktuellen Therapieziele und -Lektionsinhalte transparent?</p> <p>Wie kann man sicher sein, dass der Inhalt angekommen ist?</p> <p>Benutzen Sie technische oder andere Hilfsmittel?</p>	<p>nonverbal</p> <p>Wenn ja, können Sie Beispiele geben?</p> <p>Wenn nein, warum nicht?</p>

<p>Teil 2: Therapiebegleitende Elternarbeit</p>	<p>Was sind Gelingensbedingungen für Therapiebegleitende Elternarbeit bei kulturellen Barrieren aus Ihrer Sicht?</p>	<p>Haltung gegenüber den Eltern</p> <p>Akzeptanz der Einstellung</p> <p>Abbau Schuldgefühle & Ängste</p> <p>Divergierende Vorstellungen von Behandlungsmöglichkeiten und Aufgaben der Logopädin</p>	<p>Haben Sie Tipps, um der Schwierigkeit bei kulturellen Unterschieden zwischen Eltern und Therapeutin zu begegnen?</p> <p>Wie gehen Sie vor, damit keine Missverständnisse passieren bzw. Missverständnisse vorgebeugt werden?</p> <p>Wie kann die Zusammenarbeit mit den Eltern erfolgreich gestaltet werden, auch wenn sie die Störung anders einschätzen als Sie?</p> <p>Wie kann man die Sorgen und Ängste trotz kultureller Barrieren herausspüren? Wie begegnen Sie diesen?</p> <p>Wie begegnen Sie divergierenden Vorstellungen von Behandlungsmöglichkeiten und/ oder ihren Aufgaben als Logopädin?</p>	<p>nonverbal</p> <p>Können Sie das präzisieren?</p> <p>Können Sie mehr dazu erzählen?</p> <p>Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?</p>
---	--	---	--	--

<p>Teil 3: Anleitung für sprachförderliches Verhalten</p>	<p>Welche Möglichkeiten zur Anleitung eines sprachförderlichen Umfelds haben sich in der Arbeit mit Eltern, zu denen sie eine sprachliche Barriere haben, für Sie bewährt?</p>	<p>Eltern-Kind-Interaktion → Elterliche Verhaltensänderung</p> <p>Anregungsarmes Umfeld, Sprachförderung im Alltag</p>	<p>Wie erkennen Sie nicht förderliche Interaktionen, wenn Sie die Familiensprache nicht sprechen?</p> <p>Wie vermitteln Sie das Wissen über positive Eltern-Kind-Interaktionen, auch wenn die Eltern Sie nur schwer verstehen?</p> <p>Wie geben Sie den Eltern Ideen für sprachförderliche Aktivitäten mit?</p> <p>Wie kommunizieren Sie die Ideen?</p> <p>Verweisen Sie Eltern auf Websites, Flyer, etc.?</p> <p>Sind die Eltern bei der Therapiektion dabei?</p> <p>Muss man bei der Anleitung für sprachförderliches Verhalten auch kulturelle Barrieren beachten?</p>	<p>Welche Art von Anleitung hat besonders gut funktioniert?</p> <p>Haben Sie dazu eine Rückmeldung der Eltern bekommen?</p> <p>Wie haben Sie gemerkt, dass es gut funktioniert?</p> <p>Können Sie ein Beispiel nennen?</p>
---	--	--	---	--

<p>Teil 4: Abschliessende Frage</p>	<p>Gibt es spezielle Adressen, die Sie empfehlen können, wenn man auf die eben besprochenen Probleme stösst?</p> <p>Zusammenfassend: Welche drei Faktoren erachten Sie als matchentscheidend in der therapiebegleitenden Elternarbeit bei sprachlichen und/oder kulturellen Barrieren?</p> <p>Gibt es noch etwas das wir nicht angesprochen haben ihnen aber wichtig ist?</p>	<p>Adressen, Webseiten...</p>	<p>Welche drei Aspekte sind ihnen am wichtigsten?</p> <p>Sie haben sich vorab vielleicht schon Gedanken gemacht. Haben wir etwas, das ihnen wichtig ist, noch nicht angesprochen?</p>	<p>nonverbal</p> <p>Können Sie das präzisieren?</p>
---	---	-------------------------------	---	---

Fragebogen für personenbezogene Daten ausfüllen!

Anhang IV: Fragebogen personenbezogene Daten

Fragebogen zu personenbezogenen Daten:

Für unsere Bachelorarbeit brauchen wir noch einige Daten. Hierfür würden wir Ihnen gerne ein paar Fragen zu Ihrer Person und Ihrer Tätigkeit stellen.

Angaben zur Person:

Name / Einrichtung:	
Arbeitspensum:	

Wie lange sind Sie schon als Logopädin tätig?

Wie viele Jahre davon in der Frühtherapie?

Wie hoch ist der Anteil Migrantenkinder in Ihrer Praxis?

In welchen Sprachen führen Sie Elterngespräche?

Information, dass wir Bachelorarbeit nach Abgabe zusenden.

Ca. Frühling 2021

Verabschiedung und Dank

Anhang V: Transkriptionsregeln

- Es wird wörtlich transkribiert, wo die Aussagen für die Fragestellungen relevant sind.
- Nicht relevante Stellen werden zusammengefasst oder mit (...) gekennzeichnet.
- Ausschweifende Beispiele werden mit (...) gekennzeichnet.
- Die Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet. Das heisst, der Dialekt wird an das Schriftdeutsche angenähert.
- Zustimmungende bzw. bestätigende Lautäusserungen der Interviewer werden nicht transkribiert.
- Die interviewende Person wird durch ein «I» gekennzeichnet und die Schrift ist kursiv gedruckt.
- Die Befragte wird durch ein «B» gekennzeichnet und die Schrift ist normal gedruckt.

Anhang VI: Teiltranskripte

Interview 1

I: Wie begegnest du Eltern im Therapiealltag mit denen du aufgrund einer Sprachbarriere nur erschwert kommunizieren kannst?

B: Grundsätzlich kann ich sagen, dass ich den Eltern gleich begegne, wie anderen Eltern. Sehr häufig spricht ein Elternteil etwas Deutsch. Die organisatorischen, die allerwichtigsten Dinge kann man sehr häufig irgendwie klären. Wenn es dann wirklich um Gespräche geht, bei denen es darum geht, wie es dem Kind geht, wie es der Familie geht, um was geht es in der Logopädie, was sind mögliche Ziele etc. dann laden wir sehr häufig Dolmetscher ein. (00:01:20)

Und wir können im Kanton Zürich zweimal jährlich über das AJZ Dolmetscher bestellen und ich finde es funktioniert sehr gut. Wenn eine Familie gar kein Deutsch kann, dann biete ich ihn schon beim Erstkontakt auf. (00:01:46)

(...) (00:02:27)

I: Wie vermittelst du aktuelle Therapieziele und Lektionsinhalte, wenn diese Sprachbarriere besteht?

B: Also das ich in Gesprächen Eltern etwas vermittele, das mache ich weniger. Unsere Haltung hier, ist sehr, dass die Eltern die Experten für ihr Kind sind. Sicher bin ich Fachperson in einem gewissen Bereich und kann Eltern Informationen geben zum Spracherwerb aber in Gesprächen Ratschläge oder Tipps geben, ist oft nicht das, was sich die Eltern wünschen. (00:03:25)

I: Aber Informationen über den Spracherwerb oder über die Spracherwerbsstörung? Wie passiert denn das? Könntest du hier ein Beispiel geben?

B: Häufig kommen die Eltern in Gesprächen, bei denen Dolmetscher anwesend sind. Ich stelle häufig Fragen. Häufig kommen die Eltern mit einem Anliegen. Wir haben Fragen, wir haben Sorgen. Häufig funktioniert etwas nicht gut, das sie vielleicht meinen es hätte nichts mit der Sprache zu tun. Die Kinder essen nicht oder sie weinen viel. Und sehr häufig gehe ich dann auf das ein und wir versuchen gemeinsam herauszufinden, mit Hilfe des Dolmetschers, was braucht das Kind, was braucht die Familie. (00:04:36) Und häufig kommen dann auch die Eltern darauf, was für sie stimmig ist. und das ist nicht so anders mit diesen Eltern. Es ist einfach häufig noch eine Person anwesend, die übersetzt. (00:04:53)

I: Benutzt du technischer Hilfsmittel zur Verständigung? Vielleicht gerade in Alltagssituationen, bei denen der Dolmetscher nicht vor Ort ist.

B: Mit einer Familie (...) die haben sehr viel mit mir kommuniziert über ein Übersetzungs-App.

I: Hat sich das für dich bewährt?

B: Für organisatorische Fragen hat sich das bewährt. Häufig schreiben wir auch SMS, häufig eine Terminabsage oder Änderung der Zeit, dann haben die Eltern ja die Möglichkeit die Nachricht via App übersetzen zu lassen und so schreiben sie dann ganz rudimentär zurück okay oder geht nicht. (00:06:06)

I: Wichtige Empfehlungen für angehende Logopädinnen / Gelingensbedingungen für die Zusammenarbeit?

B: Es sind die gleichen Dinge, wie bei allen Eltern. (...) Dass sie sich ernst genommen fühlen, dass man ihnen zuhört. Dass man ihnen keine Ratschläge gibt. Die wenigsten Eltern wollen Ratschläge. Es gibt schon mal so Eltern, die das wollen. Die meisten Eltern haben viel Schuldgefühle, sie haben das Gefühl sie seien schuld, dass ihr Kind nicht spricht. Es geht darum dies ernst zu nehmen und auf ihre Anliegen und ihre Fragen einzugehen. (00:07:32)

I: Also keine Gratis-Tipps vermitteln...

B: Die meisten Eltern haben Angst davor, dass man kommt und sagt, was sie alles falsch gemacht

haben. Sie brauchen eigentlich Hilfe, sie müssen eigentlich gestärkt werden. (00:07:51)

Ich glaube, man muss den Eltern so begegnen oder so, wie sie wollen, dass wir mit ihren Kindern umgehen. Also dass man sie ernst nimmt, feinfühlig ist, liebevoll mit ihnen umgeht. Ich glaube, da unterscheiden sich die Eltern nicht so. Ich glaube, alle wollen es gut machen. Alle geben ihr Bestes mit ihren Möglichkeiten. Es ist extrem wichtig, dass man das sieht. Aber dass man es echt sieht. Was sie leisten. (00:08:32)

I: (...)

B: Ich glaube es ist gut, wenn man regelmässig Gespräche mit einem Dolmetscher macht. Also wir machen sehr gute Erfahrungen. Ich finde es besser mit Dolmetscher als mit Verwandten. Häufig ist es so, dass häufig ein Elternteil gar kein Deutsch kann und ein Teil schon ein bisschen. Oder einer gut und einer gar nicht. Ich finde, je länger ich schon arbeite, auch wenn einer sehr gut Deutsch spricht, dass man einen Dolmetscher einlädt. Weil der vertritt dann die Person, welche nicht mitsprechen kann. Sonst ist die Gefahr häufig, dass wenn die Eltern unterschiedlicher Meinung sind, dass dann die Person welche Deutsch kann, bestimmt. Wenn sich der andere nicht vehement wehrt, dann bekommt man dies nicht mit. Was abläuft. (00:09:52)

I: (...)

B: Häufig sind ganz viele Schuldgefühle im Spiel. Und der eine denkt der ist schuld. Und der andere denkt, der andere sei schuld. und dann bestimmt einfach einer. Das finde ich ziemlich problematisch. (00:10:12)

I: Wie kann man dem begegnen? Wenn Ängste, Sorgen oder Schuldgefühle vorhanden sind?

B: Es ist heilsam, wenn die Eltern es aussprechen können und das ein Raum hat. Vielleicht gibt es auch Dinge, die nicht gut gelaufen sind und die Eltern wissen das auch. Sie fühlen sich schuldig. Es geht ja dann nicht darum, ihnen zu sagen, sie sind schuld oder sie sind nicht schuld. Aber dass es irgendwo Platz hat und von uns ein bisschen ertragen und gehalten wird, dass diese Gefühle da sind. (00:11:08)

I: Was sind Gelingensbedingungen für thb EA bei kulturellen Barrieren? (...)

B: Es ist sicher wichtig, dass man sich bewusst ist, dass wir, weiss, Mittelschicht, westlich, dass wir ganz viel von der Forschung prägen und dass wir das Gefühl haben, so wie wir es machen und so wie unsere Kinder sich entwickeln, ist normal (00:12:09). Dass man sich da bewusst ist, dass es ganz viele Kulturen gibt, wo ganz Vieles ganz anders läuft und die Kinder entwickeln sich auch. Vielleicht früher oder später in gewissen Bereichen. Ich glaube, dass man hier ein Rucksack hat. Dieses Wissen finde ich ziemlich wichtig (00:12:31). Man muss auch sehr vorsichtig sein, wenn Leute, beispielsweise aus afrikanischen Staaten hierher kommen, ihre Kinder in die Praxis stellen und so quasi sagen, so jetzt schaut ihr, wir gehen wieder. Dass dies nicht heisst, dass sie nicht sorgfältig mit ihren Kindern umgehen aber dass das kulturell in diesen Ländern einfach anders gehandhabt wird. Dass dies Respekt ist uns gegenüber, dass sie und vertrauen, dass wir es gut machen (00:13:11). Ich glaube, ganz viel solche Dinge sind wichtig zu wissen, dass man nicht so Vorurteile hat. Oder dass man es falsch einschätzt. Ich glaube einfach, wenn man irritiert ist, oder etwas nicht versteht, wie es die Eltern machen, dass man dann fragt. (00:13:34)

Man muss sehr aufpassen, glaube ich, dass man die Eltern nicht beschämt. Das passiert sehr schnell. Dass man so mit einer Haltung an sie herantritt: was machen sie jetzt da? wie machen denn sie das? so quasi, das geht ja gar nicht! Ich glaube, diese Eltern, allgemein Eltern, erleben viel, dass sie beschämt werden. (14:05)

Das passiert so schnell. Da muss man so aufpassen. Gerade Eltern aus anderen Kulturen, die ganz ein anderes Schulsystem haben. (00:14:16)

Die haben einen anderen Rucksack. Hier muss man aufpassen, dass man dies nicht zu fest abwertet. (00:14:26)

I: (...).

B: Es zentral mit welcher Haltung man jemandem gegenübertritt. Man kann auch mal etwas falsches fragen oder etwas falsches sagen. Das kann man auch reparieren, wenn man merkt, ou das kommt komisch an (00:15:09). Aber, ich glaube, man muss schon mit einer Offenheit und die Haltung die man hat, wenn man jemandem gegenübertritt. Aber das finde ich bei allen Eltern..

I: *Unabhängig von der Kultur* (00:15:35)

I: *Divergierende Einschätzung der Störung und trotzdem erfolgreiche Zusammenarbeit?*

B: Wenn die Eltern gar nicht wollen und finden, mein Kind braucht gar nichts, dann zwinge ich sie nicht zu kommen. Sie müssen schon wollen. Natürlich ist man im Clinsch, wenn man sieht, es geht dem Kind nicht gut. Und dann geht es wirklich darum zu hören, was wollen die Eltern für ihr Kind. Was ist für sie wichtig. Gerade bei den Zielen auch. Ich frage das immer im ersten Gespräch. Was wäre für sie wichtig? Was wollen sie, dass ihr Kind hier lernt? Wo soll es Fortschritte machen? Manchmal haben die Eltern ganz andere Vorstellungen. Aber (?) oft trotzdem auch zusammen. Mit dem, was ich sehe oder denke es wäre wichtig, dass es das Kind lernt. (00:17:26)

Aber ich finde es ist sehr wichtig, dass maninhört, was die Eltern sich wünschen und was sie denken, sei wichtig. (00:17:37)

I: *Wie kann man damit umgehen, wenn die Eltern eine ganz andere Vorstellung davon haben, was wichtig wäre. Und was du denkst, das wichtig wäre aus logopädischer Sicht.*

B: (...) dann gibt es schon Momente, in denen ich ihnen über den Spracherwerb erzähle. Aber sie vielleicht auch frage, ob sie es wissen wollen, wie Kinder die Sprache erwerben und was es dabei für wichtige Schritte gibt. Wie das Sprachverständnis aufgebaut wird. Wie Kinder die Sprache entdecken. Die meisten Eltern möchte das wissen. Dann erzähle ich ihnen das und häufig finden wir dann Ziele oder Schwerpunkte für die Therapie, die uns beide wichtig sind. (00:18:59)

Ich gebe ihnen natürlich schon auch Informationen. (00:19:03)

I: *Du erzählst ihnen also schon, was du als ein wichtiges Ziel erachtest? Und erklärst ihnen warum du das denkst? Hat sich das für dich bewährt?*

B: (...) Es hat sich für mich bewährt, wenn ich merke, die Eltern sind offen zum Zuhören. (00:19:27)

Manchmal gibt es Eltern, denen geht es nicht gut, sie haben einen riesen Stress und Schuldgefühle. Die wollen einfach nur erzählen. Dann kann ich nicht mit meinen Zielen kommen. Dann ist das zuerst. Sie brauchen Raum, sie brauchen jemand der ihnen zuhört. Ich finde, das muss man sehr abstimmen auf das Gegenüber, was man sagt und macht. Man kann nicht einfach mit seinem Programm kommen und jetzt Punkt 3 jetzt kommen noch die Ziele, wenn die Eltern gar nicht bereit sind zum darauf hören. (00:20:00)

I: *Dann erklärst du ihnen dies in einem anderen Schritt, wenn sie so weit sind?*

B: Wir machen uns gemeinsam auf den Weg zum schauen, was für ihr Kind wichtig ist. (00:20:19)

I: *Du hast gesagt, du gibst ihnen keine Ratschläge. (...) Ich frage dich nun trotzdem doch noch zu den Anleitungen für sprachförderliches Verhalten? (...) Welche Möglichkeiten gibt es, wenn zu den Eltern eine sprachliche Barriere besteht. (...)*

B: Das ist sicher viel schwieriger, wenn man nicht. Vielfach ist es ja mit anderen Eltern, dass man im Wartezimmer, dass die Mutter sieht, was rede ich mit dem Kind, auf was gehe ich ein. Wie spiele ich mit dem Kind, sie schaut zu oder so. Und für die Eltern, welche die Sprache nicht verstehen, ist das sicher schwieriger (00:22:01). Und ich glaube, dort läuft dann vieles in den Gesprächen, wo jemand übersetzt. Und ich finde es recht wichtig, dass man gute Dolmetscher hat und dass diese, welche gut waren, immer wieder einlädt. Bei gewissen Familien immer wieder die gleichen. (00:22:24)

Und bei den Eltern, bei anderen Eltern arbeite ich auch sehr viel über Videoaufnahmen, wo man die Passungen anschauen kann und das Kind sehr davon profitiert, wie die Mutter oder der Vater mit dem Kind spricht oder spielt oder so. Bei diesen Eltern ist es natürlicher wirklich schwieriger. Bei den Gesprächen geht es sehr darum, dass man Fragen stellt. Und irgendwie auch mit den Eltern versucht herauszufinden, dass sie auch selber herausfinden können, was eigentlich wichtig ist für ihr Kind. (00:23:04)

Oder eben bspw. ein Kind, das sehr schlecht versteht. Dass ich dann frage: Wenn sie ihrem Kind sagen, es soll das oder jenes machen und es macht es nicht. Haben sie Ideen, was ihrem Kind helfen würde? Dann sagen die Eltern schon häufig, es hilft, wenn ich darauf zeige. (00:23:36)

Dass man dann diese Aussage aufnimmt und sagt ja so machen wir es auch hier. (...) Dass man dann so versucht herauszufinden, was auch zuhause im Alltag das Kind unterstützen würde. Dass es mehr die Sprache oder die Wörter mit den Gegenständen in Verbindung bringen kann. (00:24:13)

Aber bei so Eltern ist man wirklich auf einen guten Dolmetscher angewiesen. Weil es fast nicht anders geht. (00:24:22)

I: Kann es sein, dass du solche Eltern auf Websites oder Flyer verweist?

B: Die Homepage www.kinder-4.ch bietet ja die Videos in verschiedenen Sprachen. Das empfehle ich gewissen Eltern, die so etwas gerne schauen möchten (00:24:59). Und dann haben wir einen Flyer, welcher auch auf unserer Homepage ist, wie die Kinder die Sprache entdecken. Wo man die Spielentwicklung, Individuation und Sprachentwicklung so diese drei Bereiche. Diese haben wir auf Albanisch, Türkisch und auf Deutsch. (00:25:27)

Wir haben auch noch andere Flyer, teilweise auch auf andere Sprachen aber ich finde, man muss es dosiert einsetzen. Es kann dann auch wieder sein, dass die Eltern es lesen und denken, ich mache ja alles falsch. Häufig glaube ich, wenn man in der konkreten Situation mit den Eltern, mit ihrem Kind etwas bespricht, was sie betrifft, dann ist das wirksamer. (00:26:01)

I: Bekommst du von Eltern manchmal eine Rückmeldung? Wenn sie denken, etwas hat gut funktioniert. Wie kannst du sicher sein, dass es hilft?

B: Wir machen regelmässig Gespräche, bei denen nur die Eltern anwesend sind, ohne die Kinder. Und dort werden die Ziele, die wir gemeinsam formuliert haben, nochmal besprochen. Immer besprechen, was hat sich verändert seit dem letzten Gespräch und am Anfang und am Schluss der Therapie füllen die Eltern einen Bogen aus, wo sie ihr Kind einschätzen und auch wie sie es in unserer Praxis gefunden haben und auch mich als Therapeutin, wie eine Rückmeldung geben können. (00:27:25)

I: Gibst du den Eltern Tipps und Anregungen für besonders geeignete Spielsachen für Zuhause?

B: Grundsätzlich, finde ich, kommt es mehr auf die Interaktion an als auf die Spielsachen. Die Kinder, welche nur mit so schlimmen Robotern oder Transformer spielen wollen aber eine gute Interaktion haben mit ihrer Bezugsperson. Das ist genau so wertvoll, wie die, welche mit Bauklötzen spielen. Ich sage den Eltern manchmal schon, wenn sie beispielsweise erzählen (...) dann erzähle ich ihnen manchmal schon über die Zusammenhänge zwischen Spiel und Sprache und dass dies sehr wichtig ist für das Symbolische und so. Aber nicht das ich sage nur das und das. Wir haben hier auch Transformer, Dinosaurier, Pawpatrols und irgendwie was gibt es noch alles? (...) (00:28:49)

I: Wie können die positiven Kind-Eltern-Interaktionen vermittelt werden, nochmal Ansprechen auf das Vermitteln via Video? Kann man das nicht auch Menschen zeigen, die kein Deutsch sprechen, weil sie die nonverbalen Zeichen vielleicht ja trotzdem erkennen würden.

B: Doch das habe ich auch schon gemacht. Ich mache mit den Eltern so Entwicklungspsychologische Beratungen. Man nimmt 3-4 Min. Video auf. Dann analysiere ich es und zeige den Eltern Passungen. Es kommt natürlich immer darauf an, was die Eltern für Anliegen haben. Oder dann schon auch mal

eine Diskrepanz. Und ich mache die Erfahrung, dass die Bilder sehr stark wirken auf die Eltern und wenn jemand ein bisschen Deutsch kann, dann kann man das so machen. Aber wenn jemand gar kein Deutsch spricht, dann ist es schwierig. (00:30:10)

Es geht dann ja schon darum, dass man gemeinsam bespricht, was man sieht und wie das Kind reagiert. Was zeigt es, warum reagiert es wohl so? (...) (00:30:22)

I: Sind die Eltern bei der Therapiektion dabei, würde das mehr helfen als eine Videoanalyse? B: Die Eltern sind bei uns immer am Anfang dabei, bis sich das Kind lösen kann. Nachher sind sie häufig noch im Wartezimmer und irgendwann müssen sie nicht mehr in der Praxis sein. Momentan mit Corona sollten sie sowieso möglichst wenig in der Praxis sein. Ich glaube, die Eltern... häufig beobachten mich die Eltern ja schon, wie ich es mache. Ich glaube, es gibt schon Eltern, die gewisse Dinge übernehmen können, das für sie passt. Manchmal sind sie auch erstaunt, dass das Kind anders reagiert, wenn ich es nicht immer unterbreche oder gewisse Dinge selber machen lasse. Das animiert die Eltern manchmal schon, dies auch einmal zu probieren. Aber eigentlich sind die Eltern bei uns nicht dabei. (00:32:05)

(...) (00:32:21)

I: Besonderheiten bei kulturellen Barrieren bei sprachförderl. Verhalten? (...)

B: (...) Gewisse Kulturen sehr fest so, zum Beispiel die Leute aus Sri Lanka den Kindern früh die Farben und Zahlen beibringen und das sehr wichtig ist für sie. Ich sagen dann nicht das müssen sie nicht, das ist ein Scheiss. Das lernt man in der Schweiz erst im Kindergarten. (00:33:45)

Ich mache es dann vielleicht einfach anders. Manchmal geht es auch darum, dass wenn die Eltern mit ihren Kindern etwas üben, das sie wichtig finden, dass sich auch die Eltern als wirksam erleben. Ich bringe meinem Kind etwas bei und das ist doch wichtig. (...) Aber natürlich gibt es Interaktionsmuster, die ungünstig sind. Das versuche ich schon mit den Eltern anzusprechen. (00:34:31)

Besprechen vor allem welche Interaktionsmuster günstig sind. (00:34:38)

Es gibt, glaube ich schon, Dinge die sind einfach universell. (00:34:46)

(...) (00:36:19)

I: (...) Gibt es noch andere Adressen, die du uns empfehlen kannst?

B: Wir dürfen nur über das AOZ Dolmetscher bestellen (...) (00:37:32)

I: Zusammenfassend zum Schluss: Welche drei Faktoren sind matchentscheidend?

B: Das wichtigste ist die Beziehung, sowohl zu den Eltern als auch zu den Kindern. (00:37:58) Ganz wichtig ist auch, irgendwie im gleichen Boot zu sitzen und gemeinsam am gleichen Strick zu ziehen. (00:38:16). Nicht, dass wir denken wir wissen was richtig ist und die Eltern haben keine Ahnung. Gemeinsam einen Weg finden. Und gute Dolmetscher finde ich auch wichtig. Es gibt ganz gute und es gibt auch nicht gute. Und dass man die guten immer wieder engagiert. (00:38:40)

(...)

Interview 2

I: Wie begegnen Sie den Eltern im Therapiealltag mit denen Sie aufgrund einer Sprachbarriere nur erschwert kommunizieren können?

B: Bei den ersten Sitzungen sind die Eltern im Raum drin und sehen was ich mit den Kindern mache, wie ich es mache, was ich spiele und wie ich spiele und auf was es darauf an kommt. Dann sehen sie es auch direkt (00:00:44). Natürlich kann das Kind kein Deutsch aber das geht über Mimik, über den Blickkontakt, wenn er da ist. Häufig ist er nicht da und dann muss man mit den Spielsachen und den Spielen schauen, wie man die Aufmerksamkeit holen kann. So versucht man das irgendwie den Eltern zu erklären. Indem man darauf zeigt und die Situation mit Hochdeutsch erklärt. (00:01:37)

Ich hatte noch nie jemanden, der gar kein Deutsch verstanden hat. Oft habe ich auch Eltern, die gar nicht gut Deutsch verstehen. Aber irgendwie kann man sich schon verständigen. (00:01:50)
(Gibt Beispiele zur basalen Kommunikation, Turn-Taking, Blickkontakt evozieren)

Wenn ich merke, dass dort vor allem ein Problem ist, dann behalte ich die Eltern, wenn es irgendwie geht, ... , versuche ich sie länger zu behalten. Ich hatte auch schon Eltern, die mit dem kleinen Geschwister dabei waren. Ich versuche möglichst viel so herauszuholen, wenn ich die Eltern dabei habe. (00:03:02)

Sonst gibt es auch die Prospekte von kinder-4.ch. Wir haben in der Praxis die Prospekte in verschiedenen Sprachen und dann geben wir es in der entsprechenden Sprache mit. Weil es gibt ja auch Filme in den verschiedenen Sprachen, die sie anschauen können. Die Filme sind für die Eltern und nicht für die Kinder. Damit sie eine Anleitung und eine Hilfe bekommen. (00:03:45)

I: (...), ah da gibt es auch Prospekte?

B: (...) Es ist immer gut, wenn man die Prospekte direkt in die Hand geben kann und nicht einfach auf ein Zettel schreiben. Ich habe das Gefühl, es wird dann eher beachtet. (00:05:07)

I: Können Sie Empfehlungen für angehende Logopädinnen geben, wenn man noch nicht so viele Erfahrungen mit dem Thema hat? Wie man damit umgehen kann?

B: Das Einladen der Eltern in die Therapie finde ich das Wichtigste. Ich denke, für ganz viele Logopädinnen gibt es anfängliche eine Hemmschwelle. Man traut sich nicht, die Eltern ins Therapiezimmer reinzunehmen. Aber ich empfehle es extrem wirklich! (00:06:01)

(...) Dann kann man auch direkt vor Ort erklären warum man was macht. Wir wissen ja ganz viel, warum wir was wie machen. Dass wir das auch erklären. Warum wir darauf bestehen, dass wir (bei der Kugelbahn) auch eine Kugel runterlassen wollen. Denn ganz viele Eltern verstehen das nicht. (...) (00:06:48)

I: Wie kann man sicher sein, dass der Inhalt auch ankommt?

B: Das kann man nicht. Das ist einfach ein Versuchen und immer wieder probieren. Ich mache jeweils ein Heft, in dem man am Schluss der Stunde aufzeichnet, ich zeichne es jeweils auf oder ich mache ein Foto und drucke es rasch aus, was man gerade gespielt hat, wenn man eine Spielsituation hatte. Und dann gibt man das mit (...) und erklärt kurz, was wichtig ist. (00:07:54)

Ich denke, es geht ja um die Basis, es geht um Grundlegende Dinge und das ist ja nicht so kompliziert. Natürlich kommt es beim ersten Mal nicht an aber wenn man immer wieder daran bleibt und es immer wieder etwas anders zeigt, mit einem anderen Beispiel. (00:08:15)

Ein gutes Beispiel ist auch das Anziehen der Schuhe und Jacke nach der Therapie. Wenn das Kind beispielsweise einfach die Beine hinstreckt oder die Arme ausstrecken, dass man dann gerade eine Anleitung macht, wie man dies sprachlich begleiten könnte. Und auf was man schauen kann. Bspw. zuerst auf Blickkontakt warten und nicht einfach machen, was das Kind will (...) (00:08:50)

Schwieriger wird es schon auch, wenn das Kind die basalen Dinge schon kann und beispielsweise einen kleinen Wortschatz hat, weil es eine Auffälligkeit in der auditiven Wahrnehmung oder Merkfähigkeit hat. Dass man dann versucht zu erklären, wie sie die Merkfähigkeit geübt werden kann und dass man ganz oft Dinge wiederholen muss. Aber das kann man auch sehr gut erklären aber das verstehen teilweise auch Leute nicht oder länger nicht, wenn sie die Sprach verstehen. (00:10:00)

I: Wenn es komplexer wird, was man erklären will, da kommt dann die Schwierigkeit mit der sprachlichen Barriere. Sonst versuchen Sie viel in Situationen einzubauen und visuell darzustellen? Beachten Sie bei der Vorbereitung andere Dinge?

B: Nein gar nicht. Der Fokus ist auf dem Ziel, dem Ziel beim Kind. (...) Nachher darauf, wie ich dies den Eltern erkläre. (00:11:11)

I: Das ist dann über das Vorzeigen, wo sie die Therapieziele und auch den -inhalt darstellen?

B: Manchmal kann es sein, dass wenn ich eine Sprache nicht kenne, dann frage ich die Eltern, ob sie mir (...) bspw. beim Verkäuferladen (...), in ihrer Sprache aufschreiben, wie das heisst und wie man das ausspricht manchmal auch, dann kann ich das auch mit in die Therapie nehmen. Das Ziel ist ja, dass das Kind in der Erstsprache Fortschritte machen kann, wenn es noch nicht in einer Spielgruppe oder in einer Kita ist. Das ist sehr wichtig. (00:12:35)

Aber wenn das Kind 2-3 Tage in der Kita ist und es schon viel Deutsch kann dann mache ich es einfach auf Deutsch. Ich denke, es hat zwei ganze Tage Input in Deutsch und das mache ich so (00:12:57)

I: Aber sonst bauen Sie wirklich die Erstsprache in die Therapie mit ein?

B: (...) Bilderwörterbuch Deutsch Türkisch. Dort konnte ich ganz viel herausnehmen und damit arbeiten. Auch den Eltern gesagt, also sehr oft merken es die Eltern. Dann können sie mir sagen, ich sagte immer „das“ oder „s’Tier“. Ich sagte nicht der Elefant, das Zebra. (...) und dann zeigen sie darauf, anstatt dass sie das alles benennen würden. Und das ist schon häufig, merkt man auch bei den Eltern. (00:14:17) (...)

I: Benutzen sie auch technische Hilfsmittel für die Verständigung?

B: Nein eigentlich nicht. Wenn ich unbedingt ein Wort brauche und die Mutter ist nicht mehr da (...), dann gehe ich rasch auf den Übersetzer und schaue ein Wort nach. Mehr aber nicht. (00:15:58) (...)

I: Auch mit den Eltern nicht?

B: Auch bei Kommunikation mit den Eltern nicht. (00:16:29)

Bei Standortgesprächen ziehen wir einen Dolmetscher bei. Und das ist meistens wichtig. Ein Standortgespräch gibt es ja meistens, wenn man weitere Massnahmen, wenn das Kind dann in den KIGA geht, planen muss (...). Dann ist es sehr wichtig, dass es verstanden wird. Aber auch für das hat man keine Garantie. (00:17:09)

I: Für die komplizierteren Gespräche können Sie einen Dolmetscher beziehen?

Ein Dolmetscher ist immer mit Aufwand verbunden. Ich hatte auch schon, dass die Eltern jemanden gekannt haben, welcher die Sprache viel besser konnte, dann ist diese Person auch öfters mitgekommen. So konnte ich der Person die Dinge erklären und besser zeigen. (00:17:45)

I: Ein Übersetzer aus dem Umfeld eigentlich.

Das ist auch eine heikle Situation, was sage ich dann alles, weil diese Leute sind nicht an eine Schweigepflicht gebunden. Das ist eine schwierige Sache, bevor die Person mitkommt, frage ich jeweils die Eltern. (...) Sonst sage ich einfach die praktischen Sachen im Alltag, welche nicht auf die Diagnose zurückzuführen sind. (...) (00:18:54) Oder auch über den Medienkonsum.

Da gibt es so super gute Prospekte, die man downloaden oder bestellen kann und günstig sind. Man kann sie in ganz vielen verschiedenen Sprachen herunterladen und die gebe ich ihnen in die Hand. Und versuche ihnen zu erklären, warum das nicht gut ist» (00:20:14).

I: (...) Nächste grosse Frage: Was sind Gelingensbedingungen für thb. EA trotz kultureller Barriere?

B: (...) Das Wissen über die Kultur ist wichtig. (...) Wenn man das Verständnis hat, dann kann man anders vorgehen. (00:23:23) (...)

Wenn ich das Wissen schon vorher gehabt hätte, hätte ich mir ganz viel Arbeit oder Nerven oder Energie sparen können. Einfach nur schon das Wissen. (23:56)

(...)(00:24:14)

I: (...) Wie kann man vorgehen, damit keine Missverständnisse passieren?

B: Mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer. Das ist wichtig bei grossen Fragen oder grossen Gesprächen, eben bei Standortgesprächen. Dann ist es wichtig, dass der Übersetzer oder die Übersetzerin da ist. Was ich empfehlen kann ist, wenn man mit dem Übersetzer / der Übersetzerin zu tun hat, vielleicht vorher Kontakt aufnimmt und fragt, wenn man mit dieser Kultur noch nie zu tun hatte, wie das ist. Wie ist das in dieser Kultur, wenn das Kind eine Behinderung hat oder eine grosse Störung hat? Wie ist das? Ist das ganz schlimm? Ist das so schlimm, dass man dies vor allen vertuschen und nicht zeigen will? Ist es für die Ehre oder das Ansehen der Familie ein Problem? Und wie gross ist das Problem? (...)

Damit man weiss, womit man rechnen muss. (...) (00:28:37)

Natürlich könnte man auch stundenlang im Internet suchen. Aber ich denke, die Antworten auf solche Fragen findet man eher nicht. (00:29:07)

Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe eher mit diesen Leuten direkt gesprochen. Man merkt es dann auch. (00:29:16)

Ich denke, wie man umgehen kann, ist viel Verständnis haben. Einfach viel viel Verständnis und auf für Schweizer oder deutsch sprechende Eltern ist es manchmal auch mega schwierig. (00:29:30)

Das ist nicht einfach eine kulturelle Geschichte. Für einige Eltern ist es einfach ganz ganz schlimm, wenn das Kind die und die Störung hat. (00:29:45)

I: Wie begegnen Sie diesen Ängsten und Sorgen, wenn die kulturelle Barriere da ist? Ist es anders dann, wie man denen begegnen kann?

B: (schüttelt den Kopf) (00:30:08)

(Beispiel...) (00:34:16)

Kulturübersetzerin ist auch wichtig, dass es nicht 1:1 Übersetzung ist, dass man in der Sprache Störung so oder auch so übersetzen kann. Vor allem wenn man weiss, dass es eine schwierige Geschichte ist bei dieser Kultur und diesen Eltern. Dann sagt man es nicht gerade sofort sondern erst am Ende des Gesprächs, kommt man mit der definitiven Diagnose oder was auch immer hervor. (00:34:45)

I: (...) Holen Sie sich Tipps vom Kulturdolmetscher für die gelingende Zusammenarbeit mit den Eltern?

B: Das ist illusorisch. Es braucht zu viel Zeit, wenn man sich bei den Dolmetschern Tipps für die positive Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Eltern holen will. Ich denke, wenn man in einem Team arbeitet und Erfahrungen hat, dann soll man sich über die Erfahrungen mit den Dolmetschern austauschen und notieren, mit welchen man gute Erfahrungen gemacht hat. (00:37:00) (...)

Wenn man oft mit einer Kultur zu tun hat, dann kennt man das schon langsam. Wenn man plötzlich, keine Ahnung, eine Eritreische Familie hat, was man bisher noch nie hatte und nicht weiss, was dort wichtig ist und wie es dort abläuft. Ich denke, das sind solche Momente, wo man denkt, ui das hatte ich noch nie und was mache ich jetzt? (...) Ich finde es nicht in Ordnung, wenn man dann diese Kinder nicht in die Therapie aufnimmt. Man soll sich nicht von dem abhalten lassen. Dann denke ich lieber, ja gut es läuft nicht optimal, aber es läuft immer noch besser, wenn ich das Kind aufnehme und mit Händen und Füßen und Gestik und dem kleinen Wortschatz der Eltern trotzdem noch etwas sagen kann. Es ist immer noch mehr, als wenn ich das Kind nicht aufnehme und das Kind keinen Platz findet, weil es keine Logopädin aufnehmen will. Dann ist es ganz schlecht. (00:38:35)

I: Dann holen Sie sich untereinander bei anderen Therapeutinnen Informationen und das mit dem Kulturdolmetscher, das ist nur, wenn sie ihn sowieso hinzuziehen, dass sie dann vielleicht nochmal bei der Gesprächsführung oder allgemein sich noch etwas holen. Sie würden ihn jetzt nicht hinzuziehen, wenn sie ihn nicht sowieso zu einem Gespräch holen?

B: ja genau! (00:39:01)

Das ist hochschwellig. Und niederschwellig ist, wenn sie fragen können, haben sie eine Freundin, haben sie ein Bekannte, die schon viel länger hier ist und die Sprache besser kann. Nehmen sie diese mit. Nehmen sie diese, wenn es irgendwie organisatorische geht 3-4x hintereinander mit, für die Anfangsphase oder vielleicht nach dem 1. Monat, wenn man das Kind ein bisschen kennt. Dann kann man dort etwas genauer sagen oder empfehlen und raten, was diese Freundin dann übersetzen kann. (00:39:41)

I: Wie begegnen Sie diesen Ängsten und Sorgen, wenn die kulturelle Barriere da ist? Ist es anders?

B: Man begegnet den Eltern nicht anders. Wenn sie zu Weinen beginnen egal ob fremdsprachig oder Deutsch sprechend, dann ist es so. Dann versucht man genau so, wie man einem Deutsch sprechenden Elternpaar begegnen würde, das versucht man dann auch, das kommt schon auch an. Diese Eltern merken ja dann das Mitgefühl und die tröstenden Worte. Die kommen dann auch an. (00:40:49)

I: Wie ist es wenn die Eltern die Störung ganz anders einschätzen, schlimmer / weniger schlimm? Was ist ihre Aufgabe als Logopädin?

B: Man versucht so gut es geht zu zeigen, dass es wichtig wäre, dass das Kind Unterstützung bekommt. Aber es gelingt nicht immer. (Beispiel) Dann kann man nichts machen. Ich versuche mein Möglichstes. Ich versuche dann wirklich mein Möglichstes. Ich versuche irgendwie alle Register zu ziehen. Aber irgendwann denkt man dann, okay jetzt habe ich alles versucht aber es ist nicht gegangen. Sie werden es dann sehen und selber erleben und es tut mir wahnsinnig weh für das Kind. Und eigentlich bin ich ja wie der Anwalt des Kindes aber eben schlussendlich haben die Eltern das letzte Dings. Ausser ich habe das Gefühl das wird jetzt. Natürlich man kann dann zu drastischeren Massnahmen greifen, man kann eine Gefährdungsmeldung machen aber wirklich das Gefühl habe, es ist gefährdet. (00:42:30)

I: (...) Wie erkennen Sie nichtförderliche Interaktionen, wenn man die Sprache nicht spricht?

B: Das kann man vielleicht nicht erkennen, ich weiss es nicht. Weil wir gehen ja nicht nach Hause. Die HFEs gehen nach Hause und sehen dort, wie das Umfeld dort ist. Wenn das Kind auch HFE hat, dann schaue ich, dass ich mit ihr möglichst schnell Kontakt aufnehme aber wenn es das nicht benötigt und nicht braucht, dann kann ich nicht darauf zurückgreifen. Dann versuche ich, das versuche ich in den ersten paar Stunden, wenn die Eltern dabei sind und zuschauen. Dass ich dann versuche zu sagen, was wichtig ist. (00:44:02)

Und auch wichtig ist, dass die finanziellen Möglichkeiten sehr klein sind dort. ich versuche dann zu sagen, dass sie nicht alles kaufen müssen. Es gibt diese Möglichkeiten. Sehr oft haben sie dann Tablets und einen riesen Bildschirm, Fernseher, zuhause. Für das reicht dann das Geld aber sonst für gute Spielsachen weniger. Ich versuche zu sagen, dass es einen Flohmarkt gibt, es gibt die Bibliothek. Machen sie sich eine Jahreskarte, das kostet nicht viel. Manchmal gibt es auch Unterstützungen von den Gemeinden, damit sie die Karte gratis bekommen. Da kann man auch Vieles ausleihen, auch Spiele kann man ausleihen, nicht nur Bücher. Es gibt ganz viele Bibliotheken, wo man Spiele ausleihen kann. Vor allem für die Kleinen, wo es ganz einfache Spiele braucht, (...). Oder Ludothek (...) (00:45:37)

Das ist wichtig, dass man das im Hintergrund hat, dass bei Migranten die finanziellen Möglichkeiten oft nicht sehr gross sind. (00:45:50)

I: (...)

B: Eben förderlicher Umgang. Ich hoffe, mit der Anwesenheit bei mir in der Stunde, dass ich so auch zeigen kann, wie ich es machen und mit den Anweisungen und Anleitungen und mit den kinder-4, dass sie so etwas bekommen. Mehr kann ich nicht dazu sagen. (00:46:36)

I: (...) *Muss man bei der Anleitung für sprachförderl. Verhalten kulturelle Sachen beachten?*

B: Was ich auch schon bemerkt habe, dass so die Mädchen Knaben Spielsachen / Spiele in manchen Kulturen nicht so gut ankommen. (Beispiel Knabe spielt mit Puppe) Aber ich finde nein, jetzt sind wir hier und bei mir darf es das machen und damit spielen.

I: *Wie gehen sie damit um?*

B: Ich werde nicht direkt darauf angesprochen. (...) Ja die Sprache erlebt man über das Spielen und solange es nicht dem Kind weh macht oder mir weh macht, darf man alles brauchen, was da drin ist. (00:49:14)

I: *Wenn sie Ideen für die Eltern mitgeben? Achten sie dann darauf?*

B: Nein, denn meistens frage ich, welche Spielsachen sie zuhause haben. (00:49:30)

Oder wenn ich sage, das Kind soll zuhause im Haushalt mithelfen (...), das wird dann manchmal belächelt und gesagt, ja er ist doch ein Knabe. Dann erkläre ich, warum ich es wichtig finde und wie viel Wortschatz man im Haushalt verwenden kann und effektiv verwendet. (00:50:15)

Dass es trotz dem auch lernen muss, wie man dem sagt. Und auch beim Kochen all dem Geschirr und dem Gemüse und den Früchten und dem Werkzeug, das man dafür braucht auch. Dass das alles einen Namen hat und dass es sie sehr häufig wiederholen und benennen kann. Dass die häufigen Wiederholungen, was ein sprachgestörtes Kind genau braucht, immer wieder hört und angeboten bekommt. (00:50:49)

I: (...)

B: Wenn jemand nicht will, dass der Knabe mit dem Bäbi spielt, dann sage ich nicht, das ist aber wichtig. Nein zur Sprache kommt man über ganz andere Wege auch noch und mit den Spielmöglichkeiten, welche sie dort haben. (00:51:29)

I: (...) *Was würden Sie für drei entscheidende Faktoren für thb. EA bei sprachlichen und kulturellen Barrieren benennen?:*

B: Keine Hemmungen haben, dass die Eltern im Therapiezimmer drin sind. Das ist absolut das Wichtigste. Dass man keine Angst hat. Wir wissen, was das Ziel ist. Wieso wir genau das machen wieso wir genau das Spielzeug hervorgeholt haben. Oder wenn das Kind noch klein ist, dann nimmt es es einfach hervor. Und da ist das Ziel, was ich genau sage oder genau mache. Das wissen wir und das wissen wir viel besser. Auch wenn wir erst ab der Ausbildung kommen. Die Eltern haben meist gar keine Ahnung, was die Sprachentwicklung betrifft. (00:53:25)

Die Mutter sieht jetzt, wie ich es mache und wie man es macht mit einem erschwerten Spracherwerb.

Dass man versucht in einfachen Worten und mit viel Gestik und Mimik, wir sind ja kommunikationsfähige Leute, dass man das einfach versucht über alle diese Kanäle zu vermitteln. (00:54:06)

Mit Übersetzer für wichtige Gespräche oder auch wenn man merkt es geht nicht vorwärts in der Entwicklung, dass man dann wirklich fragt, ob die Eltern eine Bekannte hat, die ein paar mal mitkommen könnte beim Bringen und Holen. (00:54:48)

Interview 3: **Transkription Interview 3**

I: Wie begegnen Sie Eltern im Therapiealltag zu denen Sie aufgrund einer Sprachbarriere nur erschwert kommunizieren können?

B: Häufig verwenden wir dann Zeichen, um irgendwie, dass die Eltern fragen wie lief es, gut, nicht gut. Dass wir das versuchen mit Handzeichen zu machen. (00:00:50) (...) Wenn die ganz wenig können, ich denke jetzt gerade einen Jungen, wo die Familie geflüchtet ist, da konnte die Mutter eigentlich kein Deutsch. Also nur Farsi. Sie hat sich nicht hinaus getraut, um irgendwie ein Deutschkurs oder so zu nehmen. Das ist ja sehr unterschiedlich. Und da ging es vor allem über Gestik / Mimik oder über Bilder (00:01:40). Das nehme ich dann manchmal auch. Oder dass ich konkret zeige, das haben wir gemacht. Schauen sie oder Bild und dann sprechen sie mir ihrem Kind in ihrer Sprache. Hald so. Das ist dann das sehr Basale (00:01:49). Haben wir ja das ist nicht das Häufigste, dass ich jetzt habe. Das ist so ein bisschen das (unverst. evtl. Allerschwierigste?). Häufig ist es so, dass so bruchstückhaft eine einfache Kommunikation möglich ist. Dann versuche ich hald in möglichst einfachen Sätzen zu sprechen, keine Fachsprache, Beispiele bringen, im Moment unter Corona ist alles ein bisschen schwierig (00:02:18). Vorher kamen die Eltern immer noch zu uns ins Zimmer. Da konnte man viel mer zeigen oder auch Material da haben wo man so konkret mit Bildern (Fotos, etwas was wir gemacht haben, Piktogramm). Jetzt ist es ein bisschen schwieriger das draussen oder so zu zeigen oder im Wartezimmer. Viel bildhaft wenig Sprache, einfache Sprache, wenn wir jetzt eine gemeinsame andere Sprache haben, sei das Englisch, was ja die Meisten können, dann weichen wir auf Englisch aus (00:02:55). Und auch da ist es häufig sehr einfach. Das ist so der Alltag, wo ich viel probiere so über Sachen etwas mitgeben. (00:03:02)

Vielleicht auch Bücher. Es gibt ja Bilderbücher, wo schon verschiedene Sprachen drin sind. (00:03:13)

I: (...) Bei den Bildern, was wann ich mir darunter vorstellen? Sind das dann Fotos?

B: Fotos oder etwas, das wir gemacht haben, Piktogramme wenn es dann so basal ist. Das treffe ich selten an. Meistens findet man basal Englisch.

Im Direktkontakt ist es häufiger einfacher als am Telefon. Da helfen solche Sachen auch (Fotos, Material). (00:04:04)

Was man vorher im Spiel gemacht hat, kann man ja auch mit Bildern mitgeben. (00:04:28)

I: Sind die Eltern ausserhalb von Corona oft in der Therapie dabei?

B: Nein, ausserhalb von Corona kommen die Eltern am Schluss noch 10-15 Min. ins Therapiezimmer um kurz zu besprechen und zu zeigen, was wir gemacht haben. (00:04:49)

I: (...)

B: Aufgrund der Schutzmassnahmen machen wir das jetzt draussen oder im Wartezimmer. Das ist weniger einfach, wenn es so Sprachbarrieren gibt, weil man nicht alles dabei hat. (00:05:26)

Oft geben wir auch Fotos mit, was wir gespielt haben, gemacht haben fotografieren, ausdrucken und so zeigen können, was haben wir gemacht. (00:05:37)

I: (...) Ist die Vorbereitung anders bei sprachl. Barrieren?

B: Ja, je nach Ziel, das ich habe mit dem Kind. Es gibt Ziele, wo ich dem Kind Sachen mit nach Hause gebe, wo die Eltern das auch üben könnten, können. Und dann muss ich mir überlegen, wie ich das den Eltern vermitteln kann. Es kommt ein bisschen auf die Sprache an. Es gibt ja so die Französisch, Italienisch, Spanisch wo wir untereinander auch schauen können oder wo man auch mittels Google Übersetzer, das brauche ich manchmal auch den Google Übersetzer, wo ich dann wirklich mein Natel dabei habe, wenn es etwas wichtiges ist das schnell eintippe und sage oder zeige. Der Begriff oder das ist mir jetzt wichtig (00:06:50). Ja da muss ich schon ein bisschen mehr beachten aber es ist nicht so, zeitlich liegt es nicht drin, dass ich alles schriftlich in allen Sprachen verfasse. Muss ich wirklich sagen. (00:07:03)

Wenn es um allgemeine Sprachförderung geht, gibt es verschiedene Sachen, die schon vorliegen, dieses www.kinder-4.ch, weiss nicht, ob sie das schon kennen? Wo es auch tolle Filme über die Sprache gibt. Die empfehlen wir immer auch den deutschsprachigen Eltern grundsätzlich, also vor allem die Filme, wo es um die Sprachentwicklung geht. Das gibt es in ganz vielen Sprachen übersetzt. Oder auch der Text dazu. Es ist immer beschrieben, um was es geht. Die förderliche Situation in dem Moment, das ist sicher etwas, was ich bei fremdsprachigen Eltern viel mitgebe. (00:08:01)

Oder Bildwörterbücher in verschiedenen Sprachen, wo vielleicht beide Sprachen drin sind. Bspw. Türkisch und Deutsch, wo auch ganz viel Begriffe auf Türkisch und auf Deutsch drin sind. Meistens ist es so thematisch aufgebaut, Beispiel Zuhause und dann gibt es ein Bild und rund herum kleine Bilder, die man dann suchen kann. Einfach gemeinsam ein Buch anschauen. Die gibt es auch in einfachen Versionen mit nur einzelnen Bildern oder eben eine Situation. Alltagssituationen vom Kind. (00:09:01)

I: Die geben Sie dann mit nachhause auch als eine Art Hausaufgabe?

B: Ja, diese Bücher gebe ich bei Thema Wortschatzerweiterung mit nach Hause und das Kind auf der Ebene ist Bilderbücher anzuschauen oder Interesse hat daran. Dann ist für mich eine Möglichkeit, weil bei vielen Sprachen kann ich es auch lesen, natürlich nicht alle Sprachen aber oder wenn wir es zur Hand nehmen können, wenn ich das Kind etwas sagt, was ich nicht verstanden habe. (00:09:39)

I: (...) Wie versichern sie sich, dass Inhalte angekommen sind?

B: Ich finde es am einfachsten wenn wir relativ schnell nach Therapiebeginn ein Elterngespräch haben. Und jetzt je nach dem kann das ohne Dolmetscher durchgeführt werden, wenn man bspw. in Englisch als gemeinsame Sprache hat. Englisch ist nicht meine Muttersprache und auch nicht ihre Muttersprache und dann treffen wir uns auf einem ähnlichen Sprachniveau. Dann versuche ich dort wirklich klar zu machen, um was geht es in der Therapie. (00:10:53)

Weil am Ende der Stunde in den 10-15 Min. alles zu erklären finde ich ganz schwierig. Ich finde, man muss zuerst wie so eine Basis legen. Da geht es ja nicht nur um Sprachbarrieren sondern auch um kulturelle Barrieren. Was ist bei uns wichtig? Und ich finde das ist ganz wichtig als Voraussetzung, um zusammen zu arbeiten. (00:11:16)

Was erwarten die Eltern von mir? Ist es eine Kultur, bei der Training und Üben ganz wichtig ist? Wo sie nicht verstehen, wenn wir spielen, wie kann ich das erklären? Das sind ganz wichtige Themen die man am Anfang relativ am Anfang klären muss auch mit den Eltern. Wenn zu wenig Deutschkenntnisse da sind, dann finde ich hier einen Dolmetscher beizuziehen ganz wichtig. (00:11:42)

Weil wenn wie die Basis ein bisschen da ist und sie wissen, was wir machen, um was es da geht, ist es auch einfacher nach der Stunde die einzelnen Aufträge / Sachen mitzugeben. Und meistens sind die ja sehr konkret bei uns. Es sind ja nicht etwas was muss ich jetzt da überlegen. (00:12:03)

Im Bereich des Wortschatzes oder ein Bilderbuch anschauen, Satzfolge, Geschichte nachvollziehen können. (00:12:16)

Ich finde halt wirklich zuerst mal Basis schaffen eine gemeinsame. Wo man auch ihren Hintergrund kennenlernen kann. Woher kommen sie? Was sind ihre Vorstellungen? Was haben sie für Ideen von der Schule? Wie ist die Schule hier. Auf was müssen wir achten. Das finde ich ein genau so wichtiger Punkt wie nur die Sprachbarrieren. Und ich habe häufig gemerkt, dass dann auch viele Barrieren fallen, wenn sie von ihrer Kultur, ihrem Land erzählen dürfen. (00:12:51)

I: Damit bauen Sie die Beziehung auf?

B: Die Beziehung aufbauen und das Vertrauen zu haben, weil das ist so ein bisschen die Basis. (00:13:02)

I: Ihre Sicht auf das Kind und die Sicht/Erwartungen der Eltern klären sie in einem Gespräch mit Dolmetscher?

B: Dass ich auch weiss, was die Eltern erwarten. Dass sie nicht irgendwie etwas erwarten und ich

mache etwas anderes. Wir können da nicht austauschen. Weil dann kommt es zu komischen Situationen. Und das kann man zu einem grossen Teil vermeiden, wenn man wirklich zuerst schaut. 00: (13:55)

I: Kommt es vor, dass die Eltern die Störung anders einschätzen, wie gehen sie damit um?

B: Ja das kommt vor aber wenn ich so zurück blicke nicht so oft. Vielleicht dass sie sagen in der Muttersprache ist es anders aber ich sehe. Weil gerade im Frühbereich (...) passiert viel auf Freiwilligkeit. Es muss niemand eine Logopädische Abklärung machen. Klar kann es mal ein Kinderarzt empfehlen und vielleicht kommt es schon vor, dass es Eltern dann machen. Das spürt man sehr schnell. Ich denke, schon die Abklärungsstellen merken das dann. Ich erlebe es selten, dass die Eltern finden, mein Kind hat gar kein Problem. Es ist alles gut. (00:15:07)

Was häufiger ein Thema ist, wenn es dann um die Einschulung geht, wenn man über diese Massnahmen spricht. Das ist dann ein zweiter wichtiger Teil, wo ich finde, da muss ein Dolmetscher, bei zu geringen Deutschkenntnissen, zwingend dabei sein. Wirklich lieber professionelle interkulturelle Dolmetscher, vom Kanton, die man da suchen kann, bei Medios, als jemand aus der Familie oder der Vater sagt, ich kann übersetzen. Das finde ich dann ganz wichtige Gespräche und da gibt es häufiger Stolpersteine, weil da sind dann die kulturellen Unterschiede ein Thema. Kann es nicht einfach normal in den Kindergarten gehen? (00:15:59)

I: Wie kann man Sorgen und Ängste herausspüren? Gibt es einen Unterschied, wenn eine kulturelle Barriere da ist?

B: Ich finde nicht, wenn man zuhört. Es geht wirklich darum nicht zu kommen und zu sagen, so und ich sage jetzt was das Beste für ihr Kind ist. Man muss im Dialog erfahren, ob sie das Schulsystem kennen, damit man erklären kann. und wir machen das dann oft visuell. Dass man etwas hinlegen kann, was gibt es. Was gibt es (bspw. Einschulung) für Möglichkeiten (...). Das liegt bei uns mit wenigen Stichworten vor den Eltern. Damit sie es nochmal sehen, nochmal lesen können. Und das, denke ich, das sind wichtige Themen. Und dann von den Eltern abholen, Sachen wie, können sie sich eine Rückstellung vorstellen? Eigentlich häufig ist, haben sie sich schon Gedanken gemacht. (00:17:24)

Es gibt vom Kanton ein Formular: Was braucht mein Kind, um in den Kindergarten eintreten zu können. Damit sich die Eltern da Gedanken machen. Das gibt es auch in vielen Sprachen. (SSG-Vorbereitungsformular) Das finde ich wirklich gut, wo sich die Eltern vorbereiten können, minimal nicht stundenlang, dass sie ein bisschen lesen. Was sind die Stärken von meinem Kind und wo die Schwächen. (00:17:55) Für mich ist es oft ein Dialog. Weil im Frühbereich, klar gibt es Kinder wo wir sagen müssen, das geht wahrscheinlich nicht in einer grossen Gruppe. Weil's für das Kind eine Überforderung ist aber auch für die ganze Klasse. Wo wir klarer sein müssen. Aber häufig wissen das die Eltern auch oder merken das. (00:18:20)

(...) Gespräch über Sonderschulbedarf & Aufklärungsarbeit der Eltern
(20:30)

I: Wie begegnen Sie auftretenden Schwierigkeiten? Wie beugen Sie Missverständnisse vor im Therapiealltag?

B: Ich denke, wichtig ist es viele Dinge schriftlich, damit sie es, falls sie es lesen können, nochmals nachlesen können, wir haben nicht alles in alle Sprachen übersetzt, aber wir haben ein paar Sachen so in den gängigsten Sprachen übersetzt. So unsere wichtigsten Sachen. Dass wir das so abgeben können. Oder dass sie mit dem, was wir ihnen mitgeben, zu jemandem gehen können aus ihrer Kultur, der das vermitteln kann. Also das finde ich wichtig. (00:21:38)

Nur mündlich ist manchmal schwierig. Da muss ich sagen auch sagen, dass wir unsere Telefonnummern austauschen und ich kann manchmal auch ein Foto aus der Therapie schicken oder ich kann irgendwie noch etwas schreiben, Terminänderung oder Erinnerung an einen Termin, wo sie es nochmal schriftlich haben. Ich merke, das ist wirklich eine Stütze auch für Eltern. (00:22:06)

Wenn ich jetzt etwas zeigen will, was sie nicht in der Therapie sehen. Dass ich da mit ihrem Einverständnis einen kurzen Film machen kann, wie ich das meine und zuschicken kann. (00:22:21)
Ich finde in Schrift geben, sei es in Papierform oder auch mit WhatsApp oder SMS, Mail ist weniger ein Thema. Viele haben ein Natel und sind so gut erreichbar oder man kann so gut kommunizieren. Da finde ich ganz wichtig, dass man einfache Sprache, diese einfache Sprache verwendet. Kurze Sätze, einfache Sätze, wenig so Fachsprache. Das so probieren. (...) (00:23:03)

I: (...)

Ich mache mit jedem Kind einen Ordner. Manchmal ist es nur ein Foto-Ordner. Also so ein Kommunikationsbuch, was habe ich gemacht, dass die Eltern auch kommentieren oder nachfragen können. Und das ist häufig auch konkret und man kann zeigen, was man mit dem Kind macht. (...)

Wenn nur Fotos sind, dann geht es darum einfach hin und her tragen zu tragen. Was habe ich da gemacht, auch zuhause, die andern sagen etwas dazu. Das ist auch mit wenig Sprache klar für die Eltern (00:24:41). Das ist (?) häufig, wenn es nicht ein gestörtes Kommunikationsverhalten ist, automatisch. (...)

Wenn es mehr um ein Übungssettings geht, dann wird es schwieriger. Dann muss man es am besten konkret zeigen. Bspw. bei phonologischen Störungen und Therapien. (00:25:16)

I: (...) Wenn man nicht die Sprache spricht, wie kann man nichtförderliche Interaktionen erkennen?

B: An non-verbale Signalen und wie sieht die Begegnung mit der Mutter aus, wenn die Kinder aus der Therapie zurückkommen. Begrüssung, was hat du gemacht, das sieht man ein bisschen an der Mimik und wenn wir dann das Buch zeigen. Wenn es gesund und schön läuft, dann sagt die Mutter etwas und zeigt darauf und das Kind schaut sie an: Blickkontakt, Interesse wird signalisiert, Freude ist sichtbar. Das ist dann der Idealfall. (...) (00:26:39)

I: Anleitung zum sprachförderliches Umfeld bei sprachlichen Barrieren?

Das wäre dann, das haben wir auch nicht in allen möglichen Sprachen übersetzt, wir haben das für uns einfach auf Deutsch. So Anlehnung ans HET, wir den Eltern einfach Tipps oder Anregungen geben. Sei es das dialogische Bilderbuchbetrachten, wie kann man mit einem Kind Bilderbuch betrachten, ich fange häufig mit dem an. Weil ich finde, man sitzt dort zusammen und der Rahmen ist klar. Bei Sprachbarrieren, wenn die Mutter kein Deutsch, kein Englisch, kein Französisch kann, dann kann ich es nur im Rahmen eines Elterngesprächs mit Dolmetscher erklären, sonst ist es zu viel Info für die Mütter. (00:27:49)

Je nach Sprache könnte sicher auch, haben wir auch schon vereinzelt bei kleinen Texten gemacht, durch Google Übersetzer übersetzen lassen. Die sind dann nicht perfekt aber Not macht erfinderisch. Ist besser als nichts. (00:28:14)

Aber viel lieber habe ich, ja wenn man einfach, das ist ja wie eine basale Beratung. Um was geht es grundsätzlich, was könnten sie machen. Das ist nicht das jedes Mal beraten. So etwas mache ich auch bei deutschsprachigen Kindern in einem separaten Gespräch und nicht so schnell schnell am Ende der Stunde. (00:28:32)

Weil das ist wie so die Basis. Wenn ich das Gefühl habe, die brauchen das, diese wie könnte ich die Interaktion, die Kommunikation optimaler gestalten für das Kind, dann ist das wie so ein grosses Thema in einem Gespräch und nicht in 10-15 Minuten. (00:28:53)

Da geht es eher darum, was habt ihr heute gemacht oder hat das Kind gut mitgemacht und war es brav. Gerade auch bei anderen Kulturen. (...) Das sind halt wieder diese kulturellen Sachen, wo man auch ein Stück weit respektieren muss. Weil ja das ihre Kultur ist, ihre Sichtweise dann. (00:29:41)

Wenn man etwas mitgeben will, mitgeben kann. Und das ist vielleicht der Unterschied bei Fremdsprachigen, dass es bei den alltäglichen Aufgaben basaler ist. Nicht so ins Detail. Bei einem deutschsprachigen Kind, wenn es um Grammatik geht, dann kann ich wirklich von V2 sprechen. Bei Eltern, die das verstehen. Aber das ist schwierig bei ja. Es ist ja nicht meine Sprache und das ist gar kein Thema. Da sind es häufig auch wieder basale Sachen. Ausser bei Phonologie, wo man wieder konkreter. (00:30:32)

I: (...) *Nachfragen: direkte Elternanleitung mit Dolmetscher?* (00:31:01)

B: Ja das wäre so in diesem Erstgespräch, wo das häufig auch Platz hat. Wenn ich das Gefühl habe, das wäre gut für die Familie, wenn die einfach so ein bisschen mehr Infos haben, was Kinder brauchen, die in der Sprachentwicklung Schwierigkeiten haben. Dann versuche ich das eigentlich schon ziemlich früh bei allen, unabhängig davon ob Fremdsprache oder nicht, einzubringen.

I: *Geben Sie den Eltern sprachförderliche Aktivitäten für zuhause mit?*

B: Ja da haben wir verschiedene Ideen. Jetzt eben nicht in allen Sprachen. Was ich finde, seit es dieses kinder-4 gibt, da gibt es ja für die allgemeine Entwicklung Filme aber es gibt inzwischen spezifisch auf die Sprache. Und die empfehle ich sehr. Und wenn ich jetzt finde, bei dem Kind wären jetzt so Situationen wichtig, dann kann ich auch sagen Film xy, schauen sie diesen Film an. Was toll ist, dass sie ja wirklich zeigen, um was es geht und nachher erklären warum. (00:32:38)

I: *Dann verweisen Sie direkt darauf?*

B: Broschüren gibt es dazu auch in vielen verschiedenen Sprachen, kann man auch gratis bestellen beim Kanton. Die kann man den Eltern so mitgeben. (...)

Das finde ich wirklich etwas Tolles! Dass man es sieht und nicht liest. Sieht wie zwei ein Bilderbuch anschauen und dann merkt, aha das Kind führt. (...) Lernen über zuschauen können ist viel einfacher. (00:33:46)

Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, eine Hilfe. Weil die Eltern bringen die Kinder ja immer zu uns und holen sie wieder. Wenn man jetzt wirklich eine Mutter / einen Vater hat, die ganz wenig Deutsch können, dass sie halt dabei sind uns sehen wenigstens was man macht. (00:34:07)

I: *Gibt es spezielle Fälle, wo die Eltern dann bei der ganzen Therapie dabei sein können?*

B: (...) Bei Sprachbarrieren hilft es natürlich, wenn die Eltern in der Therapie dabei sind. Da kann man wirklich eins zu eins zeigen. Auch wenn die Sprache nicht verstanden wird, die Handlung wird verstanden. Sie sehen, wie wir mit dem Kind umgehen, was wir machen. Je nach Inhalt. (00:34:59)

(...) (00:35:39)

I: *Können Sie Adressen für uns empfehlen?*

B: Medios: Interkulturelles Dolmetschen vom Kt. ZH, kann man auf der Homepage suchen, kennen die Kultur der Eltern und unsere Kultur, Eltern fragen, ob sie schon mal einen Dolmetscher von dort hatten. Waren sie zufrieden?

Standortgespräche Vorbereitungsformular auf der HP vom Kt. ZH in verschiedenen Sprachen oder auch die Erklärung was wir da machen und warum wir das machen in verschiedenen Sprachen.

Anamnesegespräch in verschiedenen Sprachen von Scharff Rethfeldt (...) (00:38:52)

I: *Drei matchentscheidene Faktoren für die thb. EA bei sprachlichen und kulturellen Barrieren?*

B: Wir sollen die Kultur, nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur der Eltern respektieren, hinhören und zu verstehen versuchen. Damit wir nicht pflatsch in ihre Fettnäpfchen treten. Ihre Werte, ihr Hintergrund, wie sind sie in die Schweiz gekommen, was haben sie für einen Status in der Schweiz, all das was mit der ganzen Herkunft zu tun hat. Das spielt eine grosse Rolle (...) als Grundlage für die Beziehen, für eine gute Zusammenarbeit

Hilfreich ist sicher, wenn wir eine Art der Verständigung finden. Entweder eine gemeinsame Sprache, die wir beide einigermaßen sprechen können oder dann in einem Gespräch mit Dolmetscher. Einfach darlegen können um was geht es hier, was wir hier machen, was erwarten sie, dass man das klären kann.

Hat auch mit dem ersten zu tun: Offenheit, Neugierde gegenüber dem anderen und der anderen Kulturen. Das als etwas Spannendes Bereicherndes erleben und das so vermitteln. Auch den Eltern vermitteln ihre Sprache, ihre Kultur ist wichtig. Bleiben sie bei dem Zuhause und das Kind wird hier im Umfeld Deutsch lernen (00:41:07)

Visualisierungen: Sei es mit den Filmen, sei es mit einfacher Sprache, dass sie es lesen können, sei es schriftlich mitgeben. Termine etc. (00:41:39)

I: Möchten Sie noch etwas ergänzen, das bisher nicht zur Sprache kam?

B: Man soll vorher mit den Dolmetschern Kontakt aufnehmen, damit diese sich auf das Gespräch vorbereiten können und wissen, um was es beim Gespräch geht.

Interview 4

I: Wie begegnen Sie Eltern im Therapiealltag zu denen Sie aufgrund einer Sprachbarriere nur erschwert kommunizieren können? Was empfehlen Sie uns als Berufseinsteigerinnen?

B: (...)

I: Begegnen sie dann eher kulturellen Barrieren, wenn die sprachlichen weniger vorkommen?

B: (...)

I: Beachten Sie bei der Vorbereitung für Elternarbeit bei sprachlicher / kultureller Barriere etwas anderes als sonst?

B: Vor allem wenn kulturelle Barrieren, dann Anleitung wie man bei uns in der Schweiz einen Umgang hat mit einem kleinen Kind; vor allem auch einem Kind mit einer Spracherwerbsstörung. (...) Ich zeige den Eltern konkret, wie sie mit den Kindern handlungsorientiert arbeiten können. Bspw. in der Küche. Oder ich leite die Eltern an, wie man gemeinsam Bilderbücher betrachten kann, wie beim HET. (00:04:50)

Man muss näher bei den Eltern sein. Kurze Austauschgespräche sollen häufiger stattfinden als bei anderen Kindern, bei denen man 1x im Quartal ein Elterngespräch macht. Diese häufigeren Gespräche dienen der Erklärung, was man mit dem Kind gemacht hat und aus welchem Grund. (00:05:26)

I: (...)

B: Was ich auch häufig brauche ist ein Therapieheft. Mit Fotos, welche ich während den Therapiestunden mache (bspw. von Artikulationsübungen, Spielsituationen, Details von einem Bagger oder Kran, Handlungsabläufe) und ins Heft einklebe. Die Eltern schauen das Heft immer wieder an, logisch in ihrer Muttersprache, aber das spielt keine Rolle, ist sogar gut. Einfach so dass die Kinder einen Zugang zu einer Sprache erhalten haben. (00:06:29)

I: (...)

Bei Handlungsabläufen die Eltern zusätzlich darauf hinweisen, dass sie Schritt für Schritt mit dem Kind besprechen sollen und nicht einfach sagen sollen, ah heute habt ihr Kekse gemacht, fertig. Dass man wirklich genau beschreibt, erklärt, benennt (00:07:06)

I: (...) Wie wissen Sie, dass der Inhalt angekommen ist?

B: das weiss ich nicht

I: Haben Sie hier keinen Trick?

B: (...) Die Eltern müssen einigermassen Deutsch verstehen, (...), sonst wird es schwierig. Wenn alle Stricke reissen, würde sie die Therapie abbrechen und schauen, dass das Kind möglich viel sprachförderliche Möglichkeiten bekommt so wie eine Kita, Spielgruppe. Damit das Kind an die schweizer Gegebenheiten (Tagesablauf, Rituale) gewöhnt wird. (...) Sonst gehen extrem viel Ressourcen verloren. Wenn ein Kind aus einem sehr fremden Kulturkreis kommt, muss hald über die Klinge springen und bekommt nur Sprachförderung und keine Sprachtherapie. Dies auch im Hinblick auf den extremen Fachkräftemangel, der bei uns herrscht. (00:10:10)

(...)

I: Was sind für Sie Gelingensbedingungen für die thb. EA bei kulturellen Barrieren?

B: (...)

I: (...)

B: Bei kulturellen Barrieren würde ich die Eltern versuchen aufzuklären, dass beispielsweise ein Blickkontakt oder das Essen mit Messer und Gabel in unserer Kultur normal ist. Es gehört ein Stück weit zur Therapie, dass man den Eltern erklärt es geht auf diese Weise und sie müssen sich ein Stück weit anpassen. (00:13:13)

In einem Elterngespräch oder auch sonst würde ich immer wieder darauf hinweisen, dass bspw. der

Blickkontakt ganz zentral und wichtig ist für die Entwicklung eines Kindes. (00:13:34)

Auch wenn die Eltern nicht so gewöhnt sind an unsere Gegebenheiten, müssen sie sich umpolen. (00:13:44)

I: Die Eltern schätzen die Störung anders ein als die Logopädin. Wie kann die Zusammenarbeit trotzdem erfolgreich gestaltet werden?

B: Die Eltern müssen sich letztendlich an mich als Fachperson anpassen. Für einige Eltern ist dies sicherlich schwieriger als für andere. Ich erwarte eine gewisse Anpassungsfähigkeit oder Anpassungsbereitschaft und sonst kann die Therapie abgebrochen werden, weil man keinen Konsens findet. Ich würde die Eltern sicher in Gesprächen oder mit Videosequenzen probieren die Eltern zu überzeugen aus welchem Grund ich die Therapie auf diese Weise durchführe. (00:15:13)

Die Frühtherapie ist ein kostenloses Angebot und ich erwarte die Bereitschaft der Eltern, dass sie da mitmachen wollen und nach den Vorgaben richten. (00:15:53)

I: (...)

B: (...)

I: Vorgehen bei differierender Vorstellung der Aufgaben / Behandlungsmöglichkeiten?

B: Da muss man die eigenen Möglichkeiten und Grenzen aufzeigen, (...) erklären für was man Ansprechperson ist und für was nicht. Das habe ich noch nie so erlebt. (00:17:22)

I: Es können Sorgen und Ängste vorhanden sein bei den Eltern. Kann man die trotz den sprachlichen und kulturellen Barrieren herauspürten?

B: Für solche Fragen gibt es auch immer ein Dolmetscher, damit man Fachfragen besprechen kann. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass die sprachliche Behinderung eines Kindes eine von vielen Baustellen ist in der Familie. Vielfach ist das ganze Umfeld mit Fragen belastet. Hat der Vater Arbeit, bekommt die Mutter IV, kann das Kind in die KiTa, bezahlt jetzt die Gemeinde? Diese Leuten bringen das Kind noch in die Logo weil es ja nice to have ist und das Kind geht ja meistens gerne. Dass die SEV/SES so etwas schwerwiegendes ist für die Eltern, habe ich noch selten erlebt. Also vor allem für Eltern die aus einem anderen Kulturkreis kommen und vordergründig noch andere Probleme haben zum bewältigen. (00:19:34)

I: Gibt es weitere Ideen für sprachförderliche Anregungen für die Eltern?

B: häufiger in der Therapie zuschauen lassen. Schon damit sie sehen welches Spielmaterial ich in der Therapie benutze und sie sehen können, wie ich es mache. Bspw. dass man eine Briobahn auf x-mögliche Arten zusammensetzen kann anstatt so ein fixen Plastikauto, wo man nur darauf drücken kann und dann fährt es oder stoppt es. Multifunktionelles Spielzeug zeigen (00:20:55)

(...)

Spielsachen aus einfachen Sachen machen und dies den Eltern auch zeigen. Bspw. aus Kartonkistchen ein Kässeli basteln. Den Eltern aufzeigen, dass man bei einer Börse oder so einfach zu Spielsachen kommt. Ich bin auch schon für die Eltern (Spiele, Briobahn, Duplo, Playmobil) einkaufen gegangen. Da sind die Eltern sehr dankbar. (00:22:10)

I: Habe ich das richtig verstanden, dass die Eltern bei ihnen in die Therapie kommen und zuschauen können? Damit sie es direkt sehen können.

B: Ja, ich würde es exemplarisch machen. Nicht jede Lektion aber zwischendurch zum zeigen. Die Eltern schauen eine halbe Stunde zu und dann spielt das Kind noch 30 Minuten und man erklärt den Eltern gerade, was man gemacht hat, was sie gesehen haben. Damit die Eltern konkrete Ideen gewinnen können und sehen, wie ich es mache.

I: Verweisen Sie Eltern auch auf Websites oder geben sie ihnen Flyer ab?

B: Kommt darauf an, was sie brauchen. Wenn sie eine Spielgruppe brauchen, dann vermittele ich

ihnen eine. (00:23:23) (...)

I: Wie erkennen sie nicht förderliche Eltern-Kind-Interaktionen?

B: Empathie der Eltern, wenn sie das Kind abholen kommen im Wartezimmer. Wie geht die Erwachsene Person mit dem Kind um. Wie hilft es ihm sich anzuziehen? Wie Eltern auf die „Mitbringsel“ aus der Therapie eingehen. Normalerweise gehe ich ja nicht nach Hause und beobachte das. Das ist ja die Aufgabe einer Früherzieherin. (00:24:42)

In so einem Fall würde ich dafür sorgen, dass eine Früherzieherin in die Familie kommt und phasenweise die Logo abklemmt / pausiert. Die HFE zeigt den Eltern dann zuhause, wie man mit einem Kind spielt. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. In dieser Logopause werden in Bezug aufs Verhalten oder den Entwicklungsstand deutliche Fortschritte erzielt dank der HFE.

I: Leitet die HFE die Eltern zuhause zu sprachförderlichen Interaktionen an?

B: Ich coache die HFE nicht. Ich finde den Mix zwischen HFE und Logo sehr förderlich. Die Eltern sehen zwei Therapiearten. Zwei verschiedene Möglichkeiten, wie sie mit dem Kind arbeiten könnten. (00:26:38)

I: Zum Schluss, um es auf einen Nenner zu bringen. Welche drei Faktoren sind matchentscheidend für thb. EA. bei sprachlichen oder kulturellen Barrieren?

B: Bereitschaft der Eltern Ratschläge einer Therapeutin anzunehmen. Das ist fast das A und O der Elternarbeit (00:27:37)

(...)

B: Ohne Zusammenarbeit geht es nicht. Es muss eine Bereitschaft der Eltern da sein. Man muss eine gemeinsame Sprache sprechen können auch wenn es nicht Deutsch ist. Die Eltern können zuschauen und dann umsetzen (00:28:33). Gemeinsam unterwegs sein und nicht die Eltern «parken» das Kind eine Stunde lang in der Logo und kommen es danach wieder abholen. (00:28:50)

Es gibt zu diesem Hauptfaktor Unterfaktoren:

Es ist wichtig, dass die Eltern das Spiel übernehmen können. (00:29:09)

Bauen mehr Empathie zum Kind auf, sie können besser zuhören, was das Kind sagt. Monitoring im SpV zeigen und das geht auch ohne grosse Sprachkenntnisse der Eltern. Die Eltern sollen zuschauen und das dann von der Therapeutin übernehmen. (00:29:56)

I: Gibt es etwas, das wir noch nicht angesprochen haben in diesem Gespräch?

B: In einem Gespräch über die Therapie (...) dass wenn man ihnen die Informationen auch schriftlich abgibt, in sehr einfacher Sprache vielleicht sogar nur mit Schlagwörtern. Bsp. Was heisst Sprachverständnis? Was heisst Sprachprodukt.? Eventuell auch mit Bildern / Piktogrammen unterstützt. Damit die Eltern hin und wieder solche Informationen bekommen, die sie an den Kühlschrank heften können. Dann schauen sie wieder mal darauf. (...) Auch hilfreich während dem Gespräch, um Schlüsselwörter im Gespräch zu visualisieren. (...) (00:31:17)

(...) (00:32:40)

Interview 5

I: Wie begegnest du Eltern im Therapiealltag, mit denen du aufgrund einer sprachlichen Barriere erschwert kommunizieren kannst?

B: Es kommt darauf an, wie gut die Eltern die Sprache beherrschen. Wichtig ist mir, das Vertrauen zu geben, das heisst Sicherheit. Ich zeige ihnen bspw. die Räumlichkeiten was wo ist. Ich zeige ihnen den Ablauf. Bspw. beim Wartezimmer kann man es zeigen. Aber wenn sie gar kein Deutsch sprechen, wird es hier schon schwierig. Der Rahmen der Therapie klären. Das ist die äussere „Geschichte“. (00:01:30)

Von meiner inneren Einstellung: Grundsätzlich positiv wertschätzend, offen und hier kommt es auf die Sprachkompetenzen der Eltern an, ich versuche das Vertrauen zu gewinnen. Es ist mir sehr wichtig schnell in einen guten Kontakt mit dem Kind zu kommen. Das ist generell so. Wenn die Eltern merken, dass das Kind mit mir in einen guten Kontakt kommt, dann haben sie schnell Vertrauen zu mir.

I: (...)

B: Ein Gespräch kann man dann ja nicht gross führen aber ich versuche schnell mit der Mutter und dem Kind in einen Dreiecks-Kontakt zu kommen. Dass wir miteinander etwas entstehen lassen können mit einem Spiel oder einem Buch, je nach Interesse des Kindes. (00:02:48)

I:(...) Wie gehst du dabei vor, wenn die sprachliche Barriere sehr gross ist? B: Bei absoluten Sprachbarrieren: Räume zeigen kann man immer, mit Gestik zeigen vor Ort: da ist die Klingel, da kann man warten, Zeiten etc. aufschreiben, (00:03:24)

I: (...) Wenn man jetzt aber Therapieziele vermitteln möchte oder Lektionsinhalte, das ist ja dann auch schwierig. Wie machst du das dann?

B: Du redest jetzt auch von Eltern, die fast kein deutsch sprechen?

I: Ja, (...)

B: Was mir ganz wichtig ist, ist die Eltern in die Therapie reinnehmen, sie können zuschauen. Je nach Fall schauen sie eine ganze Therapiestunde zu oder... was ich sicher mache, sie in der letzten Viertelstunde beiziehen und anhand dessen, was ich mit den Kindern mache und erreiche, aufzeigen. Was ist aktuell die Situation. (00:05:48)

Ich beobachte auch gut, wie die Eltern mit den Kindern kommunizieren. Wo gibt es nicht förderliche Dinge für die Sprache. (00:06:14)

I: Aber wenn wir die Sprache nicht verstehen, wie kann man das dann rausspüren, dass da etwas nicht stimmt? (...)

B: Blickkontakt, wie hören sie dem Kind zu, wie wiederholen sie Dinge, sagen sie immer wieder das gleiche anstatt warten, sind sie aufmerksam beim Kind, wo das Kind gerade steht. Es gibt viel Nonverbales, das ich beobachten kann. Auch die Reaktion des Kindes auf die Eltern. Hört es zu? Tritt es mit dem Gegenüber in die Kommunikation. Komplexere Sprachstrukturen kann ich nicht mehr beobachten. Wenn die Verständigung so beschränkt ist, dann kann ich dort nicht mehr machen. (00:08:40)

(...)

B: Ich erzeuge in der Therapie eine solche Situation und bin den Eltern ein Modell. Vielleicht sage ich dann begleitend einzelne Wörter, die die Eltern verstehen. Bspw. wenn es um das Abwarten geht, dann sage ich „stopp - warten“. Dann muss das Kind in eine Kommunikation treten und um Hilfe bitten. Wenn das Kind dann kommt und bspw. den Blickkontakt zeigt, dann sage ich der Mutter „schauen sie jetzt!“ (00:10:00)

I: (...)

B: Eltern welche regelmässig in die Therapie kommen, dann beginnen sie mein Modell bewusst oder auch unbewusst zu übernehmen, wenn sie sehen, dass das Kind gut darauf reagiert. (00:09:17)

I: Ist es dann so, dass du die Eltern darauf hinweist, dass du eine Situation für sie generierst oder lässt du sie nur zuschauen und hoffst, dass sie sehen was du machst?

B: (...) Der Mutter herausheben welche Situation förderlich war und was das gewünschte Verhalten des Kindes ist. Ich durchbreche so eingespieltes nicht sprachförderliches Verhalten. Wenn das vom Kind dann eine positive Reaktion zeigt «jetzt das wollen wir». (00:10:23)

I: (...)

B: Situation Bücher anschauen. Hier bestimmen die Eltern oft, wie man das Buch anschaut und zeigen dem Kind und fragen es ab „was isch das was ist das was ist das?“ Oder sie beginnen sehr ausführlich die Geschichte zu erzählen. Und dann kann man auch gut aufzeigen bspw. mit dem Therapieziel Wortschatz-Zuwachs. Das Kind blättert dann irgendwo hin im Buch, dann zeige ich der Mutter schon, dass das gut so ist. Wenn das Kind mit er Aufmerksamkeit an eine bestimmte Stelle geht im Buch, dann gebe ich dort Wörter rein. Dann zeige ich gerade wieder was wichtig ist (00:11:40). Dann laufen noch andere Dinge nebenher, die für den Spracherwerb auch wichtig sind, aber dann sage ich nichts. Es sind ganz wenige Inputs, anhand derer ich aufzeigen kann, um was es mir geht. Ich beschränke mich auf ein Ziel. (00:11:55)

I: Das du dich auf ein Ziel beschränkst und da einen Input gibst?

B: Ja (...)

Eine nächste Situation könnte sein, dass ich der Mutter auch mal die gleiche Situation übergebe. Sie soll es mit dem Kind in ihrer Sprache machen und ich bin dabei. Sobald sie das macht, was unser Ziel ist, bestätige ich sie direkt. Ich weise sie nicht darauf hin, was sie alles wieder in ihrem gewohnten Muster macht aber. Wichtig ist, dass ich ihr rückmelde super und schauen sie wie das Kind jetzt reagiert hat. (00:13:00)

I: Hier versuchst du also die Sachen zu verstärken, die schon funktionieren, und nicht etwas negatives anzusprechen sondern auf die positiven Sachen zu gehen?

B: Ja

I: Sind bei dir die Eltern immer in der Therapie dabei, oder sind sie nur teilweise dabei?

B: Meistens sind die Eltern teilweise in der Therapie dabei. Meistens so die letzte Viertelstunde. Das hat dann verschiedene Gründe. Einerseits zeige ich zusammen mit dem Kind, was wir in der Therapie gemacht haben. Andererseits gewisse Dinge aufzeigen können und für das Kind ist klar, die Therapiestunde ist jetzt dann fertig. (00:14:17)

(...)

I: Wenn die Eltern am Ende der Stunde reinkommen, sprichst du auch über den restlichen Inhalt der Stunde mit ihnen?

B: Wenn die sprachlichen Barrieren sehr hoch sind, kann ich nicht viel über die Therapieinhalte erzählen, denn sonst würde ich das natürlich. Aber bei fremdsprachigen Eltern zeige ich zusammen mit dem Kind, was wir gemacht haben. Dann eher konkret mit den Gegenständen bspw. Zug spielen (15:10). Was ich allenfalls rückmelde, ist auch, was das Kind gut gekonnt hat, was in der Therapie gelaufen ist und das ist für das Kind noch schwierig. (00:15:40)

I: Man kann ja dann visuell gut zeigen, wie: wir haben mit der Bahn gespielt oder wir haben noch etwas am Tisch gemacht. Das ist ja dann der Therapieinhalt aber das Ziel der Therapie ist ja dann viel abstrakter. Wie kommunizierst du das?

B: Dolmetscher beziehen, bei geringen Verständigungsmöglichkeiten. Dann kann man alles auf einer anderen Ebene anschauen und besprechen um was es geht. (00:16:27)

Schon wichtig ist auch zu hören, was sind die Schwierigkeiten zuhause, was sind die Sorgen der Eltern. Dort kommt man an Grenzen, wenn zu wenig Sprache da ist. Und ist eigentlich sehr wichtig. (00:17:50)

Beim Anleiten für das sprachförderliche Verhalten kommt es nicht nur auf die Sprach- und Kulturbarriere an, sondern auch wie gut die Eltern es übernehmen können und wie schnell sie verstehen, um was es geht.

I: (...)

Was die Eltern beobachten können, ist das was ich immer betonen kann. Das Vertrauen ist extrem wichtig. Wenn das Kind gerne kommt und profitieren kann, dann wächst das Vertrauen und sie unterstützen die Therapie. Das ist das A und O. Je weniger Sprache da ist umso mehr. Sie beobachten ja auch das Non-verbale, weil sie das verbale nicht zur Verfügung haben. (00:18:35)

I: (...) Gibst du den Eltern für Zuhause Ideen für sprachförderliche Interaktionen mit oder für sprachförderliche Aktivitäten?

B: Manchmal geht es um ganz wenig. Bspw. nur den Medienkonsum herunterfahren. Aber auch dort brauche ich schon fast einen Dolmetscher. Es reicht nicht, wenn ich sage, nein das ist nicht gut. Was eine Möglichkeit ist, wenn wenig Sprache da ist, Fotos zu machen, was man gemacht hat zuhause und ich in der Therapie auch Fotos mache. Dann sollen die Eltern mit dem Kind zuhause nochmal darüber reden. So wird auch die Verbindung zwischen Therapie und Elternhaus hergestellt. (00:20:20)

Für sprachliche Unterstützung zu Hause am ehesten, bei Situationen, wo sie in der Therapie dabei sind. Wo man ihnen sagen kann, sie sollen es auch mal machen. Wenn das möglich ist. (00:20:38)

Vielleicht gebe ich auch mal ein Spiel heim, direkte Übungen finde ich eher schwierig. Oder Ideen, dass das Kind mitkochen kann oder so Handlungen aus der Therapie auch zuhause durchführen. Freies Spiel ist schwierig zum Anleiten ohne Sprache. Und ist überhaupt nicht so, dass in allen Kulturen die Eltern mit ihren Kindern spielen. Das ist für viele Eltern eher unbekannt. (00:21:39)

I: Gibt es bei der Anleitung zu sprachförderlichem Verhalten auch eine kulturelle Barriere?

B: Das Buch ist von dem her eine gute Art. Weil das ist auf der Welt weit verbreitet. Wobei viele Kinder mit Sprachproblemen Bücher nicht mögen. Dort muss man herausfinden wie haben die Kinder Spaß mit den Büchern. Oder wenn die Eltern weggehen von ihren starren Vorstellungen, wie man ein Buch anschauen muss, dann hat das Kind meistens mehr Spaß. Weil das Kind oft „abgefragt“ wird und es das ja nicht kann, hat es mit Büchern oft frustrierende Erlebnisse und man muss daran arbeiten, bis das Kind wieder einen Zugang zu Büchern findet. (00:22:45)

Wenn man vermitteln kann, dass die Eltern Dinge benennen sollen beim gemeinsamen Kochen oder Verse übernehmen können aus ihrer eigenen Sprache / Kultur. Aber auch dafür müssen sie rudimentär Deutsch verstehen. (00:23:13)

I: Benutzt du denn irgendwelche technischen Hilfsmittel? Wegen der Sprache?

B: Habe ich bis jetzt nicht gemacht.

I: Verweist du die Eltern auf irgendwelche Webseiten oder Flyer?

B: Finde kinder-4 gut, da gebe ich die Homepage an. Oder sehr interessierten Eltern gebe ich Informationen über die Sprachentwicklung in anderen Sprachen mit. Gibt es aus Deutschland relativ viele Informationen. (00:24:34)

(...)

I: Was sind für dich Gelingensbedingungen für die thb. EA wenn es eine kulturelle Barriere gibt.

B: Also weniger sprachlich, meinst du?

I: Wenn die Familie eine andere Kultur hat kann man ja auch an Grenzen kommen oder es können Schwierigkeiten aufkommen.

Vertrauen, Interesse, Offenheit gegenüber der anderen Kultur. Ich versuche herauszufinden was bei den Familien brennende Themen sind. Häufig ist es gar nicht das Sprachthema des Kindes, sondern ganz viele andere Themen. Erziehungsthemen, usw. Man muss ganz gut schauen, mit was die Eltern momentan gefordert und beschäftigt sind mit dem Kind. Das können manchmal ganz einfache Hinweise sein wie beispielsweise, dass man dem Kind Strukturen gibt. Dass man dem Kind Grenzen setzt. Es ist dann nicht im Vordergrund sprachlich aber letztendlich sehr relevant für die Sprachentwicklung. (00:27:07)

(...)

I: Was sind Gelingensbedingungen, wenn es eine kulturelle Barriere gibt.

B: Erziehungs-Vorstellungen sind zum Teil sehr unterschiedlich, darum ist mir wichtig zu merken, was ihnen wichtig ist. Was wollen sie für ihr Kind? und dann aufzeigen, was für uns wichtig ist, auch für das Weitergehen des Kindes (KIGA). Was ist aus unserer Sicht wichtig für die Entwicklung des Kindes. Ich will es immer so formulieren, dass ich zeigen kann, unsere Kultur sagt, das ist wichtig und nicht einfach ihnen überstülpen will und generell sagen das ist wichtig. Es kommt sehr auf die Formulierung an. Ich argumentiere dann auch mit meiner Erfahrung. Das ist dann eine andere Argumentation als mit der Kultur. Das ist dann nicht etwas was sich über sie stellt.

Natürlich bin ich die Fachperson aber immer respektieren, dass die Eltern die Experten für ihr Kind sind. (00:29:29)

Wenn die Familie so anders gefordert ist, dann macht es nur bedingt Sinn Aufgaben mitzugeben oder im Detail über die Sprachentwicklung zu informieren. (00:29:59)

(...)

Wenn ich nicht förderliche Verhaltensweisen feststelle bspw. lachen über Aussagen vom Kind, dann erkläre ich es immer über das Kind. Bsp. das Kind versteht nicht, warum sie jetzt lachen. Das tönt für das Kind wie auslachen. (00:32:10)

Störungseinschätzung: Wenn es die Eltern schlimmer einschätzen, dann zeige ich ihnen die Fortschritte auf und stelle auch Vergleiche an und erklären, dass das Kind auf einem guten Weg ist. (00:33:11)

Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Eltern weil sie Ausländer sind noch mehr zeigen wollen, dass das Kind brav ist und gut mitarbeitet. Ich versuche sie dann zu beruhigen und zu erklären, dass es gut ist so. (00:33:50)

I: Jetzt kann es ja auch passieren, dass die Eltern die Störung ganz anders einschätzen. Es kann ja einerseits sein, dass sie es viel schlimmer einschätzen aber es kann ja auch sein, dass sie es als nicht so schlimm erachten. Wie gehst du damit um, wenn es eine andere Kultur ist oder wenn die Kommunikation erschwert ist.

B: (...)

Wenn die Eltern die Schwierigkeiten nicht sehen, dann stehe ich auch an. Ich kann ihnen einzig die Probleme aufzeigen auch im Vergleich zu normal entwickelten Kindern.

Manchmal schicken sie das Kind gar nicht mehr in die Therapie. Schicken sie es regelmässig in die Therapie und trotzdem finden die Störung ist nicht schlimm, frage ich was wünschen sie sich dann von der Therapie, was wollen sie für das Kind? Das bietet nochmal einen anderen Zugang und man spricht wieder über das Gleiche. (00:36:12)

Wenn es das erste Kind ist, dann auch aufzeigen, was bei uns im Kindergarten erwartet wird. Und so Therapieziele ableiten. (00:36:50)

(...)

I: (...) Wenn die Eltern eine andere Vorstellungen haben von den Behandlungsmöglichkeiten oder seiner Aufgaben als Logopädin? Es kann ja auch passieren das sie divergierende Vorstellungen habe.

B: Da zeige ich am Anfang, was bei mir passieren kann, was möglich ist und was nicht. Klar deklarieren.

I: Und dann auch eher innerhalb eines Gespräches oder ist das etwas das nebenher läuft?

B: Das deklarieren ich in einem Gespräch früh in der Therapie, am liebsten bei der ersten Begegnung. Vielleicht kennen sie Logopädie nicht. Wenn es sprachlich vermittelbar ist, dann erkläre ich beim Erstkontakt: Was meine Rolle ist, wer ich bin, was sind meine Themengebiete, wo ist mein Fokus. (00:38:47)

I: Und bei dem ersten Gespräch hast du schon immer einen Dolmetscher dabei?

B: Wenn ich einen Dolmetscher beiziehe, dann will ich das Kind schon etwas kennen und zum Kind ganz gezielt Fragen stellen können. (00:39:15)

(...)

Beim Erstgespräch kommt oft der Elternteil mit, der besser Deutsch kann. Dann kann ich das Nötigste klären und nachher kommen nur noch die Mütter mit. (00:40:03)

I: (...) Eltern kommen ja auch immer mit Sorgen und Ängsten in die Therapie, aufgrund der Störung des Kindes. Kann man die auch trotz kultureller Barriere herausspüren?

B: Zum Teil kann man sie heraus spüren. Und dann gibt es Dinge, die man nicht versteht. Dann versuche ich einfach nachfragen, wenn es geht, was ist dann ihre grösste Angst? Was stellen sie sich vor? Dass man dem nachgeht, was ist dahinter. Häufig geht es auch um die Zukunft und dann geht es darum unser System zu erklären. Dass man den Prozess von der Einschulung erklärt und die einzelnen Schritte dahin. Und die Unterstützungsmöglichkeiten im Kindergarten. Auch dass man zu einem gewissen Zeitpunkt die Schulpsychologin beizieht. Ganz kann man die Sorgen nicht wegnehmen, wenn das Kind eine starke Beeinträchtigung hat. Immer wieder hinhören und mittragen und für die Eltern da sein. Den Eltern immer wieder das Vertrauen geben, dass sich das Kind entwickelt und ich bleibe dabei, ein Anker sein. Die Eltern sollen die Sorgen immer wieder deklarieren können, ohne sich blöd zu fühlen. (00:43:41)

(...)

Das Thema *Schuld* ist sehr wichtig. Wenn man so weit kommt, dann erzählen sie etwas, das sie nicht so gut gemacht haben und das Kind hat vielleicht deshalb Sprachprobleme. Und dann gibt es zwei Ebenen: Zeigen erstens, dass SES nicht aufgrund Fremdsprachigkeit entsteht und zweitens nachfragen, warum sie das Gefühl haben, haben sie etwas falsch gemacht. Nicht einfach banal herunterreden und sagen nein nein das ist nicht ihre Schuld. Wenn die Eltern darüber reden können, dann entlastet das die Beziehung zum Kind meistens schon (00:45:44).

(...)

Aufzeigen, es ist nicht ein Problem von ausländischen Kindern. Scham und Stigma aufgrund Fremdsprachigkeit und anderer Kultur wegnehmen probieren. Aufzeigen SES das gibt es überall. (00:46:58)

Es hilft, wenn die Eltern aktiv werden und ihrem Kind helfen können. Mit den vorher erwähnten Möglichkeiten. Etwas anderes ist auch die Eltern / Mütter dazu motivieren mehr Deutsch zu lernen. Das ist ein gutes Vorbild für die Kinder, wenn sie Interesse an unserer Sprache zeigen. Verweist dann auch an Adressen, wo Deutsch gelernt werden kann. (00:48:25)

I: (...) Allgemein, hast du Adressen, die du uns empfehlen würdest, wenn man auf solche Probleme stösst? Du hast ja vorher schon das Kinder-4 genannt? Oder auch andere Adressen es müssen keine Webadressen sein. Einfach wo man sich Beratung oder Hilfe holen könnte?

B: Medios vermittelt Dolmetscher, sind auch Kulturvermittler. Das bezahlt der Kanton, eine bestimmte Menge Gespräche pro Jahr. (00:50:02)

Für Eltern: Zweisprachige Spielgruppen, gibt es aber nur an gewissen Orten. BiLiKiD (00:50:39)

I: Wenn wir zusammenfassend nochmal zurückschauen auf das ganze Interview. Welche drei Faktoren kannst du herauskristallisieren oder würdest du jetzt als matschentscheidend herauskristallisierend bei

der therapiebegleitende Elternarbeit bei sprachlicher oder kultureller Barriere? Was am wichtigsten ist?

B: Vertrauensbildung / (00:52:21) Dass eine positive Beziehung zum Kind aufgebaut werden kann und damit die Freude für die Therapie vermittelt werden kann. Es läuft viel über das Kind / (00:52:46)

Dolmetscher-Einsatz (00:53:04)

I: Gibt es irgendwas, was ich vielleicht nicht gefragt habe oder was ich nicht erwähnt habe was für dich aber jetzt, da du vorher unsere Informationen schon durchgelesen hast, noch wichtig wäre, dass du es noch erwähnst?

B: Verbindlichkeit ist etwas Relevantes, damit die Eltern das Kind regelmässig in die Therapie bringen. Das mache ich zum Thema, das ist mir wichtig. Denn das trägt dazu bei, dass das Kind mir vertraut.

I: und dann sprichst du es einfach wirklich an?

B: Da übe ich auch Druck aus. Ich schaue dann ja auch woran es liegt, vielleicht ist es ein organisatorisches Problem. (00:55:09)

(...)

Verhalten der Eltern im Zusammenhang mit dem Kind und dem Handy. Die Mutter war nicht präsent, wenn das Kind aus der Therapie kam, weil sie immer am Handy war. Das spreche ich an. Kinder mit Kommunikationsproblemen brauchen es, dass wir voll präsent sind.

(...)

I: War das ein spezifischer Fall oder hast du da einen kulturellen Unterschied bemerkt in Bezug auf den Handykonsum?

B: Dieses Problem taucht verstärkt bei Menschen aus anderen Kulturen auf. Immer aufzeigen, was eine andere Variante wäre. Nicht einfach sagen, das ist nicht gut. (00:59:17)

(...)

Interview 6

I: Wie begegnest du Eltern im Therapiealltag mit denen du aufgrund einer sprachlichen Barriere nur erschwert kommunizieren kannst?

B: (...)Der Vorteil im Frühbereich ist, man hat regelmässig einen direkten Kontakt zu den Eltern. Die Eltern bringen die Kinder. Wir haben festgestellt, bei sprachlichen oder kulturellen Barrieren, dass der direkte Kontakt einfacher ist als am Telefon. Das Telefon ist noch eine weitere Barriere, die entweder unser Verständnis der Eltern verunmöglichen. Beim direkten Kontakt kann man sich mit Händen und Füßen, Gesten und Bildern helfen. (00:01:38) (...)

Sogar per SMS oder WhatsApp eine kurze Nachricht hilfreicher sein kann als anrufen, weil die Eltern haben Zeit die Nachricht zu studieren, können jemanden Fragen was es heisst und das gibt den Eltern Sicherheit, dass sie alles verstanden haben. Sie können sich bei der Antwort an die Th auch helfen lassen. Einfach schriftlich festhalten ist ein guter Tipp (00:02:40). Schriftlich heisst für die Eltern oft auch wichtig. (00:02:43)

(...)

B: Oft kann der Vater (eine Person, die Arbeitet) besser Deutsch kann, als die Person, welche das Kind bringt. Dann habe ich auch schon Kommunikationshefte geführt (00:03:35). Das ist aufwändig, man kann es nicht spontan führen, es nimmt Zeit von der Therapiestunde weg. Hier ist dann die Frage, wo setze ich die Prioritäten. Manchmal kommt auch wenig von den Eltern zurück und man weiss nicht, ob es überhaupt angeschaut wurde. (00:04:18)

(...)

Je nach Inhalt in der Lektion ist es einfacher und planbar oder man will rein vermitteln, was man in der Lektion gemacht hat, was das Thema war. Wo sind die Fortschritte? Dann ist es auch schön, wenn die Eltern ein paar Zeilen schriftlich haben. Oder eine Kopie oder ein Bild oder das Kind kann auch selber darüber, wo es ein Sprechanlass gibt. (00:05:26)

(...)

Das Kommunikationsheft mache ich nicht mit allen und auch nicht immer von Beginn weg. Man muss individuell schauen. (00:06:23)

(...)

Es dient auch dazu Spielideen zu vermitteln: Briobahn, wir haben gekocht, es hat mit Puppen gespielt und die Reaktion des Kindes darauf. (00:06:56)

(...)

Hilfreich sind auch: einfache, langsame, überdeutliche Sprache mit den Eltern verwenden. Ähnlich wie mit den kleinen Kindern. Das kann sehr hilfreich sein. Auch der Einsatz von Gestik... (00:08:10)

(...)

Niveau nicht zu hoch (00:09:00)

(...)

Verschiedene Kanäle ansprechen. Visuell, evtl. taktil aber eher weniger (00:09:20)

(...)

Manchmal auch die Ansprüche senken, dass alles vermittelt werden muss. Auch die Erwartungen an die Familien nicht zu hoch. (00:12:00)

(...)

I: Wie kann man jetzt? Du hast vorher gemeint, wie mit dem Kommunikationsbuch, ist es jetzt

schwierig abzuschätzen, ob der Inhalt oder ob es überhaupt gelesen wurde oder nicht zum Beispiel. Das denke ich mir, ist allgemein bei sprachlicher Barriere ein Problem, wie man sich sicher sein kann, ob der Inhalt ankommt?

B: Immer wieder nachfragen, ob sie verstanden haben. Auch den Eltern immer wieder zurückmelden, was man von den Eltern selber verstanden hat. So ein Vorbild / Modell sein. (00:12:36)

(...) Manchmal findet man es erst heraus, ob der Inhalt angekommen ist, wenn man noch jemand hat, der Vermittelt oder ein Dolmetscher dabei hat. (00:13:37)

(...)

Man kann auch das Umfeld der Eltern mobilisieren, jemand der mehr Deutsch kann und ab und zu mitkommen kann. (00:14:20) (...)

Unbedingt genügend Zeit einplanen. Lieber eine Therapie verkürzen, wenn man mit den Eltern sprechen will oder ihnen etwas vermitteln will. Es braucht mehr Zeit als in einem „normalen“ Gespräch. (00:14:57)

(...)

Manchmal haben die Eltern ein hohes Bildungsniveau und interessieren und informieren sich schnell. Sie beginnen dann auch schnell Deutsch zu lernen. (00:15:40)

(...)

I: Zu Gelingensbedingungen in der Therapiebegleitenden Elternarbeit trotz sprachlicher und kultureller Barriere. (...)

B: Zu den Gelingensbedingungen: Es muss eine minimale Bereitschaft vorhanden sein, zum sich verständigen wollen. Ein Minimum an Offenheit, Interesse und auch ein Minimum an Bemühung. (...)

Wenn die Eltern erwarten, dass ihnen alles in ihrer Sprache präsentiert wird, dann ist auch die Erwartungshaltung der Eltern zu hoch. (00:17:16) (...)

Hilfreich ist auch, wenn die Eltern ihren Bekanntenkreis mobilisieren, Freunde mitbringen, sich so zu helfen versuchen. Ein Minimum an Deutschkenntnissen aneignen. Alle die selber Initiative zeigen, kommen schneller vorwärts. (00:18:01)

(...)

Wenn die Eltern mit in die Therapie kommen und so die Bereitschaft zeigen... Damit sie sehen, wie ich mit dem Kind spreche oder spiele. Dann kann das eine Anregung sein, die so nebenbei läuft. (00:18:48)

(...)

Die Eltern können am Modell lernen. Sie sehen, dass ich eine melodische Stimme benutze, evtl. nur einzelne Wörter benutze oder betone. (00:19:55) (...)

Wenn die Eltern / Mütter parallel einen Deutschkurs besuchen. Dann können sie mit jedem Mal mehr erzählen und vielleicht mal eine Frage stellen. Die Mütter verstehen so die Situation der Kinder besser. (00:20:50)

(...)

Die Eltern müssen ihre eigenen Deutschkenntnisse selber gut einschätzen können. Das heißt, sie dürfen bei einem ernsthaften Gespräch nicht zu stolz sein, einen Dolmetscher beizuziehen. Man kann

die Eltern ja nicht zwingen einen Dolmetscher beizuziehen. (00:21:56) (...)

I: Bei den Gelingensbedingungen nochmal. Wenn wir da jetzt nochmal auf die kulturelle Barriere schauen. Es gibt ja einmal die sprachliche Barrieren aber auch die kulturelle Barrieren, wo auch Missverständnisse entstehen können. Haben sie da irgendwelche Tipps wie man damit umgehen kann, dass keine Missverständnisse entstehen oder das die vorbeugen kann?

B: Man muss sich über die Kultur informieren, was typisch ist. (...) Zudem sind die Dolmetscher hier sehr hilfreich, weil sie auch Kulturvermittler sind und meist nach dem Gespräch noch aufklären, warum die Eltern sich so verhalten etc. das hilft mir die Familie und das Kind besser zu verstehen. (00:24:44)

Missverständnisse ganz vermeiden ist unmöglich. Es ist auch nicht schlimm, wenn es Missverständnis gibt. Es gehört ein Stück weit dazu. (00:24:55) (...)

I: Und wenn, es kann ja auch sein, dass die Eltern die Störung des Kindes so ganz anderes einschätzen. Kann das auch aus kultureller Sicht dann Schwierigkeiten geben das gut zu kommunizieren?

B: Das ist kulturunabhängig. Die Eltern müssen oft einen Prozess durch machen. Sie realisieren Dinge manchmal erst später. Manchmal sogar erst in der Schule. Man kann nicht auf Biegen und Brechen die Störung vollständig erklären. Auch hier muss man je nach Bildungshintergrund die Ansprüche der Eltern sehen. Je nach dem sind die Eltern gar nicht so interessiert daran, dass das Kind perfekt spricht. Oder super intelligent ist. Manchmal sind sie dankbar, dass das Kind jetzt überhaupt spricht. Vielleicht fehlt ihnen dann auch den Vergleich zu „normalen“ Kindern. (00:26:56)

I: Wie gehen sie dann damit um? (...) Man kann sie ja zu gut aber auch zu schlecht einschätzen. Aber wenn sie sie zu gut einschätzen?

B: Ich versuche herauszufinden, wo das Kind in der Muttersprache steht anhand eines Tests oder Beobachtungen. Für mich ist wichtig zu sehen, ob ein grosser Unterschied zwischen Muttersprache und Deutsch besteht oder ob es sich in beiden Sprachen auf einem ähnlichen Niveau bewegt. Ich versuche durch die Test und Grafiken zu erklären, wo ihr Kind steht und wie deutlich die Verzögerung ist. Oder in welchem Entwicklungsalter das Kind momentan ist. Und zeige auf, dass dies im KIGA zu Problemen führen kann. (00:28:55)
(...)

I: Nochmal zu der kulturellen Barriere. Kann es sein, dass einen eine kulturelle Barriere daran hindert, dass man Sorgen und Ängste von den Eltern heraus spüren kann?

B: Ja, bestimmt. Es gibt Kulturen, die Gefühle nicht so zeigen. Oder auch Kulturen, die das Spielen mit dem Kind nicht so kennen. und dann gibt es sicher Momente wo man aneinander vorbei spricht. Oder nicht erkennt, wie sehr sich die Eltern sorgen. Die Hoffnung ist immer, dass man in den Gesprächen mit den Dolmetschern dies noch erfragen kann. (00:33:07)

I: Dann versuchen sie es in den Gesprächen zu thematisieren und dann da auch zu besprechen?

B: Manchmal spürt man es intuitiv oder die Eltern zeigen es einem auch trotz Sprachbarriere. Manchmal haben die Mütter auch selber so grosse Probleme aufgrund Traumas oder Depressionen, dann kann es schon sein, dass man nicht alles erfasst und an Grenzen stösst. Ist auch nicht unser Job. (00:34:11)

(...)

Die Eltern sollen das zeigen und sagen, was sie wollen und wenn nicht muss man das auch respektieren. (00:34:44)

I: Welche Möglichkeiten zur Anleitung von einem sprachförd. Umfeld du siehst in der Arbeit mit Eltern wo es eine sprachliche Barriere gibt und was sich für dich bewährt hat?

B: Ab und zu Anwesenheit in der Therapie, dass sie Einblick haben und es gibt ihnen Vertrauen, sie sehen, wie gerne das Kind kommt. Im besten Fall übernehmen sie mit der Zeit Dinge von mir. Das ist eben das Lernen am Modell. (00:35:53)

Manchmal hilft es auch Spielinhalte, die sich immer wiederholen, Wortschatzbilder heim zu geben, auf denen auch das Deutsche Wort darauf steht, damit die Eltern gemeinsam mit dem Kind lernen können und die Wörter repetieren. Zuhause über die Wörter sprechen, die Kinder können erzählen, was sie gemacht haben. (00:36:43) (...)

Schriftliche Abgabe wichtiger Mitteilungen. (00:37:01) (...)

Einbezug von Piktogrammen für bestimmte Abläufe, Dinge die man vermitteln will kann hilfreich sein. (00:37:44) (...)

Hier hilft die Zusammenarbeit mit den HFE. Die haben noch mal andere Einblicke in die Familie und in die Kultur. Mit diesen Fachleuten an einem Strang ziehen. Auch Erziehungsberater, Sozialarbeiter, Kita haben manchmal einen Einblick in die Familie und kann beigezogen werden. Diese Ressourcen nutzen. (00:38:53)

(...)

Aussagen, die einem wichtig sind immer wieder wiederholen. „Steter Tropfen höhlt den Stein“
Manchmal hilft auch ein Schlagwort für etwas. Wörter die man öfters für die Kommunikation braucht etablieren sich mit der Zeit. (00:39:55)

Man soll den Eltern auch Rückmeldungen geben. Sie auch loben, wenn sie etwas gut machen. (00:40:16)

(...)

I: Wie kann man jetzt, nicht so förderliche Interaktionen zwischen Eltern und Kinder herausspüren, wenn man die Familiensprache nicht spricht?

B: Man merkt es am Tonfall oder am Verhalten. Wenn man das ansprechen will, dann muss man den richtigen Moment erwischen. Ich spreche das in einem Gespräch (mit Dolmetscher, der die Kulturen erklärt) an oder ich frage die HFE, wie sie das zuhause erlebt. (00:42:07)

(...)

I: Wenn jetzt das Interesse da ist, wie geben sie dann das Wissen über positive Eltern-Kind-Interaktionen weiter?

B: Es gibt ja diese Website kinder-4.ch wo auch übersetzt in viele Sprachen wurde, wo auch schon Interaktionen drin sind (00:45:45). Im Sinn: von was das Kind im Kindergarten können muss. (...) Gibt es übersetzt in 12 Sprachen, Aufträge wie basteln sie mit ihrem Kind, andere Dinge üben (00:47:45)

(...)

HFE einbeziehen

(...)

Es gibt Programme wie das HET am Kispi, dass aber auch ein Minimum an Sprachverständnis voraussetzen (00:49:25)

(...)

I: Wenn wir jetzt zusammenfassend nochmal zurückschauen. Kannst du mir vielleicht drei Faktoren sagen, die du, als sag ich jetzt mal matchentscheidend, für die thb. EA bei sprachlicher und/ oder kultureller Barriere benennen würdest?

B: Was matschentscheidend ist?

I: Ja, so drei Sachen wo du sagst, die kommen mit jetzt gleich in den Sinn.

B: Gewisse Offenheit und Interesse der Eltern, die Eltern müssen auch Kapazität haben. (00:52:20)

(...)

Gewisse Bemühung und ein gewisses Verständnis dafür haben, wo das eigene Kind steht und wo die Eltern mit ihren Deutschkenntnissen selber stehen. (00:53:14)

(...)

Lieber eine gute Beziehung haben, als eine tiefgründige Kommunikation. (00:54:20)

(...)

I: Als Abschluss: Haben wir irgendetwas nicht angesprochen, was dir bei dem Thema wichtig wäre? Du hast ja vorher noch gesagt, du hast dir vorher noch Gedanken gemacht, konntest du da auf alles eingehen? Oder haben wir irgendetwas vielleicht jetzt nicht nachgefragt?

B: Nein das hat glaube ich alles ausgeschöpft.

Anhang VII: Kategoriensystem

Hauptkategorie 1 Elternanleitung sprachförderliches Verhalten	
Subkategorien	1.1 Vermittlungsmethoden
Definition	Umfasst Aussagen zu Vermittlungsmethoden, die genutzt werden, um den Eltern sprachförderliches Verhalten zu vermitteln.
Ankerbeispiel	«Bei den ersten Sitzungen sind die Eltern im Raum drin und sehen was ich mit den Kindern mache, wie ich es mache, was ich spiele und wie ich spiele und auf was es darauf an kommt. Dann sehen sie es auch direkt.» (I2, 00:00:44)
Codierregeln	Aussagen über welche Kanäle oder mit welchen Methoden das Wissen an die Eltern weitergegeben wird. <ul style="list-style-type: none"> - visuell - auditiv / sprachlich - schriftlich - technische Hilfsmittel - lernen am Modell
	1.2 Qualitätssicherung der Elternanleitung
Definition	Umfasst Aussagen dazu wie sichergestellt werden kann, dass die Eltern das Gesagte verstehen und richtig umsetzen.
Ankerbeispiel	«Immer wieder nachfragen, ob sie verstanden haben. Auch den Eltern immer wieder zurückmelden, was man von den Eltern selber verstanden hat. So ein Vorbild / Modell sein.» (I6, 00:12:36)
Codierregeln	Aussagen dazu was die Logopädinnen tun, um sicherzustellen, dass die Eltern das Gesagte verstehen und richtig umsetzen. <ul style="list-style-type: none"> - z.B. beobachten, nachfragen. Aussagen wie Missverständnissen vorgebeugt werden können. Aussagen wie überprüft wird ob die Eltern die Anleitungen verstanden haben und richtig umsetzen.
	1.3. Inhalt
Definition	Umfasst Aussagen dazu, welche Inhalten den Eltern im Zusammenhang mit sprachförderlichem Verhalten vermittelt werden.
Ankerbeispiel	«Ein gutes Beispiel ist auch das Anziehen der Schuhe und Jacke nach der Therapie. Wenn das Kind beispielsweise einfach die Beine hinstreckt oder die Arme ausstrecken, dass man dann gerade eine Anleitung macht, wie man dies sprachlich begleiten könnte. Und auf was man schauen kann. Bspw. zuerst auf Blickkontakt warten und nicht einfach machen, was das Kind will.» (I2, 00:08:50)
Codierregeln	Aussagen darüber was den Eltern vermittelt wird, um sie zu einem sprachförderlichen Verhalten anzuleiten. <ul style="list-style-type: none"> -Positive Eltern-Kind-Interaktionen -Hausaufgaben -Ideen für Sprechanlässe

	1.4. Setting
Definition	Umfasst Aussagen, dazu wo und wann die Elternanleitung durchgeführt wird und wer in der Situation dabei ist.
Ankerbeispiel	«Was mir ganz wichtig ist, ist die Eltern in die Therapie reinnehmen, sie können zuschauen. je nach Fall schauen sie eine ganze Therapiestunde zu oder... was ich sicher mache, sie in der letzten Viertelstunde beiziehen und anhand dessen, was ich mit den Kindern mache und erreiche, aufzeigen. Was ist aktuell die Situation.» (I5, 00:05:48)
Codierregeln	Aussagen, dazu wo und wann die Elternanleitung durchgeführt wird und wer in der Situation dabei ist. -Räumlichkeiten -Zeitpunkt -Anwesende Personen
	1.5. Grenzen
Definition	Umfasst Aussagen zu Grenzen in der Anleitung von Eltern zu sprachförderlichen Verhaltensweisen bei kulturellen und sprachlichen Barrieren
Ankerbeispiel	«Komplexere Sprachstrukturen kann ich nicht mehr beobachten. Wenn die Verständigung so beschränkt ist, dann kann ich dort nicht mehr machen.» (I5, 00:08:40)
Codierregeln	Aussagen die Grenzen beinhalten, welche es, bei der Anleitung zu sprachförderlichem Verhalten, aufgrund von kulturellen und sprachlichen Barrieren zu den Eltern, gibt. - Dinge die nicht vermittelt werden können. - Settings die nicht möglich sind
Hauptkategorie 2 Gelingensbedingungen für therapiebegleitende Elternarbeit	
Subkategorien	2.1 Haltung der Logopäd_in
Definition	Umfasst Aussagen über die innere Einstellung, welche das Denken und Handeln gegenüber den Eltern prägt.
Ankerbeispiel	«Offenheit, Neugierde gegenüber dem anderen und der anderen Kulturen. Das als etwas Spannendes Bereicherndes erleben und das so vermitteln. Auch den Eltern vermitteln ihre Sprache, ihre Kultur ist wichtig. Bleiben sie bei dem Zuhause und das Kind wird hier im Umfeld Deutsch lernen.» (I3, 00:41:07)
Codierregeln	Aussagen über die Haltung mit der die Logopädin den Eltern, zu denen eine kulturelle und sprachliche Barriere besteht, begegnet. Aussagen dazu, wie sie mit kulturellen Unterschieden umgeht. - Offenheit gegenüber der Familienkultur - Respekt gegenüber der Kultur der Eltern - Vorgeschichte würdigen - Vorurteile vermeiden

	2.2 Einschätzung der Störung
Definition	Umfasst Aussagen über den Umgang mit den Eltern, wenn Sie die Störung anders einschätzen
Ankerbeispiel	«Wenn es die Eltern schlimmer einschätzen, dann zeige ich ihnen die Fortschritte auf und stelle auch Vergleiche an und erkläre, dass das Kind auf einem guten Weg ist.» (I5, 00:33:11)
Codierregeln	Aussagen über Verhaltensweisen und Reaktionen, wenn die Eltern die Störung anders einschätzen. - Aufklärung über SES - Anforderungen Schulsystem Aufzeigen - Fortschritte Aufzeigen
	2.3. Schuldgefühle und Ängste
Definition	Umfasst Aussagen wie die Logopädinnen Schuldgefühlen und Ängste der Eltern erfassen und wie sie diesen begegnen.
Ankerbeispiel	«Ganz kann man die Sorgen nicht wegnehmen, wenn das Kind eine starke Beeinträchtigung hat. Immer wieder hinhören und mittragen und für die Eltern da sein. Den Eltern immer wieder das Vertrauen geben, dass sich das Kind entwickelt und ich bleibe dabei, ein Anker sein. Die Eltern sollen die Sorgen immer wieder deklarieren können, ohne sich blöd zu fühlen.» (I5, 00:43:41)
Codierregeln	Aussagen ob und wie die Logopädin Schuldgefühle und Ängste der Eltern erfassen kann. Aussagen dazu, wie sie den Schuldgefühlen begegnen. Aussagen über Schuldgefühle und Ängste der Eltern. - Zukunftsängste - Aufklären über Schulsystem
	2.4. Erwartungen an die Logopädin
Definition	Umfasst Aussagen darüber, wie man mit überhöhten Erwartungen der Eltern an ihre Profession umgeht.
Ankerbeispiel	«Da zeige ich am Anfang, was bei mir passieren kann, was möglich ist und was nicht. Klar deklarieren. Das deklarieren ich in einem Gespräch früh in der Therapie, am liebsten bei der ersten Begegnung. Vielleicht kennen sie Logopädie nicht. Wenn es sprachlich vermittelbar ist, dann erkläre ich beim Erstkontakt: Was meine Rolle ist, wer ich bin, was sind meine Themengebiete, wo ist mein Fokus.» (I5, 00:38:47)
Codierregeln	Aussagen zu divergierenden Vorstellungen der Behandlungsmöglichkeiten, Aufgaben der Logopädie, Möglichkeiten der Logopädie, Therapieprinzipien der Logopädie und wie man diesen begegnen kann.

Hauptkategorie 3 Voraussetzungen für eine gelingende Zusammenarbeit	
Subkategorien	2.5. Allgemeine Voraussetzungen
Definition	Umfasst Aussagen zu allgemeinen Voraussetzungen für eine gelingende Zusammenarbeit.
Ankerbeispiel	«Das wichtigste ist die Beziehung, sowohl zu den Eltern als auch zu den Kindern.» (I1, 00:37:58)
Codierregeln	Aussagen über Voraussetzungen für eine Gelingende Zusammenarbeit. -Beziehungsaufbau -Partizipative Zielfindung -Planung und Zeit -Corona
	2.6 Voraussetzungen Seitens der Eltern
Definition	Umfasst Aussagen zu Voraussetzungen seitens der Eltern, welche für eine gelingende Zusammenarbeit erfüllt sein müssen.
Ankerbeispiel	«Es ist wichtig, dass die Eltern das Spiel übernehmen können.» (I4, 00:29:09)

Anhang VIII: Interpretation und Auswertung

VIII.I: Auszug aus der Zusammenstellung codierter Textstellen

Elternanleitung sprachförderliches Verhalten	
1.1 Vermittlungsmethoden	Umfasst Aussagen zu Vermittlungsmethoden, die genutzt werden, um den Eltern sprachförderliches Verhalten zu vermitteln.
Codierregel	Aussagen über welche Kanäle oder mit welchen Methoden das Wissen an die Eltern weitergegeben wird. <ul style="list-style-type: none"> - visuell - auditiv / sprachlich - schriftlich - technische Hilfsmittel - lernen am Modell
Paraphrase:	Originaltext:
Interview 1	
Übersetzungs-App SMS/ WhatsApp für organisatorisches	<i>Benutzen technischer Hilfsmittel zur --Verständigung?</i> - Mit einer Familie (...) die haben sehr viel mit mir kommuniziert über ein Übersetzungs-App. Für organisatorische Fragen hat sich das bewährt. Häufig schreiben wir auch SMS, häufig eine Terminabsage oder Änderung der Zeit, dann haben die Eltern ja die Möglichkeit die Nachricht via App übersetzen zu lassen und so schreiben sie dann ganz rudimentär zurück okay oder geht nicht. (00:06:06)
Lernen am Modell der Therapeutin implizit. nur bedingt möglich wg. sprachl. Barriere Mutter versteht Gespräch zw. Th und Kind nicht	- Das ist sicher viel schwieriger, wenn man nicht... vielfach ist es ja mit anderen Eltern, dass man im Wartezimmer, dass die Mutter sieht, was rede ich mit dem Kind, auf was gehe ich ein. Wie spiele ich mit dem Kind, sie schaut zu oder so. Und für die Eltern, welche die Sprache nicht verstehen, ist das sicher schwieriger. (00:22:01)
Sprachlich/ theoretisch erklären: Im Gespräch mit Dolmetscher	- Und ich glaube, dort läuft dann vieles in den Gesprächen, wo jemand übersetzt. (00:22:24)
Sprachlich/ theoretisch erklären: Im Gespräch mit Dolmetscher	- Aber bei so Eltern ist man wirklich auf einen guten Dolmetscher angewiesen. Weil es fast nicht anders geht. (00:24:22)
	- Die Homepage www.kinder-4.ch bietet ja die

<p>lernen am Modell explizit: Video mit Erläuterungen in L1 Kinder-4</p> <p>Schriftliche Informationen in anderen Sprachen: (Flyer)</p> <p>Entwicklungspsychologische Beratung mit Videoanalyse. Braucht aber gewisse Deutschkenntnisse sonst nicht möglich</p> <p>Lernen am Modell implizit: Eltern beobachten die Therapeutin in der Interaktion mit dem Kind und übernehmen intuitiv das was sie gut finden.</p> <p>sprachlich: Eltern auf ungünstige Interaktionsmuster ansprechen.</p> <p>sprachlich vor allem: günstige Interaktionsmuster besprechen</p>	<p>Videos in verschiedenen Sprachen. Das empfehle ich gewissen Eltern, die so etwas gerne schauen möchten. (00:24:59)</p> <p>Und dann haben wir einen Flyer, welcher auch auf unserer Homepage ist, wie die Kinder die Sprache entdecken. Wo man die Spielentwicklung, Individualisation und Sprachentwicklung so diese drei Bereiche. Diese haben wir auf Albanisch, Türkisch und auf Deutsch. (00:25:27)</p> <p>- Doch das habe ich auch schon gemacht. Ich mache mit den Eltern so Entwicklungspsychologische Beratungen. Man nimmt 3-4 Min. Video auf. Dann analysiere ich es und zeige den Eltern Passungen. Es kommt natürlich immer darauf an, was die Eltern für Anliegen haben. Oder dann schon auch mal eine Diskrepanz. Und ich mache die Erfahrung, dass die Bilder sehr stark wirken auf die Eltern und wenn jemand ein bisschen Deutsch kann, dann kann man das so machen. Aber wenn jemand gar kein Deutsch spricht, dann ist es schwierig. (00:30:10)</p> <p>- Ich glaube, die Eltern... häufig beobachten mich die Eltern ja schon, wie ich es mache. Ich glaube, es gibt schon Eltern, die gewisse Dinge übernehmen können, das für sie passt. Manchmal sind sie auch erstaunt, dass das Kind anders reagiert, wenn ich es nicht immer unterbreche oder gewisse Dinge selber machen lasse. Das animiert die Eltern manchmal schon, dies auch einmal zu probieren. (00:32:00)</p> <p>- Aber natürlich gibt es Interaktionsmuster, die ungünstig sind. Das versuche ich schon mit den Eltern anzusprechen. (00:34:31)</p> <p>- Besprechen vor allem welche Interaktionsmuster günstig sind. (00:34:38)</p>
Interview 2	
<p>Lernen am Modell explizit: beobachten Th+Kind Th erklärt Handeln sprachlich/ mit Gesten.</p>	<p>- Bei den ersten Sitzungen sind die Eltern im Raum drin und sehen was ich mit den Kindern mache, wie ich es mache, was ich spiele und wie ich spiele und auf was es darauf an kommt. Dann sehen sie es auch direkt (00:00:44). Natürlich kann das Kind kein Deutsch aber das geht über Mimik, über den Blickkontakt, wenn er da ist. Häufig ist er nicht da und dann muss man mit den Spielsachen und den Spielen schauen, wie man die Aufmerksamkeit holen kann. So versucht man das irgendwie den Eltern zu</p>

<p>Lernen am Modell explizit: Video mit Erläuterungen Kinder-4</p>	<p>erklären. Indem man darauf zeigt und die Situation mit Hochdeutsch erklärt. (00:01:37)</p>
<p>Schriftliche Infos in L1: Prospekte in verschiedenen Sprachen</p>	<p>- Sonst gibt es auch die Prospekte von kinder-4.ch. Wir haben in der Praxis die Prospekte in verschiedenen Sprachen und dann geben wir es in der entsprechenden Sprache mit. Weil es gibt ja auch Filme in den verschiedenen Sprachen, die sie anschauen können. Die Filme sind für die Eltern und nicht für die Kinder. Damit sie eine Anleitung und eine Hilfe bekommen. (00:03:45)</p>
<p>Lernen am Modell explizit: sprachlich das Vorgehen begründen</p>	<p>- Dann kann man auch direkt vor Ort erklären warum man was macht. Wir wissen ja ganz viel, warum wir was wie machen. Dass wir das auch erklären. Warum wir darauf bestehen, dass wir (bei der Kugelbahn) auch eine Kugel runterlassen wollen. Denn ganz viele Eltern verstehen das nicht. (00:06:48)</p>
<p>Visuelle Unterstützung beim sprachlichen Erläutern: Fotos und Videos</p>	<p>- Ich mache jeweils ein Heft, in dem man am Schluss der Stunde aufzeichnet, ich zeichne es jeweils auf oder ich mache ein Foto und drucke es rasch aus, was man gerade gespielt hat, wenn man eine Spielsituation hatte. Und dann gibt man das und erklärt kurz, was wichtig ist. (00:07:54)</p>
<p>Lernen am Modell explizit: Interaktion Th und Kind beobachten+ Th erklärt</p>	<p>- Ein gutes Beispiel ist auch das Anziehen der Schuhe und Jacke nach der Therapie. Wenn das Kind beispielsweise einfach die Beine hinstreckt oder die Arme ausstrecken, dass man dann gerade eine Anleitung macht, wie man dies sprachlich begleiten könnte. Und auf was man schauen kann. Bspw. zuerst auf Blickkontakt warten und nicht einfach machen, was das Kind will (...) (00:09:14)</p>
<p>sprachlich erläutern: Mit Beispielen verdeutlichen. Anhand eines Bilderwörterbuches verdeutlichen wie wichtig konkretes benennen ist.</p>	<p>- Bilderwörterbuch Deutsch Türkisch. Dort konnte ich ganz viel herausnehmen und damit arbeiten. Auch den Eltern gesagt, also sehr oft merken es die Eltern. Dann können sie mir sagen, ich sagte immer „das“ oder „s’Tier“. Ich sagte nicht der Elefant, das Zebra. (...) und dann zeigen sie darauf, anstatt dass sie das alles benennen würden. Und das ist schon häufig, merkt man auch bei den Eltern. (00:14:17)</p>
<p>sprachlich erläutern über Bekannte die als Übersetzer fungieren.</p>	<p>- Ein Dolmetscher ist immer mit Aufwand verbunden. Ich hatte auch schon, dass die Eltern jemanden gekannt haben, welcher die Sprache viel besser konnte, dann ist diese Person auch öfters mitgekommen. So konnte ich der Person die Dinge erklären und besser zeigen. (00:17:45)</p>

<p>schriftliche Informationen: Prospekte zur Aufklärung über Medienkonsum</p> <p>Mit allen Mitteln: Gesten Mimik, und kleinem Wortschatz</p> <p>Lernen am Modell implizit: Eltern beobachten Th+Kind</p> <p>einfache Worte, Gestik Mimik, alle Kanäle</p>	<p>- Medienkonsum Prospekte mit Ratschlägen in vielen Sprachen downloaden und ausdrucken. Gebe ich den Eltern in die Hand. Erklären es ihnen, warum es nicht gut ist. (00:20:14)</p> <p>- Dann denke ich lieber, ja gut es läuft nicht optimal, aber es läuft immer noch besser, wenn ich das Kind aufnehme und mit Händen und Füßen und Gestik und dem kleinen Wortschatz der Eltern trotzdem noch etwas sagen kann. (00:38:25)</p> <p>- Keine Hemmungen haben, dass die Eltern im Therapiezimmer drin sind. Das ist absolut das Wichtigste. Dass man keine Angst hat. Wir wissen, was das Ziel ist. Wieso wir genau das machen wieso wir genau das Spielzeug hervorgeholt haben. Oder wenn das Kind noch klein ist, dann nimmt es es einfach hervor. Und da ist das Ziel, was ich genau sage oder genau mache. Das wissen wir und das wissen wir viel besser. Auch wenn wir erst ab der Ausbildung kommen. Die Eltern haben meist gar keine Ahnung, was die Sprachentwicklung betrifft. (00:53:25)</p> <p>Die Mutter sieht jetzt, wie ich es mache und wie man es macht mit einem erschwerten Spracherwerb. (00:53:40)</p> <p>- Dass man versucht in einfachen Worten und mit viel Gestik und Mimik, wir sind ja kommunikationsfähige Leute, dass man das einfach versucht über alle diese Kanäle zu vermitteln. (00:54:06)</p>
<p>Interview 3</p>	
<p>Zeichen, Gesten</p> <p>Gestik, Mimik, Bilder</p> <p>konkret mit Gegenständen zeigen</p> <p>Visuelle Unterstützung: Mit Bildern Wissensvermittlung unterstützen, Einfache Sprache</p>	<p>- Häufig verwenden wir dann hald Zeichen, um irgendwie, dass die Eltern fragen wie lief es, gut, nicht gut. Dass wir das versuchen mit Handzeichen so zu machen (00:00:50)</p> <p>- Und da ging es vor allem über Gestik / Mimik oder über Bilder (00:01:34)</p> <p>- Oder dass ich konkret zeige, das haben wir gemacht. (00:01:40)</p> <p>- Schauen sie oder Bild und dann sprechen sie mir ihrem Kind in ihrer Sprache. Hald so. Das ist dann das sehr Basale. (00:01:49)</p>

<p>sprachliches Vermitteln: Einfache Sprache, keine Fachsprache, Beispiele</p>	<p>- Dann versuche ich bald in möglichst einfachen Sätzen zu sprechen, keine Fachsprache, Beispiele bringen. Im Moment unter Corona ist alles ein bisschen schwierig. (00:02:18)</p>
<p>konkret zeigen: Sprachliche Defizite ausgleichen durch Zeigen am Material, Bilder, Fotos</p>	<p>- Vorher kamen die Eltern immer noch zu uns ins Zimmer. Da konnte man viel mehr zeigen oder auch Material da haben wo man so konkret mit Bildern (Fotos, etwas was wir gemacht haben, Piktogramm) (00:02:30)</p>
<p>Visuelle Hilfen: Vermittlung durch Bilder unterstützen Einfache Sprache, wenig Sprache verwenden Auf andere Gemeinsame Sprache ausweichen</p>	<p>- Viel bildhaft wenig Sprache, einfache Sprache, wenn wir jetzt eine gemeinsame andere Sprache haben, sei das Englisch, was ja die Meisten können, dann weichen wir auf Englisch aus (00:02:55)</p>
<p>Mehrsprachiges Material</p>	<p>- Vielleicht auch Bücher. Es gibt ja Bilderbücher, wo schon verschiedene Sprachen drin sind. (00:03:13)</p>
<p>Visuelle Hilfen: Fotos aus Therapie</p>	<p>- Oft geben wir auch Fotos mit, was wir gespielt haben, gemacht haben fotografieren, ausdrucken und so zeigen können, was haben wir gemacht. (00:05:37)</p>
<p>Technische Hilfsmittel: Google Übersetzer</p>	<p>- Es gibt ja so die Französisch, Italienisch, Spanisch wo wir untereinander auch schauen können oder wo man auch mittels Google Übersetzer, das brauche ich manchmal auch den Google Übersetzer, wo ich dann wirklich mein Natel dabei habe, wenn es etwas wichtiges ist das schnell eintippe und sage oder zeige. Der Begriff oder das ist mir jetzt wichtig (00:06:50)</p>
<p>Lernen am Modell explizit: Video mit Erläuterungen Kinder-4</p>	<p>- Wenn es um allgemeine Sprachförderung geht, gibt es verschiedene Sachen die schon vorliegen, dieses www.kinder-4.ch, weiss nicht, ob sie das schon kennen? Wo es auch tolle Filme über die Sprache gibt. Die empfehlen wir immer auch den Deutschsprachigen Eltern grundsätzlich, also vor allem die Filme, wo es um die Sprachentwicklung geht. Das gibt es in ganz vielen Sprachen übersetzt. Oder auch der Text dazu. Es ist immer beschrieben, um was es geht. Die förderliche Situation in dem Moment, das ist sicher etwas, was ich bei fremdsprachigen Eltern viel mitgebe. (00:08:01)</p> <p>- Ich denke, wichtig ist es viele Dinge schriftlich,</p>

<p>schriftlich in L2: Informationen zusätzlich schriftlich mitgeben</p>	<p>damit sie es, falls sie es lesen können, nochmals nachlesen können, wir haben nicht alles in alle Sprachen übersetzt, aber wir haben ein paar Sachen so in den gängigsten Sprachen übersetzt. So unsere wichtigsten Sachen. Dass wir das so abgeben können.</p>
<p>schriftlich in L1: Informationsblätter auch in anderen Sprachen</p>	<p>Oder dass sie mit dem, was wir ihnen mitgeben, zu jemandem gehen können aus ihrer Kultur, der das vermitteln kann. Also das finde ich wichtig. (00:21:38)</p>
<p>Lernen am Modell: Videos aus der Therapie als Anleitung wie eine Situation ablaufen soll.</p>	<p>- Wenn ich jetzt etwas zeigen will, was sie nicht in der Therapie sehen. Dass ich da mit ihrem Einverständnis ein kurzen Film machen kann, wie ich das meine und zuschicken kann. (00:22:21)</p>
<p>sprachlich: einfache Sprache: kurze Sätze, einfache Sätze, keine Fachsprache</p>	<p>- Da finde ich ganz wichtig, dass man einfache Sprache, diese einfache Sprache verwendet. Kurze Sätze, einfache Sätze, wenig so Fachsprache. Das so probieren. (...) (00:23:03)</p>
<p>schriftlich und visuell: Kommunikationsbuch mit Fotos, Bildern, Text.</p>	<p>- Ich mache mit jedem Kind einen Ordner. Manchmal ist es nur ein Foto-Ordner. Also so ein Kommunikationsbuch, was habe ich gemacht, dass die Eltern auch kommentieren oder nachfragen können. Und das ist häufig auch konkret und man kann zeigen, was man mit dem Kind macht. (...)</p>
<p>Lernen am Modell explizit/ Anleitung: konkretes Vormachen der Aufgabe</p>	<p>Wenn nur Fotos sind, dann geht es darum einfach hin und her tragen zu tragen. Was habe ich da gemacht, auch zuhause, die ändern sagen etwas dazu. Das ist auch mit wenig Sprache klar für die Eltern. (00:24:41)</p>
<p>Mit Dolmetscher sprachlich vermitteln/ erklären.</p>	<p>- Wenn es mehr um ein Übungssettings geht, dann wird es schwieriger. Dann muss man es am besten konkret zeigen. Bspw. bei phonologischen Störungen und Therapien. (00:25:16)</p>
<p>Google Translate für schriftliche Anleitungen</p>	<p>- Bei Sprachbarrieren, wenn die Mutter kein Deutsch, kein Englisch, kein Französisch kann, dann kann ich es nur im Rahmen eines Elterngesprächs mit Dolmetscher erklären, sonst ist es zu viel Info für die Mütter. (00:27:49)</p>
<p></p>	<p>- Je nach Sprache könnte sicher auch, haben wir auch schon vereinzelt bei kleinen Texten gemacht, durch Google Übersetzer übersetzen lassen. Die sind dann nicht perfekt aber Not macht erfinderisch. Ist besser als nichts. (00:28:14)</p>
<p></p>	<p>- Broschüren gibt es dazu auch in vielen</p>

<p>lernen am Modell explizit: Video mit Erläuterungen Kinder-4</p> <p>Lernen am Modell explizit</p> <p>Informationen multimodal darbieten: Visuell (Filme), sprachlich (einfache Sprache), schriftlich.</p>	<p>verschiedenen Sprachen, kann man auch gratis bestellen beim Kanton. Die kann man den Eltern so mitgeben. (...)</p> <p>Das finde ich wirklich etwas Tolles! Dass man es sieht und nicht liest. Sieht wie zwei ein Bilderbuch anschauen und dann merkt, aha das Kind führt. (...) Lernen über zuschauen können ist viel einfacher. (00:33:46)</p> <p>- Bei Sprachbarrieren hilft es natürlich, wenn die Eltern in der Therapie dabei sind. Da kann man wirklich eins zu eins zeigen. Auch wenn die Sprache nicht verstanden wird, die Handlung wird verstanden. Sie sehen, wie wir mit dem Kind umgehen, was wir machen. Je nach Inhalt. (00:34:59)</p> <p>- Visualisierungen: Sei es mit den Filmen, sei es mit einfacher Sprache, dass sie es lesen können, sei es schriftlich mitgeben. Termine etc. (00:41:39)</p>
<p>Interview 4</p>	
<p>Über HFE vermitteln</p> <p>lernen am Modell</p> <p>sprachlich und schriftlich: zusätzlich zu sprachlich Informationen auch schriftlich abgeben</p> <p>Piktogramme zur Visualisierung</p> <p>sprachlich: einfache Sprache, Schlagwörter einfach erklären</p>	<p>In so einem Fall würde ich dafür sorgen, dass eine Früherzieherin in die Familie kommt und phasenweise die Logo abklemmt / pausiert. Die HFE zeigt den Eltern dann zuhause wie man mit einem Kind spielt. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. In dieser Logopause werden in Bezug aufs Verhalten oder den Entwicklungsstand deutliche Fortschritte erzielt dank der HFE.</p> <p>Sie findet den Mix zwischen HFE und Logo sehr förderlich. Die Eltern sehen zwei Therapiearten. Zwei verschiedene Möglichkeiten, wie sie mit dem Kind arbeiten könnten. (00:26:38)</p> <p>- Die Eltern können zuschauen und dann umsetzen. (00:28:33)</p> <p>- In einem Gespräch über die Therapie hat die Erfahrung bei evtl. auch kognitiv schwachen Eltern gezeigt, dass wenn man ihnen die Informationen auch schriftlich abgibt, in sehr einfacher Sprache vielleicht sogar nur mit Schlagwörtern. Bsp. Was heisst Sprachverst.? Was heisst Sprachprodukt.? Eventuell auch mit Bildern / Piktogrammen unterstützt. Damit die Eltern hin und wieder solche Informationen bekommen, die sie an den Kühlschrank heften können. Dann schauen sie wieder mal darauf. Auch hilfreich während dem Gespräch, um Schlüsselwörter im Gespräch zu visualisieren. (00:31:17)</p>

Interview 5	
visuelle Hilfen Gesten schriftlich	- Räume zeigen kann man immer, mit Gestik zeigen vor Ort: da ist die Klingel, da kann man warten, Zeiten etc. aufschreiben, (00:03:24)
lernen am Modell	- Was mir ganz wichtig ist, ist die Eltern in die Therapie reinnehmen, sie können zuschauen. je nach Fall schauen sie eine ganze Therapiestunde zu oder... was ich sicher mache, sie in der letzten Viertelstunde beiziehen und anhand dessen, was ich mit den Kindern mache und erreiche, aufzeigen. Was ist aktuell die Situation. (00:05:48)
lernen am Modell explizit: sprachliche Hervorhebungen (einzelne Worte) wichtiger Verhaltensweisen und Aufmerksam machen auf Reaktion des Kindes	- Ich erzeuge in der Therapie eine solche Situation und bin den Eltern ein Modell. Vielleicht sage ich dann begleitend einzelne Wörter, die die Eltern verstehen. Bspw. wenn es um das Abwarten geht, dann sage ich „stopp - warten“. Dann muss das Kind in eine Kommunikation treten und um Hilfe bitten. Wenn das Kind dann kommt und bspw. den Blickkontakt zeigt, dann sage ich der Mutter „schauen sie jetzt!“ (00:10:00)
lernen am Modell implizit	- Eltern welche regelmässig in die Therapie kommen, dann beginnen sie mein Modell bewusst oder auch unbewusst zu übernehmen, wenn sie sehen, dass das Kind gut darauf reagiert. 00:09:17)
lernen am Modell explizit	- Der Mutter herausheben welche Situation förderlich war und was das gewünschte Verhalten des Kindes ist. Ich durchbreche so eingespieltes nicht sprachförderliches Verhalten. Wenn das vom Kind dann eine positive Reaktion zeigt «jetzt das wollen wir». (00:10:23)
lernen am Modell explizit	- Situation Bücher anschauen. Hier bestimmen die Eltern oft, wie man das Buch anschaut und zeigen dem Kind und fragen es ab „was isch das was ist das was ist das?“ Oder sie beginnen sehr ausführlich die Geschichte zu erzählen. Und dann kann man auch gut aufzeigen bspw. mit dem Therapieziel Wortschatz-Zuwachs. Das Kind blättert dann irgendwo hin im Buch, dann zeige ich der Mutter schon, dass das gut so ist. Wenn das Kind mit er Aufmerksamkeit an eine bestimmte Stelle geht im Buch, dann gebe ich dort Wörter rein. Dann zeige ich gerade wieder was wichtig ist (00:11:40).
	- Eine nächste Situation könnte sein, dass ich der

<p>Direktes Erproben der Verhaltensweisen unter Begleitung der Th positives Verstärken Mutter schaut Bilderbuch mit Kind an, sofortiges positives Verstärken guter Interaktionen, positive Kindliche Reaktion aufzeigen. Negatives nicht besprechen.</p> <p>visuell zeigen an konkreten Gegenständen begleitet durch einfache Sprache</p> <p>sprachlich vermitteln mit Dolmetscher</p> <p>lernen am Modell</p> <p>lernen am Modell explizit: Video mit Erläuterungen in L1 Kinder-4</p> <p>Sprachlich: Die Sicht des Kindes auf Verhaltensweisen der Eltern darstellen</p> <p>Medios Dolmetscher</p>	<p>Mutter auch mal die gleiche Situation übergebe. Sie soll es mit dem Kind in ihrer Sprache machen und ich bin dabei. Sobald sie das macht, was unser Ziel ist, bestätige ich sie direkt. Ich weise sie nicht darauf hin, was sie alles wieder in ihrem gewohnten Muster macht aber. Wichtig ist, dass ich ihr rückmelde super und schauen sie wie das Kind jetzt reagiert hat. (00:13:00)</p> <p>- Aber bei fremdsprachigen Eltern zeige ich zusammen mit dem Kind, was wir gemacht haben. Dann eher konkret mit den Gegenständen bspw. Zug spielen. (00:15:10).</p> <p>- Dolmetscher beiziehen, bei geringen Verständigungsmöglichkeiten. Dann kann man alles auf einer anderen Ebene anschauen und besprechen um was es geht. (00:16:27)</p> <p>- Für sprachliche Unterstützung zu Hause am ehesten, bei Situationen, wo sie in der Therapie dabei sind. Wo man ihnen sagen kann, sie sollen es auch mal machen. Wenn das möglich ist. (00:20:38)</p> <p>- finde kinder-4 gut, da gebe ich die Homepage an</p> <p>- Wenn ich nicht förderliche Verhaltensweisen feststelle bspw. lachen über Aussagen vom Kind, dann erkläre ich es immer über das Kind. Bsp. das Kind versteht nicht, warum sie jetzt lachen. Das tönt für das Kind wie auslachen. (00:32:10)</p> <p><i>Adressen:</i> Medios vermittelt Dolmetscher, sind auch Kulturvermittler. Das bezahlt der Kanton, eine bestimmte Menge Gespräche pro Jahr. (00:50:02)</p>
<p>Interview 6</p>	
<p>Gesten, Bilder</p> <p>zusätzlich schriftlich</p> <p>schriftlich mit Kommunikationsheft: Nachrichten an besser deutschsprechendes Elternteil</p>	<p>- Beim direkten Kontakt kann man sich mit Händen und Füßen, Gesten und Bildern helfen. (00:01:38)</p> <p>- Einfach schriftlich festhalten ist ein guter Tipp. (00:02:40)</p> <p>- Oft kann der Vater (eine Person, die Arbeitet) besser Deutsch kann, als die Person, welche das Kind bringt. Dann habe ich auch schon Kommunikationshefte geführt. (00:03:35)</p>

<p>schriftlich, visuell mit Bildern: Therapieheft mit Bildern und Fotos</p>	<p>....</p> <ul style="list-style-type: none"> - Je nach Inhalt in der Lektion ist es einfacher und planbar oder man will rein vermitteln, was man in der Lektion gemacht hat, was das Thema war. Wo sind die Fortschritte? Dann ist es auch schön, wenn die Eltern ein paar Zeilen schriftlich haben. Oder eine Kopie oder ein Bild oder das Kind kann auch selber darüber, wo es ein Sprechanlass gibt. (00:05:26)
<p>visuelle, schriftliche Vermittlung: Ideen geben durch Therapieheft</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Es dient auch dazu Spielideen zu vermitteln: Briobahn, wir haben gekocht, es hat mit Puppen gespielt und die Reaktion des Kindes darauf. (00:06:56)
<p>sprachliches vermitteln: einfache Sprache, langsames und überdeutliches sprechen, Einsatz von Gestik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfreich sind auch: einfache, langsame, überdeutliche Sprache mit den Eltern verwenden. Ähnlich wie mit den kleinen Kindern. Das kann sehr hilfreich sein. Auch der Einsatz von Gestik... (00:08:10) Niveau nicht zu hoch... (00:09:00) - Verschiedene Kanäle ansprechen. Visuell, evtl. taktil aber eher weniger (9:20)
<p>visuell</p>	<p>Hilfreich ist auch, wenn die Eltern ihren Bekanntenkreis mobilisieren, Freunde mitbringen, sich so zu helfen versuchen.</p>
<p>Bekannte als Übersetzer</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wenn die Eltern mit in die Therapie kommen und so die Bereitschaft zeigen... Damit sie sehen, wie ich mit dem Kind spreche oder spiele. Dann kann das eine Anregung sein, die so nebenbei läuft. (00:18:48)
<p>lernen am Modell implizit</p>	<p>Die Eltern können am Modell lernen. Sie sehen, dass ich eine melodische Stimme benutze, evtl. nur einzelne Wörter benutze oder betone. (00:19:55)</p>
<p>Kulturdolmetscher für Gespräche</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Man muss sich über die Kultur informieren, was typisch ist. Zudem sind die Dolmetscher hier sehr hilfreich, weil sie auch Kulturvermittler sind und meist nach dem Gespräch noch aufklären, warum die Eltern sich so verhalten etc. das hilft mir die Familie und das Kind besser zu verstehen. (00:24:44)
<p>lernen am Modell implizit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ab und zu Anwesenheit in der Therapie, dass sie Einblick haben und es gibt ihnen Vertrauen, sie sehen, wie gerne das Kind kommt. Im besten Fall übernehmen sie mit der Zeit Dinge von mir. Das ist eben das Lernen am Modell. (00:35:53) - Einbezug von Piktogrammen für bestimmte Abläufe, Dinge die man vermitteln will kann hilfreich sein. (00:37:44)

<p>sprachliche Vermittlung, visuelle Unterstützung durch Piktogramme</p> <p>positives Verstärken: bei gelingenden Interaktionen Rückmeldung geben</p> <p>Andere Fachpersonen als Vermittler nutzen</p> <p>lernen am Modell explizit: Video mit Erläuterungen in L1 Kinder-4</p>	<p>- Man soll den Eltern auch Rückmeldungen geben. Sie auch loben, wenn sie etwas gut machen. (00:40:16)</p> <p>- Hier hilft die Zusammenarbeit mit den HFE. Die haben noch mal andere Einblicke in die Familie und in die Kultur. Mit diesen Fachleuten an einem Strang ziehen. Auch Erziehungsberater, Sozialarbeiter, Kita haben manchmal einen Einblick in die Familie und kann beigezogen werden. Diese Ressourcen nutzen. (00:38:53)</p> <p>- Es gibt ja diese Website kinder-4.ch wo auch übersetzt in viele Sprachen wurde, wo auch schon Interaktionen drin sind (00:45:45)</p>
---	--

VIII.II: Zusammenstellung der Paraphrasen pro Unterkategorie

Anleitung zu sprachförderlichem Verhalten						
1.1 Vermittlungsmethoden						
Unterkategorie	Interview 1	Interview 2	Interview 3	Interview 4	Interview 5	Interview 6
lernen am Modell implizit (5 von 6)	Lernen am Modell der Therapeutin implizit: nur bedingt möglich wg. sprachl. Barriere Mutter versteht Gespräch zw. Th und Kind nicht. übernehmen aber Verhaltensweisen (2x)	Lernen am Modell implizit: Eltern beobachten Th+Kind		lernen am Modell	lernen am Modell implizit	lernen am Modell implizit 2x
lernen am Modell explizit (3 von 6)		Lernen am Modell explizit: Eltern beobachten Th+Kind Th erklärt Handeln sprachlich/ mit Gesten.	Lernen am Modell explizit/ Anleitung: konkretes Vormachen der Aufgabe (3x)		lernen am Modell explizit: sprachliche Hervorhebungen (einzelne Worte) wichtiger Verhaltensweisen und Aufmerksamkeit machen auf Reaktion des Kindes (3x)	
lernen am Modell explizit Kinder-4 (5 von 6)	lernen am Modell explizit: Video mit Erläuterungen in L1 Kinder-4	Lernen am Modell explizit: Video mit Erläuterungen Kinder-4	Lernen am Modell explizit: Video mit Erläuterungen Kinder-4 (2x)		lernen am Modell explizit: Video mit Erläuterungen in L1 Kinder-4	lernen am Modell explizit: Video mit Erläuterungen in L1 Kinder-4
Direktes Erproben der Verhaltensweisen mit Rückmeldung durch Th					Direktes Erproben der Verhaltensweisen unter Begleitung der Th	

(1 von 6)					positives Verstärken guter Interaktionen, positive Kindliche Reaktion aufzeigen. Negatives nicht besprechen.	
sprachlich mit Dolmetscher (4 von 6)	Sprachlich/ theoretisch erklären: Im Gespräch mit Dolmetscher (2x)		Mit Dolmetscher sprachlich vermitteln/ erklären.		sprachlich vermitteln mit Dolmetscher	Kulturdolmetscher für Gespräche
sprachlich angepasst -Beispiele -Einfache Sprache -langsam & deutlich (5 von 6)		sprachlich erläutern Mit Beispielen verdeutlichen.	sprachliches Vermitteln: Einfache Sprache (3x) Beispiele	sprachlich: einfache Sprache, Schlagwörter einfach erklären	(Sprachlich: Die Sicht des Kindes auf Verhaltensweisen der Eltern darstellen)	sprachliches vermitteln: einfache Sprache, langsames und überdeutliches sprechen, Einsatz von Gestik
sprachlich mit Bekannten als Übersetzende (2 von 6)		sprachlich Bekannte als Übersetzer				Bekannte als Übersetzer
schriftlich in L1	Schriftliche Informationen in anderen Sprachen: Flyer	Schriftliche Informationen in anderen Sprachen: Flyer	schriftlich in L1: Informationsblätter auch in anderen Sprachen			
schriftlich in L2			Informationen zusätzlich schriftlich	sprachlich und schriftlich:		zusätzlich schriftlich
multimodal darbieten visuell, sprachlich, schriftlich			Informationen multimodal darbieten: Visuell (Filme), sprachlich (einfache Sprache), schriftlich.			
multimodal darbieten		Visuelle Unterstützung beim	Visuelle Unterstützung:	Piktogramme zur Visualisierung	visuell zeigen an konkreten Gegenständen	Gesten, Bilder

Visuelle Hilfen -Bilder/ Fotos/ Videos -konkretes zeigen an Gegenständen -Piktogramme		sprachlichen Erläutern: Fotos und Videos,	-Bilder/Fotos -konkretes zeigen am Material (4x)		begleitet durch einfache Sprache	visuelle Unterstützung durch Piktogramme
multimodal darbieten Kommunikationsbuch mit Schrift, Fotos, Bildern				schriftlich und visuell: Kommunikationsbuch mit Fotos, Bildern, Text.		schriftlich mit Kommunikationsheft Nachrichten an besser deutschsprechendes Elternteil schriftlich, visuell mit Bildern: Therapieheft
Gesten & Mimik		Gesten, Mimik, einfache Worte	Zeichen, Gesten 2x			Gesten
Übersetzungs-App/ Google Translate	Übersetzungs-App SMS/ WhatsApp für organisatorisches		Technische Hilfsmittel: Google Übersetzer (2x)			
HFE leitet zuhause an		Über HFE vermitteln		Über HFE vermitteln		Über HFE vermitteln
positives Verstärken guter Interaktionen					positives Verstärken guter Interaktionen, positive kindliche Reaktion aufzeigen. Negatives nicht besprechen.	positives Verstärken: bei gelungenen Interaktionen Rückmeldung geben
Sprachlich Auf andere gemeinsame Sprache ausweichen			Auf andere gemeinsame Sprache ausweichen			